

Tesis doctoral pública disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>

Tesis originalmente publicada en Portugués: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>

Tesis también disponible en inglés: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10377840>

UNIVERSIDAD FEDERAL DE GOIÁS

TESIS DOCTORAL

João Henrique Santana Stacciarini

La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global:
crecimiento, influencia, desvíos y marketing

Goiânia,
Brasil
2023

Resumen

Este estudio investiga cómo el sector farmacéutico se ha convertido en uno de los sectores económicos más grandes e influyentes de la actualidad. Presenta cifras e información que respaldan esta afirmación y busca elucidar los factores que contribuyeron a tal ascenso. Desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, las industrias farmacéuticas han evolucionado de pequeñas entidades, a menudo familiares y de actuación local, a corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares con influencia global. Sin embargo, además del descubrimiento y diversificación de medicamentos, del aumento de la demanda y de la expansión de la capacidad productiva, parte de esta evolución se sostiene por estrategias complejas y, en algunos casos, perversas, que priorizan la maximización de los beneficios en detrimento de la salud pública e individual. Los hallazgos de este estudio revelan que, en las últimas dos décadas, los ingresos del sector se cuadruplicaron, alcanzando 1,48 billones de dólares en 2022, una cantidad comparable al Producto Interno Bruto (PIB) de países desarrollados, como España. Las veinte mayores empresas del sector poseen un valor de mercado combinado de 3,5 billones de dólares y activos totalizando 1,86 billones de dólares, generando ingresos anuales de 820 mil millones de dólares y beneficios de 181,6 mil millones de dólares. Para contextualizar, solo los activos de estas compañías son comparables al PIB de todos los países del África Subsahariana. Empresas, como Johnson & Johnson, poseen un valor de mercado que supera el PIB de 184 naciones. El estudio también examina y discute prácticas cuestionables adoptadas por la industria farmacéutica, incluyendo la inversión de miles de millones de dólares en lobby y financiamiento electoral, influencia sobre órganos reguladores, apoyo financiero a organizaciones de pacientes, patrocinio a autores de "Directrices Clínicas", manipulación y ocultación de investigaciones y pruebas de medicamentos, y la orientación de inversiones masivas para fortalecer lazos con prescriptores, hospitales universitarios e instituciones académicas. Se proporcionan ejemplos concretos de estas acciones, respaldados por estudios, levantamientos de datos y decisiones judiciales, que resaltan las consecuencias alarmantes de esta realidad. Finalmente, la investigación analiza el marketing farmacéutico como una de las principales estrategias de aumento de ventas. A pesar de que los medicamentos no son mercancías comunes, susceptibles a la promoción bajo la lente del consumo desenfrenado, las empresas invierten miles de millones anualmente en publicidad dirigida directamente al consumidor. En el contexto brasileño, el sector farmacéutico se destaca como uno de los principales inversores en marketing. En los últimos años, diversas empresas del área figuraron entre los mayores gastos individuales en propaganda. La emergencia de estrategias de marketing digital impulsadas por internet, algoritmos avanzados y redes sociales, junto a campañas publicitarias nocivas para la salud pública y colectiva, ratifican un escenario preocupante y desafiante.

Palabras Clave: Industria Farmacéutica; Medicamentos; Dinámicas; Excesos; Publicidad.

¿Qué aporta este estudio a la bibliografía existente?

Esta tesis se elaboró con el objetivo de aportar al menos una contribución innovadora a la literatura existente en cada uno de sus tres capítulos. El primer capítulo, basado en una variedad de fuentes de instituciones internacionales y autores de diferentes regiones del mundo, ofrece un compendio de datos recientes sobre el sector farmacéutico global. Este esfuerzo por recopilar, actualizar y compilar múltiples cifras e informaciones - como el valor de mercado, activos, ingresos y beneficios de las empresas farmacéuticas a escala global, valores y regionalización del consumo farmacéutico, distribución de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) de nuevos medicamentos, así como el número de empresas asociadas y la división geopolítica del mercado, entre otros aspectos - que, hasta donde se sabe, no ha sido ofrecido por otra investigación, puede servir como referencia primaria o comparativa para futuras investigaciones y debates.

El segundo capítulo expone y analiza una serie de desviaciones, excesos y/o sesgos practicados por las industrias farmacéuticas. Para comprender, contribuir e incentivar este debate, ampliamente tratado en diversos campos (inter)disciplinarios en la literatura internacional, se añadió al menos un ejemplo para cada sesgo discutido. Datos recientes e informaciones actualizadas, como condenas y montos involucrados en prácticas ilícitas o cuestionables, también se presentan.

En el tercer capítulo, se presenta de manera inédita (hasta donde se sabe) el sector farmacéutico brasileño como el más emblemático y representativo del marketing nacional. A partir de un conjunto de datos (históricos y recientes) y ejemplos, se demuestra que las industrias farmacéuticas lideran las inversiones en marketing en Brasil, superando a los competidores de otros sectores tradicionales de la economía, como el comercio minorista. Estrategias agresivas y, frecuentemente, dañinas para la salud pública, fomentan este crecimiento y sostienen el aumento de los beneficios, como evidencian los datos financieros presentados.

De manera amplia, la tesis adoptó un enfoque sistémico para demostrar cómo la expansión de la capacidad productiva y del nivel de inversión en investigación y desarrollo, unidos al conjunto antiético de sesgos, excesos y prácticas perjudiciales, incluyendo el intenso marketing directo al consumidor - y sus tácticas a menudo nocivas para la salud colectiva - contribuyen al ascenso del sector farmacéutico como uno de los mayores y más influyentes segmentos de la economía global contemporánea.

Contenido

Resumen	2
¿Qué aporta este estudio a la bibliografía existente?.....	3
Introducción.....	6
Metodología.....	12
CAPÍTULO 1 - El crecimiento del sector farmacéutico global: cifras, escalas y dinámicas	15
La economía del sector farmacéutico a escala global.....	15
El crecimiento del sector farmacéutico en países emergentes.....	19
Regionalización de los gastos en el mercado farmacéutico global.....	22
Investigación y desarrollo (I+D) en la industria farmacéutica	25
Limitaciones de los resultados provenientes de la investigación y desarrollo (I+D) farmacéutico.....	28
Selectividad y negligencia en las inversiones en investigación y desarrollo (I+D)	30
Geopolítica y el sector farmacéutico	32
El sector farmacéutico en Brasil	36
CAPÍTULO 2 - Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico	42
Lobby y financiamiento electoral	43
Influencia en órganos de regulación y fiscalización	48
Influencia en organizaciones de pacientes.....	50
Influencia en la elaboración de directrices clínicas	53
Manipulación, promoción y ocultación de investigaciones y pruebas de medicamentos	53
Escritura fantasma (“ghostwriting”)	57
“Creando” y promoviendo enfermedades.....	60
Financiando y obsequiando a profesionales de la salud	64
Del gran al pequeño regalo	66
La relación puede comenzar ya en la universidad	68
CAPÍTULO 3 - Marketing farmacéutico: estrategias y problemáticas desde el escenario brasileño	72
Reflexiones sobre el poder y la naturaleza del marketing	73

La naturaleza del marketing farmacéutico: salud versus publicidad	74
El marketing de medicamentos en Brasil	75
Dimensión y complejidad del marketing de medicamentos en la actualidad	79
Internet, inteligencia artificial y revolución en el marketing farmacéutico cualitativo	92
La distorsión entre la legislación farmacéutica y su aplicación.....	97
Conclusiones	102
Referencias	109
Anexos.....	141

Introducción

Nathan Mayer Rothschild (1777 - 1836) lideró una de las dinastías bancarias más poderosas de la historia (Britannica, 2023). Durante el siglo XIX, su familia ostentaba el estatus de la más rica de Europa, siendo Nathan uno de los principales impulsores de los negocios y una de las figuras más prósperas de su tiempo. La fortuna familiar financió reyes, contribuyó a la derrota de Napoleón y ayudó en la construcción del Canal de Suez. Sus castillos, adornados con los artículos más lujosos del mercado global, estaban entre las propiedades más grandiosas e imponentes de toda Europa. Sin embargo, toda la riqueza de Nathan no fue suficiente para salvarlo de una muerte prematura. Falleció a los 58 años de edad, en julio de 1836, en Londres, tras contraer una infección común a raíz de la extracción de un furúnculo.

Además de los reveses individuales, la escasez de medicamentos eficaces, unida a las condiciones de vida precarias y a la comprensión limitada sobre la importancia de la salud colectiva y las infraestructuras sanitarias adecuadas, contribuyó históricamente a la eclosión de pandemias devastadoras que aniquilaron porciones significativas de la población. Un ejemplo es la epidemia de tifus, una enfermedad transmitida por piojos infectados. En un corto período de tiempo, entre 1918 y 1922, la enfermedad afectó a cerca de veinticinco millones de rusos, resultando en la muerte de aproximadamente tres millones de individuos (Patterson, 1993).

Se relata que, en medio de este adverso escenario a principios del siglo XX, Alexander Fleming, médico militar inglés que actuó en las líneas del frente de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), fue profundamente impactado por el sufrimiento humano en los hospitales de campaña (Tan; Tatsumura, 2015). Numerosos soldados, víctimas de heridas infectadas, sucumbían a la 'gangrena gaseosa', una infección bacteriana que provoca necrosis de la piel.

Con el fin del conflicto, Fleming regresó al St. Mary's Hospital, en Londres. En 1928, durante sus investigaciones, y tras un período de vacaciones en el que dejó recipientes con culturas bacterianas sin supervisión en su laboratorio, Fleming observó que un moho había formado una zona libre de bacterias a su alrededor. Este acontecimiento impulsó la realización de experimentos adicionales, culminando en el descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico de la humanidad (Shi, 2023). La innovación de Fleming, que le valió el Premio Nobel en 1945 (Nobel, 2023), no solo redefinió la historia, sino que también inauguró una nueva era en la medicina, caracterizada por el desarrollo y diversificación de medicamentos y por la expansión sin precedentes de la industria farmacéutica.

A lo largo del último siglo, una serie continua de revoluciones científicas y tecnológicas transformó la farmacología primitiva, que antes estaba dominada por la concepción de medicamentos genéricos de origen natural y manufactura artesanal (Pina et al., 2009). Estas revoluciones catalizaron el desarrollo de la industria farmacéutica, habilitándola para producir una extensa variedad de medicamentos modernos y diversificados. Producción a escala industrial, tecnología de vanguardia, estrictos estándares técnicos y normativos, internacionalización y considerables inversiones en investigación, producción y marketing se convirtieron en los nuevos pilares del sector a escala global.

La consolidación de la farmacología moderna en la sociedad, con los medicamentos cada vez más integrados en el día a día y presentes en los hogares de todo el mundo, fortaleció el sector farmacéutico, así como a sus principales protagonistas: las industrias farmacéuticas. Partiendo de empresas modestas, en su mayoría pequeñas y medianas, muchas de ellas gestionadas por familias y actuando principalmente en mercados locales o regionales (ACS, 2005), estas corporaciones se transformaron - o dieron paso - a enormes multinacionales, valoradas en cientos de miles de millones de dólares, con presencia y mercado en todos los territorios del planeta.

El sector farmacéutico es actualmente uno de los más destacados en la economía global, moviendo anualmente 1,48 trillones de dólares (Statista, 2023a). Este valor corresponde al Producto Interno Bruto (PIB) de grandes economías mundiales, como España (14ª más grande). Las 20 principales empresas farmacéuticas del mundo tienen un valor combinado de 3,5 trillones de dólares y registraron un beneficio neto de 181,6 mil millones de dólares en el año 2022 (Forbes, 2023). Cada año, surgen miles de nuevas empresas y, solo en el último año, se contabilizaron 784 transacciones de fusiones y adquisiciones, totalizando 126 mil millones de dólares (GlobalData, 2023). Además, lanzamientos exitosos, como Humira (adalimumab) de la empresa farmacéutica estadounidense AbbVie, tienen el potencial de generar ingresos superiores a los 100 mil millones de dólares durante el período de vigencia de su patente (AbbVie, 2023) (todos estos datos e informaciones se presentan de forma más detallada en el capítulo 1).

Aunque el descubrimiento, evolución y diversificación de los medicamentos han traído mejoras indiscutibles para el bienestar y el aumento de la expectativa de vida a nivel global, el creciente poder e influencia de las empresas farmacéuticas en los campos de la ciencia, la política y la sociedad, así como sus estrategias cuestionables orientadas a la maximización de

los beneficios, han sido motivo de preocupación e investigación por varias disciplinas científicas a lo largo de las últimas décadas.

Ya en los años 1970, el filósofo y teórico social francés Michel Foucault realizó un análisis profundo sobre el poder de la ciencia moderna en asistir al Estado en el control y gestión de la vida a escala demográfica. Foucault exploró el concepto de "biopolítica" e investigó cómo las prácticas y técnicas relacionadas con la salud pública, la higiene, el control poblacional, la regulación de los nacimientos y las políticas de bienestar social podrían ser utilizadas para regular la vida en sociedad (Foucault, 2008). Su obra ha tenido un impacto duradero y atraviesa generaciones. Hasta 2023, Michel Foucault acumuló más de 1,3 millones de citas académicas, lo que lo sitúa como uno de los autores más influyentes del planeta (Scholar, 2023).

Contemporáneo de Foucault, el filósofo, historiador y crítico social austriaco Ivan Illich también expresó críticas a las instituciones sociales, incluyendo la ciencia y la industria farmacéutica (Illich, 2020). Illich cuestionó la creciente dependencia de medicamentos en la sociedad, argumentando que esta tendencia promovía la difusión de una cultura de consumo de drogas.

Dos décadas más tarde, en 1990, el sociólogo estadounidense Peter Conrad se dedicó a la investigación y publicación de estudios relacionados con la medicalización, un concepto que ya había sido introducido en las obras de Michel Foucault e Ivan Illich (Gaudenzi; Ortega, 2012; Zorzanelli; Cruz, 2018). Como prominente defensor de esta tesis, Conrad define la medicalización como un proceso sociocultural en el cual cuestiones previamente consideradas "no médicas" comienzan a ser caracterizadas y tratadas como enfermedades o trastornos dentro del ámbito de la salud (Conrad, 1992).

Conrad argumenta que las corporaciones farmacéuticas juegan un papel crucial en este proceso, ya que tienen interés en expandir la definición de enfermedades existentes o crear nuevas para ampliar el mercado de sus productos (Conrad, 2005; 2007). Esta práctica recibió el nombre de "Disease mongering" ("comercialización de enfermedades") y ha sido extensamente documentada por diversos autores (Payer, 1992; Moynihan et al., 2002; Heath, 2006; Mintzes, 2006; Tiefer, 2006; Moynihan; Cassels, 2006; Moynihan; Henry, 2006; González-Moreno et al., 2015).

Así, la medicalización se extiende hacia procesos naturales de la vida, como la sexualidad, el parto, el desarrollo infantil, el envejecimiento, la muerte, el malestar menstrual y la menopausia, además de abarcar problemáticas fuertemente vinculadas a cuestiones culturales

o socioeconómicas, como la locura, el alcoholismo, la compulsión por juegos, la disfunción eréctil, la obesidad, la anorexia, entre otras (Conrad, 1992; 2005; 2007; 2013).

Es importante destacar que, a lo largo de un extenso período que abarcó los siglos XVIII y XIX, la masturbación fue etiquetada como una enfermedad peligrosa. Se creía que podía provocar una variedad de trastornos físicos y psicológicos, que iban desde ceguera e impotencia hasta locura y muerte (Engelhardt, 1974). Por su parte, la homosexualidad fue clasificada como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992 (WHO, 1992), mientras que la transexualidad fue desclasificada como un trastorno mental solo en la 11ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11) de la Organización Mundial de la Salud en 2018 (WHO, 2022).

La llegada del siglo XXI ha presenciado una intensificación y diversificación en el sector de la asistencia y promoción de la salud, transformándolo en un campo cada vez más complejo y dinámico. Según el investigador y profesor brasileño Kenneth Camargo Junior, el ámbito de la asistencia sanitaria actualmente abarca una creciente variedad de agentes y prácticas, incluyendo la industria farmacéutica, la industria de equipos médicos, instituciones de formación de profesionales de la salud, empresas de seguros de salud, instituciones de investigación y la industria de publicaciones científicas, entre otros (Camargo Junior, 2007). En conjunto, estos componentes forman un auténtico complejo médico-industrial/financiero (Mendonça; Camargo Junior, 2012).

Paralelamente a esta diversificación y crecimiento del sector, también se expande el alcance de las investigaciones relacionadas con él. Los estudios sobre la medicalización, por ejemplo, comienzan a explorar nichos cada vez más específicos de la influencia de la industria farmacéutica en la vida cotidiana, tales como la "medicalización de la timidez" (Scott, 2006), "de la educación" (Petrina, 2006; Meira, 2012; Lemos, 2014), "del parto" (Brubaker; Dillaway, 2009), "de la menopausia" (Meyer, 2001), "del insomnio" (Moloney et al., 2011; Barbee et al., 2018), "de la belleza" (Poli Neto; Caponi, 2007), "del amor" (Earp et al., 2014), "del mejoramiento cognitivo" (Coveney et al., 2011), "del sufrimiento psíquico" (Guarido, 2007), "de la existencia" (Aguiar, 2004; Galindo et al., 2016; Lemos et al., 2019; Stacciarini et al., 2020), "de la sociedad" (Dantas, 2009; Williams et al., 2011), entre otros.

Por su parte, otro grupo de investigadores se ha dedicado a examinar las estrategias de las industrias farmacéuticas en su búsqueda de maximizar el lucro, a menudo descuidando la salud de los consumidores. Una de estas voces críticas es la de la médica e investigadora Marcia Angell, profesora del Departamento de Salud Global y Medicina Social de la Universidad de

Harvard y la primera mujer en actuar como editora jefa del *New England Journal of Medicine* (Harvard, 2023).

Angell señala que muchas empresas farmacéuticas gastan más en marketing que en investigación y desarrollo, exageran los beneficios de sus productos y minimizan los riesgos asociados a ellos (Angell, 2005). Además, ocultan información sobre efectos secundarios y se involucran en prácticas ilegales, como el pago de sobornos a médicos y la comercialización de medicamentos no aprobados (Angell, 2000; 2005).

En medio del conjunto de investigadores críticos de la actuación de las farmacéuticas, un grupo liderado por los médicos e investigadores Joel Lexchin (Universidad de Toronto, Canadá) y Andreas Lundh (Centro de Medicina Basada en Evidencias, Dinamarca), en colaboración con Lisa Bero y Donald W. Light, llevó a cabo estudios exhaustivos sobre la manipulación de investigaciones y pruebas de medicamentos por parte de las corporaciones farmacéuticas, así como los conflictos de interés en publicaciones biomédicas (Lexchin et al., 2003; Lexchin, 2011; Lundh et al., 2017; 2018). Esta línea de investigación también fue abordada por Sergio Sismondo, profesor de Filosofía y Sociología en la Queen's University (Canadá), quien investigó cómo la industria farmacéutica influye en los entresijos de la literatura médica a través de la gestión oculta ("ghost-managed") en la redacción y publicación de trabajos y resultados científicos (Sismondo, 2007; 2008; 2009; 2018).

Los sociólogos Piotr Ozieranski (Universidad de Bath, Reino Unido) y Shai Mulinari (Universidad de Lund, Suecia) exploraron los impactos del financiamiento de la industria farmacéutica en organizaciones de pacientes (Ozieranski et al., 2019; Mulinari et al., 2020). Por su parte, David Rothman y Susan Chimonas examinaron los conflictos de interés resultantes de las interacciones entre la industria farmacéutica, médicos y estudiantes de medicina, involucrando regalos, comidas, bebidas, viajes, hospedaje, educación, entretenimiento, tarifas de consultoría y remuneración por actividades docentes o como conferenciantes (Chimonas et al., 2007; Rothman et al., 2009; Chimonas et al., 2017).

Más allá de académicos, investigadores y médicos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo una serie de investigaciones y condenas contra las principales industrias farmacéuticas globales en las últimas dos décadas, revelando un conjunto de prácticas estratégicas desviadas e irresponsables por parte de estas corporaciones (Estados Unidos, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2016; 2020). Aunque las consecuencias jurídicas para las empresas son significativas, es importante destacar dos observaciones importantes derivadas de este escenario. Primero, las condenas e indemnizaciones están limitadas al país que inició las

acciones, en este caso, Estados Unidos, mientras que los problemas asociados a los productos (medicamentos) afectan prácticamente a todas las naciones del mundo. En segundo lugar, aunque las indemnizaciones son considerables, algunas superando los 1.000 millones de dólares, representan solo una fracción de los beneficios obtenidos con la venta de los productos cuestionados (discutidos con mayor profundidad en el capítulo 2), lo que perpetúa la inquietante percepción de que, en el sector farmacéutico, "el crimen compensa".

Por lo tanto, buscando contribuir con los análisis que investigan el crecimiento del sector farmacéutico, así como los desencadenamientos resultantes de las acciones de sus principales actores, las industrias farmacéuticas, esta investigación se divide en tres capítulos y abordará las siguientes temáticas:

En el primer capítulo, se presenta una actualización (más detalles en la sección de metodología) e interpretación de los datos económicos más recientes provenientes del sector farmacéutico a nivel global. Se proporciona información sobre el valor de mercado, activos, ingresos y beneficios de las principales empresas farmacéuticas del planeta, así como se discute la regionalización del consumo y el aspecto geopolítico intrínseco a este sector económico. Se destaca el crecimiento de la industria farmacéutica en los países emergentes, señalados como una nueva frontera para el mercado global. En el contexto de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), se realiza un análisis complejo, explorando la expansión de las empresas, el número de medicamentos en desarrollo, los principales actores involucrados y la disputa geopolítica asociada. Además, se resaltan las limitaciones y desafíos inherentes a los resultados de la I+D, como la selectividad y negligencia en las inversiones.

En el segundo capítulo, se investiga una serie de estrategias cuestionables adoptadas por el sector farmacéutico a escala global, que incluyen sesgos, desvíos y excesos. Se abordan cuestiones como la asignación de miles de millones de dólares en actividades de cabildeo y financiamiento electoral, así como las tácticas empleadas por la industria para influir en organismos reguladores, entidades de fiscalización, organizaciones de pacientes y grupos responsables de la elaboración de directrices clínicas. También se revelan prácticas de manipulación, promoción y ocultación de investigaciones y pruebas de medicamentos. El capítulo destaca las diversas estrategias utilizadas por las empresas farmacéuticas para seducir a médicos y estudiantes de medicina. Para fundamentar las argumentaciones, se proporcionan ejemplos concretos de estas prácticas y sesgos (más detalles en la sección de metodología), demostrando las consecuencias alarmantes de este escenario.

En el tercer capítulo, el análisis se centra en el marketing farmacéutico, con énfasis en el escenario brasileño. Además de las estrategias, se revelan cifras y rankings que sitúan a las empresas farmacéuticas como principales inversoras en publicidad en Brasil. Además, se investiga la expansión de la publicidad medicalizante y su creciente impacto en plataformas online, redes sociales y otros canales digitales. Durante el análisis, se examina cómo estas empresas frecuentemente incumplen la legislación relacionada con la regulación del marketing, lo que suscita reflexiones críticas sobre sus prácticas y la influencia en la salud pública. Las implicaciones de estas estrategias de marketing y sus consecuencias para los consumidores y el sistema de salud se abordan para proporcionar una visión completa del escenario actual.

Metodología

La metodología empleada en este estudio consistió en una recolección extensiva y análisis de referencias bibliográficas, incluyendo artículos científicos, libros, revisiones sistemáticas y meta-análisis. Estas referencias se obtuvieron a través de mecanismos de búsqueda científica, indexadores y bases de datos bibliográficas diversificadas, como Google Scholar, PubMed, Web of Science, Scopus y SciELO. La estrategia de búsqueda estuvo guiada por términos y temas pertinentes a los tópicos investigados en esta tesis, tal como se delineó en la tabla de contenido.

El cuerpo de referencias reunió trabajos publicados en revistas de alto impacto internacional, como Lancet, Nature y JAMA, con miles de citas, hasta estudios regionales y locales de diversas partes del mundo. Un pequeño grupo de reportajes investigativos, provenientes de periódicos de gran circulación como The New York Times y Washington Post, agencias de noticias internacionales, como Reuters, y de periodismo investigativo independiente, como KFF Health News, también fue incluido.

Tras ser agrupadas por temáticas, las referencias pasaron por una evaluación cualitativa. Este proceso implicó la lectura y análisis crítico del contenido, la metodología, la calidad y la relevancia de la información. Esta etapa permitió la selección de las referencias más apropiadas. Es importante resaltar que la recolección y análisis formaron un proceso continuo, que se extendió durante todo el período de investigación y redacción de la tesis.

Para presentar e interpretar los datos más actualizados posibles, fue necesario un extenso proceso de búsqueda en múltiples plataformas y empresas alrededor del mundo. Se obtuvo un gran volumen de información de Statista, empresa alemana especializada en recolección y

visualización de datos. Adicionalmente, se consultaron informes económicos como "Health at a Glance 2021" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2021), y reportes sectoriales como "Pharma R&D: annual review 2022" de Pharma Intelligence (Citeline, 2022) y "The Pharmaceutical Industry in Figures", publicado por la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA, 2022).

Datos complementarios se recopilaron de empresas de consultoría, información o análisis de datos, como Daxue Consulting Beijing (DCB, 2022), India Brand Equity Foundation (IBEF, 2023), GlobalData (2023), IQVIA (2023), Parexel (2022), Meio & Mensagem (M&M, 2022) y Kantar Ibope Media (IBOPE, 2023). Otras informaciones se obtuvieron de programas de transparencia como Open Payments (2023) y de organizaciones sin fines de lucro como Open Secrets (2023) y ProPublica (2019). Para complementar la recolección de datos, también se utilizaron informes proporcionados por las propias compañías farmacéuticas, disponibles en sus sitios web y portales de comunicación con accionistas.

Para esbozar el perfil económico de las industrias farmacéuticas, considerando Valor de Mercado, Activos, Ingresos y Beneficios, se consultó el informe "World's Largest Public Companies", elaborado por la revista estadounidense Forbes (2023). La base de datos del Banco Mundial (WB, 2023) brindó asistencia en la recolección de información sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de países y bloques económicos, permitiendo la comparación entre indicadores empresariales y economías nacionales.

El repositorio de tramitaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (United States, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2016; 2020) desempeñó un papel crucial al proporcionar acceso a investigaciones y condenas relacionadas con las prácticas desviadas cometidas por las principales industrias farmacéuticas globales en las últimas dos décadas.

Finalmente, para acceder a comerciales que ilustraran las temáticas abordadas en el capítulo 3, se recurrió a la Hemeroteca Digital Brasileña de la Fundación Biblioteca Nacional (BNDigital, 2023). Además, se consultó un conjunto de repositorios de emisoras de televisión nacionales, sitios web de compañías farmacéuticas, canales en redes sociales y plataformas en línea.

CAPÍTULO 1

El crecimiento del sector farmacéutico
global: cifras, escalas y dinámicas

CAPÍTULO 1 - El crecimiento del sector farmacéutico global: cifras, escalas y dinámicas

Durante el último siglo, la industria farmacéutica ha experimentado un crecimiento significativo, convirtiéndose en un sector central de la economía contemporánea. Este crecimiento es resultado de avances científicos que mejoraron nuestra comprensión de la fisiología humana, la acción de patologías y el descubrimiento de nuevas sustancias farmacéuticas. Además, cambios socioculturales y económicos impulsaron el aumento en el consumo de medicamentos. La urbanización acelerada, expansión industrial, aumento de la renta per cápita, acceso a sistemas de salud eficientes, mayor nivel de educación y el envejecimiento de la población han contribuido a una dependencia creciente de las sociedades en relación con los medicamentos.

Este capítulo tiene como objetivo analizar el sector farmacéutico en la actualidad, enfatizando su tamaño, complejidad e influencia. Se examinarán datos sobre la facturación global del sector, nacionalidad, valor de mercado, ganancias y activos de las principales empresas, así como la dinámica de fusiones y adquisiciones. Se presentará la naturaleza oligopólica del sector, con empresas concentradas principalmente en EE. UU. y Europa, además de la ampliación del número de empresas farmacéuticas en países emergentes, especialmente en Asia (y Brasil).

También se abordarán la regionalización y concentración del consumo farmacéutico global, así como la importancia de los países emergentes como nuevas fronteras de crecimiento en este mercado. Se discutirán los aspectos geopolíticos involucrados en la disputa por participación en el sector, especialmente entre EE. UU., Europa y China. Y también el recurrente aumento de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) en la industria farmacéutica, el número de fármacos y empresas involucradas en este proceso, y las limitaciones y selectividad de los medicamentos en investigación.

La economía del sector farmacéutico a escala global

El sector farmacéutico está compuesto por una compleja cadena de procesos, que abarca desde la investigación y producción hasta la comercialización y fiscalización de productos. Esta intrincada red de actividades mueve más de 1 trillón de dólares en ingresos anualmente e incluye una amplia variedad de productos - desde antibióticos tradicionales de bajo costo, que

permanecieron prácticamente inalterados a lo largo del siglo XX, hasta terapias genéticas altamente sofisticadas y tratamientos personalizados de alto costo.

A lo largo de las últimas décadas, el sector farmacéutico ha experimentado un crecimiento constante y significativo. La tabulación de los datos revela que, en poco más de veinte años, los ingresos globales del sector casi se cuadruplicaron, saltando de 390 mil millones de dólares en 2001 a alcanzar 1,48 trillones de dólares en 2022 (Figura 1).

Figura 1: Crecimiento de los ingresos del sector farmacéutico global entre 2001 y 2022.

Fuente: Statista (2023a). Elaborado por el autor.

Los números refuerzan al sector farmacéutico como uno de los más grandes de la economía global. En comparación, al consultar los datos del Banco Mundial (WB, 2023), se verifica que solo trece de los 207 países y territorios evaluados poseen un Producto Interno Bruto (PIB)¹ superior a los 1,48 trillones de dólares movilizados por el mercado farmacéutico a escala planetaria.

¹ El Producto Interno Bruto (PIB) de un país es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de ese país durante un período determinado, generalmente un año.

Así, aunque muchas empresas afirman que la naturaleza de la actividad farmacéutica implica altos riesgos debido a las elevadas inversiones necesarias para el descubrimiento de nuevas drogas, varias investigaciones (Angell, 2005; Spitz; Wickham, 2012; Prasad; Mailankody, 2017) indican que esta es una actividad altamente lucrativa. Contrariando el discurso de "pruebas", los datos recopilados a través del informe "World's Largest Public Companies", organizado por la revista estadounidense Forbes, revelan que las veinte mayores empresas farmacéuticas de capital abierto del mundo alcanzaron 820,2 mil millones de dólares en ingresos y 181,6 mil millones de dólares en beneficio neto durante el año 2022 (cuadro 1).

Cuadro 1: Valor de mercado, activos, ingresos y beneficio de las 20 mayores empresas farmacéuticas globales en 2022².

Posición / Nombre	País	Valores en miles de millones de dólares				
		Valor de Mercado	Activos	Ingresos	Beneficio	
1	Johnson & Johnson	Estados Unidos	477,4	182,0	94,9	19,83
2	Roche holding	Suiza	308,1	101,3	68,7	15,24
3	AbbVie	Estados Unidos	273,8	146,5	56,2	11,46
4	Pfizer	Estados Unidos	271,8	181,5	81,5	21,98
5	Eli Lilly	Estados Unidos	265,5	48,8	28,3	5,58
6	Novo Nordisk	Dinamarca	252,9	29,7	22,4	7,59
7	Merck & Co.	Estados Unidos	213,8	105,7	50,4	13,05
8	AstraZeneca	Reino Unido	204,6	105,4	38,7	0,09
9	Novartis	Suiza	200,7	135,9	51,6	24,14
10	Bristol Myers Squibb	Estados Unidos	161,0	109,3	46,4	6,99
11	Sanofi	Francia	136,9	136,7	44,6	7,36
12	Amgen	Estados Unidos	133,6	61,2	26,0	5,89
13	GlaxoSmithKline	Reino Unido	112,1	107,1	46,9	6,03
14	CSL	Australia	94,7	23,4	10,6	2,36
15	Gilead Sciences	Estados Unidos	78,2	68,0	27,4	6,22
16	Regeneron Pharmaceuticals	Estados Unidos	74,7	25,4	16,1	8,08
17	Bayer	Alemania	70,1	144,2	52,1	1,18
18	Vertex Pharmaceuticals	Estados Unidos	68,8	13,4	7,6	2,34
19	Moderna	Estados Unidos	56,6	24,9	18,4	12,20
20	Takeda Pharmaceutical	Japón	45,3	110,3	31,6	3,99
Total		-	3.500,5	1.860,7	820,2	181,60

Fuente: Forbes (2023). Elaborado por el autor.

² La lista completa de las 44 mayores empresas farmacéuticas presentes en la publicación "World's Largest Public Companies" está disponible en el anexo 1.

Los números destacan el tamaño y la complejidad del sector farmacéutico, así como sus principales protagonistas, las industrias farmacéuticas. A escala global, se observa la predominancia de un grupo selecto de empresas líderes, concentradas principalmente en Estados Unidos y Europa, como se ilustra en el cuadro anterior. Estas corporaciones poseen una porción significativa del mercado (Statista, 2022a; Statista, 2023b) y mantienen un cierto grado de control, incluso enfrentadas a una amplia gama de competidores de menor envergadura.

Esta característica oligopolista puede atribuirse a una serie de factores. En primer lugar, el gran volumen de capital necesario para invertir en investigación, desarrollo, fabricación y promoción de nuevos productos farmacéuticos impone barreras para la entrada de compañías menos capitalizadas en el mercado. Además, las patentes concedidas a las empresas propietarias ofrecen protección contra la competencia por un período extenso, permitiéndoles establecer precios más altos sin el riesgo de perder cuota de mercado frente a competidores. Otro aspecto relevante es que las primeras organizaciones que exploraron el sector farmacéutico, en un tiempo en que este aún no estaba tan estructurado, se beneficiaron de un entorno regulatorio incipiente. Esto ayudó en la obtención de lucros expresivos y un rápido crecimiento a escala global (Malerba; Orsenigo, 2015).

Además, el sector se caracteriza por una secuencia constante de fusiones y adquisiciones, lo que implica un continuo aumento del capital e influencia de muchas de las principales compañías. Mientras consolida a los actores dominantes, la concentración puede acarrear implicaciones negativas para la población, como el crecimiento desproporcionado de los precios de los medicamentos (Rajkumar, 2020) e incluso la desaceleración del proceso de innovación (Haucap et al., 2019).

En 2022, se registraron 784 transacciones de fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico mundial, totalizando 126 mil millones de dólares (GlobalData, 2023). Aproximadamente la mitad de este valor estuvo concentrada en las diez mayores transacciones. Entre estas, destaca la adquisición de Horizon Therapeutics, empresa especializada en el desarrollo y comercialización de medicamentos para enfermedades raras, por Amgen, farmacéutica norteamericana que ocupa la 12ª posición entre las más grandes del mundo (conforme al cuadro 1), en un acuerdo que sumó 27,8 mil millones de dólares (Sagonowsky et al., 2023).

Reflejando el capitalismo contemporáneo, algunas de estas empresas son parte de grandes conglomerados - grupos de emprendimientos bajo el mismo centro de control, actuando en varios segmentos de la economía. Así, aunque todas las instituciones listadas en el cuadro 1

tengan la farmacéutica como actividad central y sean clasificadas como tales, muchas también actúan en áreas correlacionadas. Es el caso de la norteamericana Johnson & Johnson. Fundada en 1886 con énfasis en la producción farmacológica, actualmente la compañía se autodenomina "la mayor y más diversificada empresa de salud del mundo" (J&J, 2023), controlando más de 200 subsidiarias con actividades que varían desde utensilios médicos hasta productos personales de higiene, entre otros.

Para comprender la magnitud y el poder del sector farmacéutico, es importante destacar que los 3,5 trillones de dólares en valor de mercado acumulados por el conjunto de estas veinte principales empresas (cuadro 1) superan el Producto Interno Bruto (PIB) anual de casi todos los países del planeta, quedando atrás solo de Estados Unidos, China, Japón y Alemania (WB, 2023). A su vez, los 1,86 trillones de dólares en activos se comparan al PIB anual (1,91 trillones de dólares) sumado por todos los bienes y servicios finales producidos por los cuarenta y ocho países que componen la África Subsahariana – región situada al sur del Desierto del Sahara.

Analizando individualmente, Johnson & Johnson, líder de la lista con una capitalización de 477,4 mil millones de dólares, posee un valor de mercado superior al PIB de 184 naciones. La Roche Holding, empresa suiza que ocupa la segunda posición mediante una evaluación de 308,1 mil millones de dólares, supera economías como Finlandia y Portugal. Mientras que AbbVie, la tercera mayor empresa farmacéutica del mundo con un valor de mercado de 273,8 mil millones de dólares, supera el Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda, Grecia, Hungría y otras 162 economías nacionales listadas en la 'Lista de Países por PIB', organizada anualmente por el Banco Mundial (WB, 2023).

El crecimiento del sector farmacéutico en países emergentes

Aunque, como se mencionó en el tema anterior, las empresas norteamericanas y europeas dominan ampliamente las primeras posiciones entre los principales "jugadores" del mercado global de medicamentos, un grupo de compañías provenientes de países "farmacoemergentes", principalmente de Asia, ha ganado notoriedad en el escenario mundial y avanzado con fuerte competitividad (Jakovljevic et al., 2021). La continuación del ranking presentado en el cuadro 1 (anterior) es dominada por compañías asiáticas, con énfasis en nueve empresas farmacéuticas chinas, cuatro japonesas (una quinta ya había aparecido entre las 20

primeras), tres de Hong Kong, además de una farmacéutica con sede en la India y otra en Israel (Cuadro 2).

Cuadro 2: Valor de mercado, activos, ingresos y beneficios de las mayores empresas farmacéuticas globales en 2022 (continuación del cuadro 1).

Posición / Nombre	País	Valores en miles de millones de dólares				
		Valor de Mercado	Ativos	Receitas	Valor de Mercado	
21	Daiichi Sankyo	Japón	43,9	18,8	9,4	0,86
22	Jiangsu Hengrui Medicine	China	32,3	6,0	4,4	0,96
23	Biogen	Estados Unidos	30,9	23,9	10,4	1,56
24	WuXi Biologics	China	30,2	6,9	1,6	0,53
25	Astellas Pharma	Japón	29,3	20,5	11,8	1,09
26	Sun Pharma Industries	India	29,0	9,3	5,1	0,87
27	Zhangzhou Pientzhuang	China	27,5	2,0	1,2	0,38
28	West Pharmaceutical Services	Estados Unidos	26,0	3,3	2,8	0,66
29	Chongqing Zhifei Biological	China	25,2	4,7	4,7	1,58
30	UCB	Bélgica	22,4	16,2	6,8	1,25
31	Royalty Pharma	Estados Unidos	18,5	17,5	2,3	0,62
32	Otsuka Holding	Japón	17,9	24,5	13,6	1,14
33	Shionogi	Japón	16,3	9,0	2,7	0,88
34	CSPC Pharmaceutical Group	Hong Kong	12,5	5,5	4,3	0,87
35	Viartis	Estados Unidos	12,4	54,8	17,9	-1,27
36	Grifols	España	11,9	22,0	5,8	0,22
37	Teva Pharmaceutical	Israel	10,6	47,7	15,9	0,42
38	Shanghai Fosun Pharmaceutical	China	10,2	14,6	6,0	0,73
39	Sino Biopharmaceutical	Hong Kong	9,6	8,7	3,8	1,54
40	Sinopharm Group	China	6,8	52,6	80,8	1,20
41	Shanghai Pharmaceuticals	China	6,0	25,6	33,4	0,79
42	Jointown Pharmaceutical Group	China	3,7	13,4	18,8	0,51
43	China Resources Pharmaceutical	Hong Kong	3,2	31,9	30,5	0,48
44	Hubei Biocause Pharmaceutical	China	2,4	39,1	6,5	0,05
Total		-	438,7	478,5	300,5	17,92

Fuente: Forbes (2023). Elaborado por el autor.

La industria farmacéutica china, representada por nueve instituciones en la tabla anterior, ha experimentado una expansión significativa en las últimas décadas (Yu, 2019; Xu et al., 2020). Este crecimiento se puede atribuir, en parte, al sólido apoyo gubernamental y a la

intensa inversión en infraestructura, materias primas, tecnología, investigación y desarrollo (I+D) (DCB, 2022). Tal expansión ocurre paralelamente a la impresionante trayectoria de crecimiento de la economía del país. Según datos del Banco Mundial (WB, 2023), el Producto Interno Bruto (PIB) chino se multiplicó por 40 entre 1990 y 2020, en claro contraste con la economía de los Estados Unidos, que creció 3,5 veces durante el mismo período. Este crecimiento elevó a China del décimo al segundo lugar entre las mayores economías del mundo, siendo superada solo por EE.UU.

El desempeño del sector farmacéutico chino también es impulsado por una demanda interna extremadamente robusta, ya que el país cuenta con 1,46 mil millones de habitantes, los cuales frecuentan más de un millón de establecimientos de salud, incluyendo 36,6 mil hospitales (Huld, 2023). Los números hacen que la población china sea superior al total de habitantes de los países del continente americano y de la Unión Europea combinados (WB, 2023).

Fundamentada en este conjunto de factores, China cuenta actualmente con alrededor de 5 mil industrias farmacéuticas (Statista, 2022b). Aunque gran parte de ellas aún prioriza la producción de medicamentos genéricos de bajo costo, avances regulatorios, mejoras administrativas e inversiones sustanciales en tecnología e investigación y desarrollo (I+D) ocurridos en las últimas décadas han permitido que algunas farmacéuticas chinas expandan sus portafolios en escala y calidad, obteniendo destaque internacional, incluso con la creación de medicamentos innovadores y de alto valor agregado (DCB, 2022).

Esta transformación es evidente en el expresivo aumento del número de nuevas drogas en desarrollo en el país, que saltó de 95 en 2007 a 3.111 en 2021 (Parexel, 2022). Además, China se ha convertido en el mayor productor mundial de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) - sustancias vitales para los efectos terapéuticos y base de la fabricación de medicamentos (Nishino et al., 2022).

A pesar de tener solo una empresa farmacéutica en la lista de las más valiosas del mundo, la India también es reconocida por tener un sector robusto. El país alberga más de 3 mil farmacéuticas y cerca de 10,5 mil unidades de producción (IBEF, 2023). Con más de 60 mil marcas que abarcan más de sesenta categorías terapéuticas (Invest India, 2020), la India se destaca como el tercer mayor productor mundial de medicamentos en términos de volumen, aunque ocupa la 14ª posición en valor de mercado. Esta posición resalta el papel del país como principal proveedor de medicamentos genéricos de bajo costo a gran escala (IBEF, 2023), especialmente para naciones de bajos ingresos, característica que ha llevado a la India a ser conocida como "la farmacia del mundo".

Además del crecimiento de las industrias nacionales (Dorocki, 2014), muchos países emergentes se han mostrado como territorios favorables para la subcontratación farmacéutica (Mohiuddin et al., 2017). Esto ocurre especialmente debido al aumento de los costos de producción, investigación y desarrollo farmacológico en los países desarrollados. Algunos emergentes, como China, India y Brasil, entre otros, ofrecen una serie de ventajas atractivas, como mano de obra de bajo costo, aumento de la fuerza laboral calificada, mercados consumidores prometedores, además de que sus gobiernos se han dedicado a (re)organizar estructuras políticas y regulatorias favorables a las empresas farmacéuticas multinacionales (Kamiike, 2019), con el incremento de incentivos fiscales y nuevas regulaciones que valoran la protección de la propiedad intelectual..

Regionalización de los gastos en el mercado farmacéutico global

En términos generales, el consumo farmacéutico ha demostrado un crecimiento constante a lo largo de las últimas décadas (IMS, 2015; IQVIA, 2023). Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que, entre 2000 y 2019, el consumo de medicamentos antihipertensivos en los países miembros aumentó en un 65%, el uso de antidiabéticos se duplicó y el uso de antidepresivos registró una expansión aún mayor (OCDE, 2021).

Aunque el acceso a medicamentos ha aumentado a escala global, es indiscutiblemente mayor en los países desarrollados. Entre los miembros de la OCDE, los gastos per cápita en productos farmacéuticos alcanzan picos en economías avanzadas: 1.376 dólares en Estados Unidos, 935 dólares en Alemania y 811 dólares en Canadá. En contraste, en países en desarrollo, como México y Rusia, estos gastos son sustancialmente menores, alcanzando respectivamente 247 y 303 dólares (OCDE, 2021). Note que, a pesar de la proximidad geográfica, un ciudadano de Estados Unidos gasta en medicamentos 5,57 veces más que su "vecino" mexicano.

La prosperidad relativa de un país juega un papel crucial en el acceso a medicamentos, ya sea a través del consumo directo por la población o mediante el financiamiento y políticas públicas apoyadas por los gobiernos. Un ingreso más alto generalmente está asociado con una esperanza de vida más larga, lo que resulta en una mayor incidencia de enfermedades crónicas, incrementando aún más la demanda por fármacos. Además, las poblaciones con mayor poder

adquisitivo tienen un acceso más amplio a medicamentos innovadores y de alto costo, que permanecen inaccesibles para la mayoría de las poblaciones en otras regiones del mundo.

Al recolectar y mapear los datos de "The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations" (EFPIA), como se ilustra en la Figura 2, se verifica que Estados Unidos y Canadá concentran casi la mitad (49,1%) del mercado farmacéutico global, seguidos por el continente europeo (23,3%). Entre los países emergentes, solo destaca China, que posee el 9,4% de la cuota de mercado. Sin embargo, es importante considerar que China tiene una población de aproximadamente 1,4 mil millones de habitantes, lo que representa un aumento de 300 millones en comparación con la población combinada de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.

Figura 2: Regionalización y concentración de los gastos en el mercado farmacéutico global (2021).

Fuente: EFPIA (2022). Elaborado por el autor.

Aunque la mayor parte de los gastos en medicamentos en todo el mundo están concentrados en los países desarrollados, la demanda en los países emergentes, especialmente en Asia y América Latina, está ganando cada vez más importancia (Jakovljevic et al., 2022). Esta tendencia es impulsada por naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (conocidas como BRICS), así como México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía (formando el grupo MIST). Estos países poseen una población significativa y están experimentando un

crecimiento económico notable, lo que los convierte en una oportunidad relevante para el aumento de las ventas de las empresas farmacéuticas establecidas y para el surgimiento de nuevas industrias regionales/locales. Al mapear los datos del Banco Mundial (Figura 3), se puede observar que estos nueve países emergentes representan el 48% de la población mundial y el 31% del PIB global. La tendencia es que estos números se amplíen en los próximos años.

Figura 3: El grupo de los nueve países emergentes, que incluyen a los BRICS y MIST, concentra el 48% de la población mundial y el 31% de la economía global (PIB)³.

Fuente: WB (2023). Elaborado por el autor.

Los números evidencian el amplio potencial de los países emergentes para el crecimiento del sector farmacéutico a escala global. En las últimas décadas, estas naciones han experimentado transformaciones sociales, económicas y culturales significativas, como el aumento de la urbanización, los ingresos y los niveles de educación. Estos cambios han llevado a una mayor preocupación por el cuidado de la salud, incluyendo el uso de medicamentos recetados (Tannoury; Attieh, 2017). Además, el envejecimiento de la población y los cambios en los hábitos y estilos de vida han contribuido a un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas (Nugent, 2008; Nabel et al., 2009), tales como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, demandando así un mayor consumo de medicamentos.

³ Los números e información detallada están disponibles en el Anexo 2.

Investigación y desarrollo (I+D) en la industria farmacéutica

En el contexto contemporáneo, donde la actividad económica es cada vez más globalizada y competitiva, la rapidez en la innovación se convierte en un factor esencial para el crecimiento de los negocios. Con el objetivo de alcanzar el liderazgo tecnológico en sus sectores y áreas de actuación, empresas y gobiernos invirtieron alrededor de 2,5 trillones de dólares en Investigación y Desarrollo (I+D)⁴ a lo largo de 2022 (Statista, 2022c). Aproximadamente la mitad de esta cantidad provino de compañías con sede en Estados Unidos y China, que invirtieron respectivamente 680 mil millones de dólares y 550 mil millones de dólares.

Dada su naturaleza dinámica y la constante demanda por innovaciones, el sector farmacéutico es históricamente uno de los principales inversores en investigación y desarrollo. Esta tendencia se ha acentuado aún más por la pandemia de Covid-19. En 2021, los gastos globales de las empresas farmacéuticas en I+D alcanzaron aproximadamente 238 mil millones de dólares, un incremento del 74% en comparación con 2012 (Statista, 2022d). Estos datos posicionan al sector farmacéutico como el segundo mayor inversor en I+D, solo detrás de la industria de tecnología de software (Statista, 2023c).

Complejo y costoso, el desarrollo de un nuevo medicamento puede demandar años e involucrar inversiones que alcanzan los millones o incluso miles de millones de dólares (Dimasi et al., 2016). Para que un fármaco llegue al paciente, es necesario que recorra todas las etapas del "pipeline de investigación y desarrollo" (Figura 4). Este término se utiliza para describir el proceso integral de descubrimiento, desarrollo, prueba y aprobación de nuevos fármacos (FDA, 2018).

El proceso comienza con la fase preclínica, cuando se realizan estudios de laboratorio y en animales para evaluar la seguridad y eficacia de un compuesto (Figura 4). Luego siguen las fases clínicas I, II y III, durante las cuales el medicamento se prueba en seres humanos para establecer su seguridad, eficacia y la dosis apropiada (FDA, 2018). Con la exitosa finalización de estas pruebas, se inicia el proceso de pre-registro y registro, período en el cual los datos son sometidos a revisión por los organismos reguladores. Si los resultados son satisfactorios, se concede la aprobación, lo que permite el lanzamiento del medicamento en el mercado, haciéndolo disponible para prescripción y venta.

⁴ "Investigación y Desarrollo (I+D)" es el término utilizado para describir el conjunto de actividades que abarca la investigación, descubrimiento, prueba, introducción y mejora de nuevos productos y servicios.

Figura 4: Número de medicamentos en el pipeline de Investigación y Desarrollo (I+D) global en 2022.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

Entre 2001 y 2022, el tamaño total del pipeline global de I+D farmacéutico aumentó 3,4 veces (anexo 3). Actualmente, alrededor de 20 mil fármacos se encuentran en diversos estadios de desarrollo, como se ilustra en la Figura 4. Sin embargo, debido a la complejidad de este proceso, la mayoría de los medicamentos todavía se encuentra en la fase preclínica. A medida que avanzan, el número de sustancias que progresan a las etapas siguientes tiende a disminuir.

Desde el punto de vista de la racionalidad económica, las empresas categorizan como "innovadores" aquellos productos farmacéuticos que aseguran un sólido desempeño de ventas y robustos retornos financieros sobre el capital invertido. En la industria farmacéutica, tales descubrimientos reciben el nombre de "*blockbuster drugs*" - medicamentos de éxito excepcional capaces de generar miles de millones en ingresos para la compañía responsable de su desarrollo.

En la búsqueda de acertar en la formulación de estas "píldoras de éxito", un número creciente de empresas alrededor del planeta ha invertido y competido en el pipeline global de nuevos medicamentos (Figura 5). De 2001 a 2022, se observó un aumento de 4,5 veces en el número de farmacéuticas involucradas en investigación y desarrollo, totalizando 5.416 organizaciones.

Figura 5: Crecimiento global del número de empresas con fármacos en el pipeline de investigación y desarrollo farmacéutico de 2001 a 2022.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

Tal como se evidencia en los rankings de las mayores empresas del sector farmacéutico y en la división de la cuota de mercado global, Estados Unidos, China y Europa también compiten por el número de industrias involucradas en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Actualmente, estos tres actores concentran alrededor del 80% de todas las empresas con fármacos en el pipeline (Figura 6).

Figura 6: Regionalización y concentración de las empresas con fármacos en el pipeline de investigación y desarrollo farmacéutico en 2022.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

* Asia: excluyendo China y Japón.

** América y África: excluyendo EE.UU. y Canadá.

Aunque Estados Unidos (44%) y Europa (23%) han mantenido históricamente posiciones destacadas como actores hegemónicos en el número de empresas con fármacos en fase de investigación y desarrollo farmacéutico, China ha incrementado consistentemente su participación (Li et al., 2022). El índice de empresas chinas en este proceso creció del 7% en 2019 al 8% en 2020, el 9% en 2021 y, finalmente, alcanzó el 12% en 2022.

Limitaciones de los resultados provenientes de la investigación y desarrollo (I+D) farmacéutico

A pesar del significativo número de nuevas aprobaciones y de la retórica de innovación, señalando avances en relación con los medicamentos preexistentes, diversas investigaciones en todo el mundo (Morgan et al., 2005; Motola et al., 2006; Van Luijn et al., 2010; Light; Lexchin, 2012; Vitry et al., 2013; Naci et al., 2015; Wieseler et al., 2019) han destacado que la mayoría de los medicamentos lanzados en las últimas décadas no proporcionan beneficios adicionales significativos en comparación con los ya disponibles. Esto se debe, en parte, al hecho de que la demostración de ventajas respecto a otros fármacos no ha sido un requisito para obtener la aprobación y comercialización (Van Luijn et al., 2010).

Además, una parte relevante de estos "nuevos medicamentos" aprobados consiste, en realidad, en (re)formulaciones o combinaciones de drogas antiguas. Por lo tanto, al evaluar las aprobaciones de "nuevas entidades químicas y biológicas" (Figura 7) - sustancias farmacéuticas con propiedades únicas en comparación con moléculas ya presentes en el mercado (Branch; Agranat, 2014) - se identifica una notable discrepancia en relación con el número de lanzamientos provenientes del pipeline (Figura 4).

Obsérvese que en las últimas dos décadas, la categoría "otros" ha mostrado un notable crecimiento, superando a Japón y acercándose al nivel del continente europeo (Figura 4). Aunque el informe de la EFPIA no lo detalla, este crecimiento en la categoría es impulsado, sobre todo, por China. En el año 2021, el país asiático aprobó 18 nuevas entidades químicas y biológicas, solo una menos que el total aprobado en Europa. Por su parte, Estados Unidos aún conserva una ventaja significativa, habiendo aprobado 35 nuevas entidades en el mismo período.

Figura 7: Número de nuevas entidades químicas y biológicas aprobadas en el período de 2002 a 2021.

Fuente: EFPIA (2022). Elaborado por el autor.

La mayoría de los medicamentos considerados "no innovadores" son conocidos como "medicamentos me-too" ("yo también"), que se refieren a sustancias activas estructuralmente similares a un compuesto original, pertenecientes a la misma clase terapéutica y con propósitos similares (Aronson; Green, 2020). Marcia Angell destaca que la industria farmacéutica tiene un interés particular en estos medicamentos "me-too" debido a los costos reducidos y menores riesgos asociados a su proceso de desarrollo, además de la existencia de mercados ya establecidos (Angell, 2005).

Esta estrategia se adopta para crear variaciones que aseguren la continuidad de éxitos comerciales que están saliendo del período de protección de patentes (Light; Lexchin, 2012) o para entrar en mercados lucrativos dominados por competidores. Una vez aprobados, estos fármacos son impulsados por la aplicación de estrategias de marketing y sesgos sistémicos, como se presentará en los capítulos 2 y 3. Esto hace que los departamentos de marketing y ventas sean tan importantes como los departamentos de I+D para la comercialización y rentabilidad de estos medicamentos.

Sin embargo, este enfoque contradice el principio de que la innovación debe proporcionar beneficios clínicos adicionales a los pacientes, como mayor eficacia y seguridad en comparación con las opciones ya disponibles. Además, pueden generar problemas económicos tanto para los sistemas de salud pública como para los usuarios, ya que, al ser presentados como innovadores, generalmente tienen un costo medio significativamente más alto en comparación con sus equivalentes ya existentes (Morgan et al., 2005).

Selectividad y negligencia en las inversiones en investigación y desarrollo (I+D)

Las industrias farmacéuticas, buscando maximizar sus retornos financieros, concentran la mayor parte de sus esfuerzos e inversiones (en investigación y desarrollo) en áreas que presentan mayor potencial económico. Esto incluye enfermedades que afectan a grandes poblaciones, como las crónicas e infecciosas, así como condiciones raras o complejas, como el cáncer. A pesar de que las enfermedades del segundo grupo afectan a un número proporcionalmente menor de pacientes, estas condiciones permiten que las empresas establezcan precios más elevados debido a su gravedad y a la falta de tratamientos alternativos eficaces.

Además, considerando que muchos de los financiadores de estos medicamentos de alto costo son gobiernos, sistemas de salud pública o planes de salud privados, la preocupación de las industrias farmacéuticas por el sobreprecio parece disminuir aún más (Prasad et al., 2017). Esto acaba elevando significativamente el costo de tratamiento de un único paciente, pudiendo llegar a decenas de miles de dólares por año.

El análisis global del pipeline de desarrollo de medicamentos (Citeline, 2022) revela que más de un tercio de las investigaciones (39%) está enfocado en terapias oncológicas. Las enfermedades neurológicas e infecciosas ocupan, respectivamente, la segunda y tercera posiciones. Aunque los medicamentos oncológicos predominan en el pipeline, han recibido numerosas aprobaciones en las últimas décadas y son comúnmente promovidos como innovadores, diversos estudios internacionales (Fojo et al., 2014; Kim; Prasad 2015; Cohen, 2017; Davis et al., 2017; Gloy et al., 2023) han expresado preocupaciones sobre la ausencia, marginalidad o irrelevancia de los beneficios e impactos clínicos ofrecidos por muchos de estos nuevos fármacos.

Estas inquietudes alimentan cuestionamientos sobre una posible motivación excesivamente orientada por intereses comerciales, en vez de beneficios clínicos (Cohen,

2017). Además, la facilidad (y rentabilidad) de aprobar y comercializar medicamentos caros con beneficios marginales hace que muchas farmacéuticas eviten grandes inversiones y riesgos en la búsqueda de terapias verdaderamente innovadoras (Fojo et al., 2014; Rajkumar, 2020).

Al analizar la homologación de nuevos fármacos oncológicos por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en el período de 2009 a 2013, Davis et al. (2017) descubrieron que la mayoría fue introducida en el mercado sin evidencias sólidas de beneficios en términos de supervivencia o calidad de vida de los pacientes. En Estados Unidos, la situación es similar, como ilustran Kim y Prasad (2015). Dos tercios de los 187 estudios que llevaron a la aprobación de medicamentos anticancerígenos por la Food and Drug Administration (FDA) entre 2014 y 2019 presentaron alguna limitación (Hilal et al., 2020). Esta problemática se ve exacerbada por el proceso de aprobación acelerada (Gyawali et al., 2019), que frecuentemente se basa en ensayos únicos o no controlados (Hirsch et al., 2013; Gloy et al., 2023), aumentando el riesgo de sesgos sistemáticos (Naci et al., 2019). Más detalles sobre estos sesgos se abordarán en el capítulo 2.

Mientras pacientes desesperados por una oportunidad de cura, médicos vulnerables a los sesgos de la industria farmacéutica y sistemas de salud y gobiernos presionados por lobistas y legisladores de intereses cuestionables (tema profundizado en el capítulo 2) se vuelven susceptibles a la aprobación y financiamiento de medicamentos de alto costo que ofrecen beneficios clínicos limitados, un conjunto de otras enfermedades, especialmente aquellas que afectan a poblaciones de bajos ingresos en países en desarrollo, son "olvidadas". Estas comorbilidades, designadas como "enfermedades desatendidas" (Hotez et al., 2009) o "no rentables", históricamente, no han atraído inversiones en investigación y desarrollo y persisten causando un alto número de muertes en varias partes del mundo.

Una investigación exhaustiva llevada a cabo por Trouiller et al. (2002) reveló que la probabilidad de que un medicamento estuviera disponible para condiciones del sistema nervioso central o cáncer era 13 veces mayor que para una enfermedad desatendida. Además, de las 1.393 nuevas sustancias químicas introducidas en el mercado entre 1975 y 1999, solo 16 fueron destinadas para el tratamiento de enfermedades tropicales y tuberculosis.

En la década subsiguiente, un estudio similar confirmó la continuidad de este escenario. Pedrique et al. (2013) comprobaron que, de las 336 nuevas entidades químicas aprobadas entre 2000 y 2011, solo cuatro estaban destinadas al tratamiento de enfermedades desatendidas - tres para malaria y una para enfermedades diarreicas. El análisis también reveló que solo el 1,4%

de los 148.4 mil ensayos clínicos registrados entre septiembre de 1999 y diciembre de 2011 fueron dirigidos a las enfermedades desatendidas.

Geopolítica y el sector farmacéutico

La producción económica global actualmente se concentra en tres principales potencias: Estados Unidos (24,2%), China (18,4%) y la Unión Europea (17,8%), sumando alrededor del 60,4% de los 96,5 trillones de dólares en Producto Interno Bruto (PIB) producidos anualmente en el planeta (ver anexo 5).

Para comprender esta concentración de capital, es esencial analizar el papel del Estado en el desarrollo económico. A lo largo de la historia, el apoyo estatal, expresado mediante la planificación, inversión, regulación y otros mecanismos, ha sido crucial para el crecimiento económico de las naciones. Esto es evidente en las trayectorias de Estados Unidos y la Unión Europea, que alcanzaron liderazgo tecnológico, político e ideológico en varios campos (Poty; Aguiar, 2021).

En el caso de China, un actor más reciente en esta dinámica, la actuación del Estado ha sido aún más determinante (Damas, 2014). Su intervención ha posibilitado un impresionante crecimiento económico en las últimas décadas. De hecho, entre 1990 y 2020, la economía china se expandió casi 40 veces, mientras que la de Estados Unidos creció 3,5 veces (WB, 2023). Proyecciones del Foro Económico Mundial (WEF, 2021) indican que el país asiático podría convertirse en la mayor economía del mundo hasta 2028.

Esta expansión ha posicionado a China como una gran potencia en el escenario internacional (Visentini, 2011), desafiando la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea como principales protagonistas de la 'geopolítica global' - término que describe la estrategia por la cual ciertos países pueden ejercer influencia, o incluso subyugar, a naciones menos favorecidas económicamente y militarmente. Actualmente, estas tres potencias están en constante enfrentamiento, compitiendo por influencia en diversos sectores económicos, culturales y militares (Damas, 2021). Las implicaciones de estas dinámicas geopolíticas son profundas y afectan, en algún nivel, prácticamente a todos los países del mundo.

El sector farmacéutico no está inmune a esta realidad. Siendo uno de los segmentos más grandes y dinámicos de la economía global, también refleja la disputa geopolítica entre las tres potencias. Como se ha presentado a lo largo del texto hasta aquí, Estados Unidos, China y la Unión Europea están compitiendo en varios frentes, como por el dominio de las principales

empresas del sector (Cuadros 1 y 2), la participación en el mercado farmacéutico global (Figura 2), el volumen de inversiones y el número de industrias involucradas en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos (Figura 6), la cantidad de nuevas entidades químicas y biológicas aprobadas (Figura 7), entre otros indicadores relevantes.

Esta competencia por números, poder e influencia en el sector farmacéutico global se intensificó aún más tras 2020, año en el que el mundo fue profundamente afectado por una de las mayores crisis sanitarias del último siglo: la pandemia de Covid-19. Como afirmó el profesor Denis Castilho, de la Universidad Federal de Goiás (UFG), la pandemia, cargada figurativamente por el ADN de la globalización, siguió los principales flujos de la economía mundial, manifestándose como un auténtico 'virus de la geopolítica' (Castilho, 2020).

La crisis pandémica no solo puso a prueba las estructuras productivas, económicas y sociales (Gonçalves; Chaveiro, 2020; Stacciarini et al., 2021 Barreira et al., 2022), sino que también intensificó la disputa por el poder e influencia en el sector farmacéutico global. Las industrias farmacéuticas se convirtieron en activos aún más valiosos y fueron profundamente involucradas en las (re)definiciones de estrategias geopolíticas gubernamentales de sus naciones sede (Mello-Théry; Théry, 2020; Damas, 2021; Souza; Guimarães, 2021).

Si inicialmente China sufrió intensas críticas por la forma en que manejó la Covid-19 - especialmente por haber sido el lugar de origen de la pandemia - con el avance de la propagación a escala global, se valieron de su consolidada industria farmacéutica, mano de obra de bajo costo y alta capacidad de producción para ampliar una estrategia ya en ejecución desde hace años (Chan et al., 2010; Youde, 2010), denominada 'diplomacia de la salud' (Fazal, 2020).

Con el objetivo de construir una imagen benevolente y encontrar terreno fértil para la (re)producción de su influencia geopolítica, China ofreció ayuda médica a través de la donación de millones de mascarillas faciales, kits de pruebas, ropas de protección, medicamentos y otros recursos a varias regiones del mundo, especialmente Asia Central, África, América Latina y Europa del Este (Gauttam et al., 2020). La estrategia también es conocida como 'soft power' ('poder blando') - la capacidad de un país para influir indirectamente en el comportamiento, los intereses o el consentimiento de otras naciones a través de medios culturales o ideológicos (Lee, 2021).

Hacia finales de 2020 y principios de 2021, diversas empresas, en intervalos de tiempo relativamente cercanos (diferencia de pocos meses), comenzaron a disponibilizar las primeras vacunas - mercancía ansiosamente deseada por todos los gobernantes del planeta. Una vez más, compañías farmacéuticas de Estados Unidos (Pfizer y Moderna), Europa (AstraZeneca y

BioNTech) y China (Sinovac y Sinopharm) reafirmaron su poder y lideraron la carrera por la producción y disponibilidad de un gran volumen de inmunizantes (Figura 8), disputando mercados, ingresos e influencia.

Figura 8: Las cinco farmacéuticas con mayor producción de vacunas contra la Covid-19 hasta agosto de 2021.

Fuente: GCPPP (2021). Elaborado por el autor.

Como es tradicional en los enfrentamientos geopolíticos, la carrera por el descubrimiento y producción de vacunas a gran escala estuvo permeada por conflictos y narrativas sobre la calidad y eficacia (Damas, 2021). Si, por un lado, las vacunas chinas fueron consideradas por muchos, principalmente en los países desarrollados, como de eficacia reducida, por otro, fueron las más producidas, alcanzando más de 2 mil millones de unidades en agosto de 2021 (Figura 8).

Con los inmunizantes listos, los laboratorios chinos abastecieron una parte significativa de los mercados en países en desarrollo, principalmente en Asia, África y América Latina - reforzando tendencias geopolíticas y geoeconómicas ya existentes en otras categorías de asociaciones estratégicas, como comerciales, financieras y de infraestructura (Senhoras, 2021). Para Liu et al. (2022), aunque la 'diplomacia de la vacuna' no sea algo nuevo, los números y la velocidad con la que China la llevó a cabo hicieron de este movimiento una acción - en escala y tiempo - sin precedentes.

En medio de las disputas y guerras de narrativas, el poder geopolítico del gobierno y las empresas estadounidenses durante la pandemia se hizo más restringido. Esta limitación se debe a una serie de factores, empezando por el carácter más liberal del mercado y sus empresas, sin una presencia tan fuerte del estado como en China. Además, cuestiones ideológicas internas, como la política negacionista del entonces presidente Donald Trump y su prerrogativa populista de 'America First', que buscaba atender exclusivamente a las demandas estadounidenses durante la carrera electoral que se aproximaba, limitaron la producción al propio país y a un grupo selecto de aliados.

Otro problema expuesto durante la pandemia de COVID-19, que limitó la actuación geopolítica de Estados Unidos y de las principales potencias europeas (en la diplomacia de la salud), fue la extrema dependencia de insumos y producción que el sector farmacéutico del 'primer mundo' tiene en relación con China e India. Por ejemplo, la vacuna de Oxford/AstraZeneca, desarrollada en el Reino Unido, se fabricó en nueve países diferentes, con India (58,8%) y China (9,3%) concentrando más de dos tercios de la producción (GCPPP, 2021).

Como resultado, al final del primer semestre de 2021, en un momento aún crítico de la pandemia, China ya había producido 2,5 veces más inmunizantes que la Unión Europea y 4,6 veces más que Estados Unidos (Figura 9). India, siguiendo el mismo camino, ya superaba a los estadounidenses.

Figura 9: Producción de vacunas (Covid-19) por país, hasta julio de 2021.

Fuente: GCPPP (2021). Elaborado por el autor.

Para Girón (2022), la pandemia reforzó la lucratividad de las actividades del sector farmacéutico, exacerbó la financiarización de sus industrias y profundizó el abismo entre países ricos y pobres en términos de acceso a medicamentos esenciales. Este escenario reveló una predominancia del interés por la reproducción de beneficios y de la economía financiarizada sobre la economía orientada a la vida.

En medio de la ausencia de solidaridad y la desigualdad en el acceso a las vacunas, que reforzó la distinción entre países desarrollados y subdesarrollados, China e India utilizaron su amplia capacidad productiva para estrechar relaciones geopolíticas, especialmente en cooperaciones sur-sur (Apolinário-Júnior et al., 2022). Aunque China haya liderado en términos de dosis disponibles e interacciones, India buscó equilibrar la balanza, aunque en una escala más regional (Asia) con el lanzamiento del programa 'Vaccine Maitri' (o 'Iniciativa de Amistad de la Vacuna') para fortalecer las relaciones con países vecinos y socios (Mol et al., 2021). Para Bharti y Bharti (2021), este movimiento representa un importante contrapunto en la disputa por poder con China.

El sector farmacéutico en Brasil

En Brasil, desde donde se redacta este trabajo, el sector farmacéutico refleja el panorama global. El consumo de medicamentos ha crecido notablemente y las empresas se muestran igualmente poderosas y activas (Stacciarini; Stacciarini, 2022). Actualmente, el país posee la séptima mayor población y el undécimo mayor Producto Interno Bruto (PIB) del planeta (WB, 2023). Este poder económico y amplio mercado consumidor, unidos a la histórica "tradición" de consumo de medicamentos (Stacciarini et al., 2020), han proporcionado un "territorio fértil" para la consolidación de la industria farmacéutica nacional y la expansión de multinacionales.

A lo largo de la última década, el sector farmacéutico en Brasil registró un crecimiento anual consistente. Los ingresos aumentaron 3,2 veces desde 2012, alcanzando la cifra de R\$ 106,8 mil millones en 2022 (Figura 10). De manera similar, el volumen de cajas de medicamentos comercializadas se duplicó, pasando de 2,6 mil millones en 2012 a 5,3 mil millones en 2022.

Figura 10: Crecimiento de los ingresos (en miles de millones de reales) y del volumen de unidades (cajas) comercializadas en el período de 2012 a 2022.

Fuente: Sindusfarma (2023). Elaborado por el autor.

Las farmacéuticas brasileñas poseen una mayor participación en el mercado que las internacionales, respondiendo por el 58,5% de la facturación y el 79,7% de las unidades vendidas (Sindusfarma, 2023). La superioridad de estas empresas nacionales se debe, en parte, a que el 84,1% de los medicamentos vendidos en Brasil son genéricos (35,4%) o de marca y similares (48,7%), en comparación con solo el 15,9% de medicamentos de referencia (anexo 6).

Este dominio de las farmacéuticas nacionales es fruto de un proceso complejo que se remonta, al menos, a la Constitución Federal de 1988. En este hito histórico, la salud fue establecida como un derecho del pueblo y un componente vital de la dimensión social del desarrollo, cuya provisión es considerada responsabilidad y deber del Estado (Gadelha et al., 2012). Ya en el inicio del siglo XXI, apoyándose en una política desarrollista y beneficiándose de la reciente aprobación de la Ley de Genéricos (Brasil, 1999a), el gobierno delineó una serie de estrategias - que involucraron diversos ministerios y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (Capanema, 2006) - para impulsar la industria farmacéutica

nacional y contrarrestar la influencia de las empresas extranjeras en el mercado farmacéutico brasileño.

Entre estas acciones para promover la producción nacional de medicamentos, se incluyen incentivos financieros e inversiones para la modernización de instalaciones e innovación tecnológica, estímulo directo a las actividades de investigación y desarrollo (I+D), revisión del marco regulatorio, y utilización del poder de compra gubernamental, entre otras (Vargas et al., 2012; 2017). Posteriormente, la apertura al capital financiero y la realización de fusiones y adquisiciones contribuyeron a que estas empresas se consolidaran como importantes actores en el sector farmacéutico brasileño, especialmente en la producción de medicamentos genéricos y de venta libre (Rodrigues et al., 2022). Hoy, el país cuenta con 341 industrias farmacéuticas en actividad. De estas, 246 son de capital nacional (72,1%) y 95 son de origen extranjero (27,9%) (Sindusfarma, 2023).

Cuadro 3: Ingresos netos de las 33 principales farmacéuticas en Brasil en 2021.

Nombre / Clasificación		Ingresos Netos (R\$ Millones)	Nombre / Clasificación		Ingresos Netos (R\$ Millones)
1	Hypera Pharma	6.050	18	Braun	936
2	Eurofarma	5.386	19	Bionovis	834
3	Sanofi	4.725	20	Germed	798
4	Ems Sigma Pharma	4.518	21	Abbott Diagnosticos	735
5	Ache Laboratorios	4.015	22	Neodent	708
6	Roche	3.847	23	Ofta Vision Health	581
7	Novartis	3.443	24	Geolab	568
8	Uniao Quimica	2.958	25	Zodiac	417
9	Libbs	2.172	26	Cosmed	395
10	Astrazeneca	1.941	27	Lifemed	383
11	Elfa Medicamentos	1.844	28	Lafepe	359
12	Laboratorio Teuto	1.422	29	Hospfar	291
13	Blau	1.341	30	Ucb Biopharma	284
14	Prati, Donaduzzi	1.287	31	Itacel Farmoquimica	279
15	Bristol-Myers	1.095	32	Momenta Farma	264
16	Apsen	1.034	33	Nortec	261
17	Cremer	967	Total		56.138

 Empresas de capital nacional (Brasil)

Fuente: Ranking 1500 (2022). Elaborado por el autor.

El sector farmacéutico en Brasil también refleja la estructura oligopólica ya observada a escala global (Kornis et al., 2014), donde un pequeño número de compañías concentra la mayor parte de los ingresos. El Cuadro 3, elaborado con base en el "Ranking 1500" - publicación que compila información financiera de las mayores empresas del país - destaca a las treinta y tres mayores farmacéuticas en actividad en Brasil, clasificadas por ingresos netos. Juntas, facturaron R\$ 56,1 mil millones de reales en 2021. Aunque las farmacéuticas de capital nacional predominan, tradicionales multinacionales, como Sanofi (Francia), Roche (Suiza), Novartis (Suiza), Astrazeneca (Reino Unido), Bristol-Myers (Estados Unidos) y Braun (Alemania), también alcanzaron resultados significativos, sumando R\$ 15,9 mil millones en ingresos netos.

A pesar de la fuerte presencia de la industria farmacéutica nacional en el mercado interno, su capacidad para competir en el escenario internacional es limitada. En 2022, las exportaciones de fármacos alcanzaron los 713 millones de dólares, mientras que las importaciones (de insumos farmacéuticos y medicamentos terminados) totalizaron 7.1 mil millones de dólares - diez veces más - resultando en un gran déficit en la balanza comercial del sector farmacéutico brasileño (anexo 7).

Además, la producción de medicamentos en el país todavía está bastante subordinada (Rodrigues et al., 2018), dependiendo fuertemente de tecnología de producción, insumos químicos y farmacéuticos, así como medicamentos de mayor valor agregado y contenido tecnológico (Rodrigues et al., 2022). Esta dependencia coloca a Brasil en una situación de vulnerabilidad tecnológica y económica en relación con los proveedores globales, como China e India (Mitidieri et al., 2015). La problemática se hizo aún más evidente durante la pandemia de Covid-19, cuando la industria farmacéutica brasileña enfrentó problemas de escasez, revelando que más del 90% de los principios activos para la fabricación de medicamentos son importados de otros países (Senado, 2021).

Más allá de la industria farmacéutica, responsable de la producción, Brasil cuenta con unos 90 mil establecimientos minoristas privados, como farmacias y droguerías, dedicados a la comercialización de medicamentos, además de 6.8 mil farmacias hospitalarias y 10.8 mil farmacias públicas (CFF, 2021). La red de comercio de medicamentos brasileña también incluye 4.6 mil empresas distribuidoras y 74 importadoras (CFF, 2021), evidenciando el papel estratégico desempeñado por las redes de distribución (Castilho, 2014).

Estos números sitúan a Brasil entre los países con mayor número de establecimientos de esta categoría en el mundo, superando, por ejemplo, a Estados Unidos, incluso con una

diferencia de más de 100 millones de habitantes a favor de EE.UU. (Qato et al., 2017). En 2021, las doce mayores empresas de comercialización y distribución de medicamentos en Brasil registraron 61.3 mil millones de reales en ingresos netos (cuadro 4).

Cuadro 4: Ingresos netos de las doce principales empresas de venta al por menor y distribución de medicamentos en Brasil en 2021.

Nombre	Área de Actuación	Ingresos Netos (R\$ Millones)
RaiaDrogasil	Venta al por menor	22.841
Farmácia Pague Menos	Venta al por menor	7.529
Drogaria São Paulo	Venta al por menor	7.507
Profarma	Distribución	6.117
Drogarias Pacheco	Venta al por menor	3.763
Panvel Farmácias	Venta al por menor	3.219
Clamed Farmácias	Venta al por menor	2.212
Imifarma	Distribución	2.002
Drogarias Nissei	Venta al por menor	1.860
Drogaria Araújo	Venta al por menor	1.749
Profarma Specialty	Distribución	1.422
Solfarma	Distribución	1.148
Total	-	61.368

Fuente: Ranking 1500 (2022). Elaborado por el autor.

La líder de la lista, la cadena de farmacias RaiaDrogasil, registró ingresos netos de 22.8 mil millones de reales en 2021. Este valor la coloca en la cima del ranking de facturación del comercio minorista brasileño y la posiciona como la 27ª mayor empresa del país en términos de ingresos, evidenciando que el comercio de medicamentos es tan lucrativo como su producción. En sus informes económicos, RaiaDrogasil afirma poseer más de 2,500 farmacias distribuidas por todos los estados brasileños, estar en constante expansión y contar además con 47.5 millones de clientes activos en el país (RD, 2023).

CAPÍTULO 2

Influencia, desvíos y excesos en el
sector farmacéutico

CAPÍTULO 2 - Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico

El escritor Yuval Noah Harari postula que el ser humano rara vez se satisface con lo que posee. En su lugar, los logros suelen encender un anhelo por más (Harari, 2017). En el mundo de los negocios, este comportamiento es igualmente presente. Las empresas farmacéuticas, a pesar de convertirse en una de las principales fuerzas de la economía global contemporánea - con un capital que supera al de muchas naciones - están involucradas en una carrera incesante por poder, dinero e influencia, desafiando a menudo estándares éticos y poniendo en riesgo el bienestar de los pacientes y la salud pública.

En este capítulo, se examinarán las diversas estrategias empleadas por las industrias farmacéuticas para maximizar sus beneficios. Mediante la inversión de miles de millones de dólares anualmente en lobby y financiación electoral, estas empresas ejercen una influencia directa sobre la política de salud pública, llegando a contribuir a crisis severas, como la epidemia de opioides en los Estados Unidos.

La influencia de las industrias farmacéuticas sobre los órganos reguladores también será analizada, demostrando cómo atraen a funcionarios del gobierno y dominan comités consultivos responsables de introducir o mantener medicamentos en el mercado. Se discutirá la influencia sobre organizaciones de pacientes y en la elaboración de Directrices Clínicas, documentos que orientan a los profesionales de la salud en las decisiones de tratamientos.

Las prácticas de algunas compañías del sector para manipular, falsificar, promover y ocultar investigaciones y pruebas de medicamentos, a menudo a costa de la vida de los pacientes, también serán investigadas. De igual importancia, se abordará la manera en que la industria farmacéutica busca acercarse a los profesionales de la salud, especialmente a los médicos (prescriptores), mediante la oferta de "regalos e incentivos financieros" que varían desde simples obsequios, como bolígrafos, alimentos y bebidas, hasta viajes de lujo y remuneraciones millonarias por conferencias y consultorías.

Aunque la intención es proporcionar un análisis exhaustivo de estas cuestiones a escala planetaria, la mayor parte de los datos se refiere a economías avanzadas, donde los órganos reguladores tienen más poder y recursos para investigar tales prácticas. Sin embargo, es evidente que si estas empresas adoptan tal conducta incluso en lugares donde la regulación es más estricta, el escenario probablemente no es diferente - y quizás sea incluso peor - en naciones emergentes y menos desarrolladas, que poseen sistemas organizacionales menos estructurados.

Lobby y financiamiento electoral

Aunque no están directamente involucrados en la prestación de cuidados a los pacientes, los legisladores juegan un papel en el sistema de salud. Sus decisiones y políticas afectan la financiación, oferta y regulación de los servicios médicos. Además, influyen en la conducción de investigaciones y en el proceso de aprobación y comercialización de nuevos medicamentos y dispositivos.

En la mayoría de los países, los legisladores están fuertemente expuestos a lobistas - profesionales especializados en influir y persuadirlos en favor de intereses específicos. Estos agentes son contratados por empresas, organizaciones y otras entidades para representar sus objetivos y promover su favor en el proceso político, pudiendo actuar en la coordinación de campañas de comunicación destinadas a moldear la opinión pública o en la recaudación de fondos para candidatos que apoyan sus causas. Aunque la práctica del lobby es permitida (o tolerada) en muchos países, ha generado críticas debido a la influencia desproporcionada que estos grupos pueden ejercer, especialmente cuando están respaldados por grandes volúmenes financieros.

El ejemplo más notorio de la actuación lobista por parte de las compañías farmacéuticas viene de los Estados Unidos, donde la práctica es regulada y, a diferencia de la mayoría de los países, existen datos disponibles para análisis. El país permite que sus ciudadanos y organizaciones contraten profesionales para debatir (influir) en cuestiones políticas. Sin embargo, en la práctica, lo que se observa son miles de millones de dólares invertidos en un complejo entramado de relaciones que suscitan vastos cuestionamientos.

Una tabulación y análisis de datos del repositorio "OpenSecrets", principal grupo de investigación que rastrea el dinero en la política de los Estados Unidos, revela que la "industria farmacéutica y de productos de salud" - englobando a fabricantes de medicamentos, revendedores de productos médicos y suplementos nutricionales - ha incrementado significativamente su inversión en lobby.

Examinando el intervalo máximo con datos disponibles, se verifica que la cantidad invertida por este sector en lobby en el país aumentó un 436%, pasando de US\$ 69,6 millones en 1998 a alcanzar US\$ 373,7 millones en 2022 (Figura 11). En total, se invirtieron US\$ 5.453 billones por las industrias farmacéuticas y de productos de salud en ese período, cifra que las coloca en primer lugar en el ranking general de gastos con lobby de un sector específico, siendo un 60% mayor que el segundo colocado, la "industria de seguros" (OpenSecrets, 2023).

Figura 11: Crecimiento de las inversiones anuales en lobby por industrias farmacéuticas y de productos de salud en los Estados Unidos (1998-2022)⁵.

Fuente: OpenSecrets (2023). Elaborado por el autor.

El número de lobistas registrados representando al sector también ha crecido proporcionalmente a las inversiones, aumentando de 747 profesionales en 1998 a 1.840 en 2022 - de los cuales el 64,35% son exfuncionarios gubernamentales (OpenSecrets, 2023). Datos que ilustran un fenómeno conocido como "puerta giratoria", proceso que involucra la transición de exreguladores, servidores públicos e incluso miembros del Congreso a posiciones de lobistas en empresas privadas, con las cuales a menudo mantenían una relación de supervisión previamente.

Además del lobby, individuos y organizaciones también pueden contribuir financieramente a las campañas políticas. Con el objetivo de estrechar lazos y aumentar su poder de influencia, es común que las empresas destinen grandes sumas a diversos políticos electos y candidatos compitiendo por cargos. Aunque el lobby y las contribuciones de campaña tienen objetivos similares y generan preocupaciones parecidas en relación con el equilibrio democrático, difieren en sus enfoques y están sujetas a regulaciones y clasificaciones presupuestarias distintas en el país.

El análisis de los datos recopilados, sintetizados en la Figura 12, demuestra que la industria farmacéutica y de productos de salud realizó contribuciones electorales que totalizan

⁵ Los datos completos para cada año están disponibles en el Anexo 8.

US\$ 292,5 millones al Congreso a lo largo de las últimas tres décadas. Los aportes crecieron cerca de 17 veces en este período, pasando de US\$ 3,1 millones en el ciclo electoral de 1990 a US\$ 52 millones en el de 2020. Aunque los datos referentes al Ejecutivo Federal son más escasos, se verificó que US\$ 51 millones fueron destinados a los candidatos de las cuatro últimas elecciones presidenciales.

Figura 12: Donaciones de la industria farmacéutica y de salud a campañas electorales del congreso (y presidencia) entre 1990 y 2020⁶.

Fuente: OpenSecrets (2023). Elaborado por el autor.

En una investigación similar, Wouters (2020) comprobó que las contribuciones del sector a candidatos y comités estatales fueron aún mayores, alcanzando los US\$ 877 millones entre 1999 y 2018. Según el autor, los desembolsos aumentaron en los años en que se produjeron debates y referendos importantes sobre precios y regulación de medicamentos. Durante el ciclo electoral de 2020, al menos 2.467 legisladores estatales - más de un tercio del total en Estados Unidos - recurrieron al financiamiento de la industria farmacéutica para sus campañas (Facher, 2021).

Mientras que los congresistas que participaban en comités específicos relacionados con los intereses de las farmacéuticas recibían mayores recursos financieros provenientes de

⁶ Los datos completos para cada año están disponibles en el Anexo 9.

donaciones (Knight et al., 2021), algunos que lucharon por la disminución del precio de los medicamentos enfrentaron difamación por parte de los representantes de estas corporaciones. Las acciones incluyeron desde anuncios publicitarios transmitidos a nivel nacional con mensajes falsos, como la asociación de la reducción de precios con el socialismo, la escasez de medicamentos y la pérdida de millones de empleos, hasta el envío de correspondencia postal con represalias y contenido ficticio a sus electores (Torbati; O’Connell, 2021).

La persistencia de estas prácticas a lo largo del tiempo demuestra que la significativa inversión en lobby y financiamiento de campañas políticas ha sido eficiente desde el punto de vista económico, proporcionando ciertamente retornos considerables a las empresas involucradas. La tabulación de los datos (Figura 13) indica que la industria farmacéutica facturó más de medio billón de dólares con la venta de medicamentos solo en Estados Unidos en 2021. En el período de 2002 a 2021, las ventas de fármacos registraron un crecimiento del 194,4% en el país, resultando en una facturación acumulada de US\$ 7,12 billones.

Figura 13: Gasto total en medicamentos en Estados Unidos de 2002 a 2021.

Fuente: Statista (2023d). Elaborado por el autor.

La influencia del lobby y la financiación farmacéutica es tan significativa que ha alimentado una de las mayores crisis de salud pública en Estados Unidos: la epidemia de opioides, responsable de la muerte de más de 630.000 ciudadanos estadounidenses entre 2000 y 2021 (KFF, 2023; NCHS, 2023). Un análisis realizado por el periódico Washington Post, dirigido por Higham y Bernstein (2017), reveló cómo el lobby de las empresas farmacéuticas debilitó la capacidad de la “Drug Enforcement Administration (DEA)” - agencia federal responsable de combatir el tráfico de sustancias controladas e ilícitas - para investigar y fiscalizar el comercio de opioides.

Congresistas financiados por comités de acción política que representan a la industria farmacéutica lideraron la aprobación del proyecto de ley titulado "Garantizando el Acceso del Paciente y la Fiscalización Eficaz de Drogas"⁷. En la práctica, esta legislación perjudicó el trabajo de la DEA y favoreció a empresas de distribución de medicamentos que proveen opioides potentes y altamente adictivos a profesionales de la salud corruptos, que, a su vez, los distribuyen a millones de personas (Higham; Bernstein, 2017).

En esa ocasión, el Washington Post también mapeó que 56 empleados de la DEA y del Departamento de Justicia de EE. UU. fueron reclutados para trabajar en la industria farmacéutica entre 2000 y 2017. Entre ellos, estaba un exasesor jurídico adjunto de la DEA, quien jugó un papel fundamental en la elaboración de la legislación que terminaría debilitando el poder de su antigua agencia. Además de él, un grupo de exfuncionarios comenzó a testificar contra sus antiguos colegas y a contribuir con el lobby a favor de las empresas farmacéuticas (Higham; Bernstein, 2017).

Cinco años más tarde, en 2022, Joe Rannazzisi, entonces jefe de la división de fiscalización de la industria farmacéutica de la DEA, enfatizó lo mucho que la influencia aún persistía sobre la agencia. Al dejar su cargo, afirmó que él y su equipo enfrentaban una presión abrumadora originada de campañas altamente organizadas de lobistas, legisladores, ejecutivos y abogados financiados por la industria farmacéutica (Higham; Horwitz, 2022).

⁷ “Ensuring Patient Access and Effective Drug Enforcement Act”.

Influencia en órganos de regulación y fiscalización

Las agencias reguladoras de medicamentos son cruciales para asegurar la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y de salud en todo el mundo. Cada territorio tiene la suya, como la European Medicines Agency (EMA) en la Unión Europea, la National Medical Products Administration (NMPA) en China, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) en Japón, la South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) en Sudáfrica, la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) en Brasil, entre otras.

Con un presupuesto anual superior a los 3 mil millones de dólares, la Food and Drug Administration (FDA) - órgano federal del Departamento de Salud de EE. UU. responsable de la aprobación y fiscalización de medicamentos - se destaca como una de las mayores agencias mundiales, ejerciendo una fuerte influencia en el escenario internacional (FDA, 2023). Sus decisiones a menudo respaldan y facilitan la aprobación (o retirada) de medicamentos en otras naciones.

Para determinar si un medicamento específico puede ser introducido o mantenido en el mercado, la FDA consulta no solo a sus investigadores internos, sino también a "Comités Consultivos" compuestos por expertos externos. Estos comités incluyen médicos, farmacéuticos, investigadores, estadísticos, representantes empresariales, consumidores y miembros del público, cuyas opiniones deben ser imparciales y orientadas al interés de la salud colectiva.

Sin embargo, un conjunto de estudios y hechos ha puesto en alerta la credibilidad de algunas de estas decisiones, especialmente debido a la influencia que las industrias farmacéuticas pueden ejercer sobre la agencia. Hayes y Prasad (2018) revelan que los "Comités Consultivos" están dominados por una serie de conflictos de intereses que afectan no solo a empleados de las empresas farmacéuticas y a expertos contratados por ellas, sino también a muchos representantes de pacientes y miembros del público que han sido "cooptados" o financiados por estas empresas. Además, es común que los empleados de la FDA dejen sus cargos en la agencia para trabajar en compañías del sector (Higham; Bernstein, 2017), intensificando la preocupación sobre cuán crítica puede ser esa influencia.

Con el objetivo de evaluar los tipos y valores de los conflictos financieros de los participantes de estos comités, el investigador Peter Lurie, que ya ha trabajado en el área de acceso a medicamentos experimentales y lucha contra el abuso de drogas recetadas en la FDA, llevó a cabo un estudio transversal (Lurie et al., 2006) utilizando agendas y transcripciones de todas las reuniones del "Comité Consultivo de Medicamentos" realizadas entre 2001 y 2004.

El análisis señaló que, en el 73% de las reuniones, al menos un miembro había declarado un conflicto de intereses.

Los conflictos más frecuentes involucraban acuerdos de consultoría, contratos/donaciones e inversiones, con el 19% de los acuerdos superando los 10 mil dólares, el 23% de los contratos/donaciones excediendo los 100 mil dólares y el 30% de las inversiones sobrepasando los 25 mil dólares. Sin embargo, incluso con esta alta presencia de interacciones entre miembros y empresas, tanto en cantidad como en valor, solo el 1% de los participantes del comité consultivo fueron rechazados (Lurie et al., 2006).

Ocho años después, Pham-Kanter (2014) llevó a cabo un estudio similar y aún más amplio. Investigando el comportamiento electoral y los intereses financieros reportados por 1.300 miembros del comité consultivo responsable de la aprobación de medicamentos en 379 reuniones a lo largo de 15 años (1997-2011), la investigadora también constató que los individuos con intereses financieros en empresas cuyos fármacos estaban en análisis votaban más favorablemente al producto del patrocinador que los miembros sin vínculos. Esta misma conclusión fue corroborada por una revisión sistemática que analizó 86 directrices clínicas y 629 informes del comité consultivo, llevada a cabo por Nejstgaard et al. (2020).

Entendiendo que la autorización para comercializar un medicamento puede generar miles de millones de dólares en beneficios para las farmacéuticas y sus inversores, no es sorprendente que estas empresas actúen en secreto para influir en directrices, consejos y entidades reguladoras. Basándose en esta premisa, en febrero de 2005, dos investigadores del periódico *The New York Times* (Harris; Berenson, 2005) analizaron las afiliaciones de los miembros del comité consultivo de la FDA que votaron por mantener en el mercado dos antiinflamatorios, Bextra (valdecoxib) y Vioxx (rofecoxib), a pesar de estudios (Mukherjee et al., 2001; Graham et al., 2005) que evidenciaban el aumento de los riesgos cardiovasculares asociados a su uso.

Se encontró que aproximadamente un tercio de los consejeros que votaron por la continuidad de los medicamentos Bextra y Vioxx (10 de 32) tenían conflictos de interés con las empresas productoras - Pfizer y Merck, respectivamente. De los 10 consejeros con conflictos de interés, 9 votaron a favor de la continuidad de los fármacos, beneficiando directamente a sus empresas patrocinadoras (Harris; Berenson, 2005). Las preocupaciones sobre la integridad de la votación llevaron a *The New York Times* a publicar un editorial crítico pocos días después del suceso (NYT, 2005). Ante la presión pública, la FDA reconsideró su posición y decidió

suspender las ventas del Bextra de Pfizer y confirmar la retirada del Vioxx, que ya había ocurrido anteriormente.

El episodio sacudió la imagen mundial de la Food and Drug Administration (FDA), que fue ampliamente criticada por permitir la aprobación de las drogas y por su demora en el proceso de retirada, planteando serios cuestionamientos sobre la influencia de las grandes farmacéuticas en el órgano regulador. Durante los cinco años en que estuvo disponible en el mercado, el Vioxx fue utilizado por más de 80 millones de pacientes (Topol, 2004) y generó ventas anuales de aproximadamente 2,5 mil millones de dólares (Reuters, 2006). La situación del Bextra fue similar, estando disponible en el mercado entre 2002 y abril de 2005, el fármaco vendió 2 mil millones de dólares solo en el bienio 2003-2004 (Pfizer, 2005).

Influencia en organizaciones de pacientes

Las industrias farmacéuticas también financian "Organizaciones de Pacientes", entidades no gubernamentales y sin fines de lucro. Como actores políticos, dichas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la concienciación sobre los problemas de salud en debate, difundiendo información y promoviendo el acceso a tratamientos apropiados, además de defender políticas públicas e incentivar investigaciones relacionadas con el tema.

De esta forma, aunque el financiamiento farmacéutico sea bienvenido para apoyar las actividades de las asociaciones, también desencadena una serie de conflictos de intereses, como ya ha sido evidenciado por investigaciones realizadas en los Estados Unidos (McCoy et al., 2017), Canadá (Lexchin et al., 2022), Reino Unido (Ozieranski et al., 2019), Italia (Colombo et al., 2012), Finlandia (Hemminki et al., 2010), Suecia (Mulinari et al., 2020) y Australia (Parker et al., 2019).

Dominadas por influencias corporativas, muchas de estas entidades terminan priorizando los intereses de las empresas del sector farmacéutico en detrimento de los intereses colectivos. Una investigación conducida por McCoy et al. (2017), en la que se examinaron registros fiscales, informes anuales y sitios web de 104 organizaciones de defensa de pacientes en Estados Unidos (con ingresos anuales de al menos 7,5 millones de dólares), constató que el 83% de ellas afirmaba haber recibido apoyo financiero del sector farmacéutico, de dispositivos médicos y biotecnología. Sin embargo, debido a la ausencia de requisitos legales (Karas et al., 2019) que obliguen a la divulgación de las donaciones tanto por parte de la industria

farmacéutica como de las organizaciones de defensa de pacientes, solo una de las 104 organizaciones declaró explícitamente no aceptar tal apoyo.

Los investigadores también observaron que, entre las organizaciones que divulgaron valores de donación, el 39% afirmó recibir al menos 1 millón de dólares anualmente de estas fuentes. Además, la misma proporción incluía a algún actual o exejecutivo del sector en el consejo de administración de las Organizaciones de Pacientes (McCoy et al., 2017). Muchos de estos líderes no poseen experiencia directa con las enfermedades en cuestión, reciben salarios elevados y, frecuentemente, actúan para dividir y alejar a individuos críticos de la industria (Batt, 2022).

Es común que las empresas farmacéuticas prioricen el financiamiento de actividades orientadas al compromiso de organizaciones de pacientes con el público externo, tales como "defensa, campaña y concienciación", "comunicación" y "compromiso político" (Ozieranski et al., 2019). Además, los sitios web de estos grupos a menudo exhiben información como logotipos de empresas farmacéuticas que han proporcionado donaciones, enlaces a sus sitios web e información que respalde sus productos (Lexchin et al., 2022) - prácticas que han generado debates sobre el sesgo publicitario de estas donaciones.

Asociaciones de pacientes que abordan condiciones con alto potencial comercial, como cáncer, enfermedades endocrinas, metabólicas y enfermedades infecciosas como el VIH, también han sido priorizadas en la recepción de recursos (Ozieranski et al., 2019). Este es el caso de la farmacéutica estadounidense AbbVie. Investigadores de Kaiser Health News (KHN), un servicio periodístico sin fines de lucro, revelaron que la compañía donó 24,6 millones de dólares en 2015 a asociaciones de pacientes directamente relacionadas con el uso de su principal medicamento, el Humira (adalimumab) (Kopp et al., 2018).

El tratamiento mensual con este medicamento (de alto costo) tiene un valor aproximado de 7 mil dólares por paciente (Goodrx, 2023), contribuyendo a que el fármaco se convirtiera en líder de ingresos globales durante varios años consecutivos (Abbvie, 2023). Informes financieros indican que Humira generó cerca de 196 mil millones de dólares para AbbVie entre 2010 y 2022 (Figura 14), correspondiendo a aproximadamente la mitad de todos los ingresos obtenidos por la compañía (anexo 10) - la cantidad supera la suma del PIB de Mozambique (WB, 2023) durante el mismo período.

Figura 14: El medicamento Humira (adalimumab) generó 196,3 mil millones de dólares en ingresos (globales) para la farmacéutica AbbVie durante el intervalo 2010/22.

Fuente: AbbVie (2023). Elaborado por el autor.

Estas mismas organizaciones de pacientes financiadas por la empresa se mantuvieron en silencio respecto al alto costo de Humira, mientras dedicaban "energía" a debates sobre la seguridad de biosimilares - medicamentos imitadores - y defendían leyes estatales que protegían el fármaco de competidores genéricos (KOPP et al., 2018). Además, AbbVie desconsideró el bienestar de los grupos de pacientes que financia al explotar brechas en la legislación estadounidense para desarrollar un complejo sistema de protección para su droga por años. Entre las estrategias agresivas utilizadas están los procesos judiciales contra competidores, boicots, acuerdos lucrativos y la solicitud de 311 patentes para el medicamento Humira (Robbins, 2023), lo cual ayudó a asegurar el éxito del medicamento como una de las franquicias más lucrativas en la historia farmacéutica.

Ejemplos e información que evidencian cuánto el aporte de algunos millones de dólares por parte de las industrias a las asociaciones de pacientes puede ser una táctica eficaz de inversión, influencia y manipulación, capaz de generar retornos billonarios a las farmacéuticas.

Influencia en la elaboración de directrices clínicas

El poder de las industrias farmacéuticas también alcanza a las "Directrices Clínicas"⁸, documentos que contienen información y orientaciones destinadas a apoyar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de sus pacientes. Al analizar 14.7 mil autores de directrices publicadas entre 1980 y 2019, Tabatabavakili et al. (2021) encontraron que el 45% presentaba al menos un "conflicto de interés financiero"⁹.

El estudio refuerza una preocupación antigua, ya destacada por Choudhry et al. (2002), Neuman et al. (2011) y Bindslev et al. (2013), acerca de las estrechas relaciones entre farmacéuticas y autores de directrices clínicas. Adoptadas por asociaciones médicas en diversos países y ejerciendo una gran influencia en la medicina contemporánea, la recomendación de un medicamento específico puede resultar en lucros significativos para una empresa. Sin embargo, si esa decisión se toma debido a desvíos o conflictos de intereses, puede poner en riesgo a muchos pacientes alrededor del mundo.

En especialidades donde los tratamientos tienen costos elevados, como en la oncología - campo de la medicina orientado al diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer - este complejo entramado de relaciones se vuelve aún más preocupante. Un estudio llevado a cabo por Mitchell et al. (2016), referente a 2014, mostró que 108 de los 125 autores¹⁰ (86%) de las directrices para el tratamiento del cáncer (pulmón, colon, mama y próstata) mantenían algún tipo de vínculo financiero con empresas farmacéuticas. Los valores transferidos por estas compañías a los 108 profesionales totalizaron US\$ 30,2 millones en ese año.

Manipulación, promoción y ocultación de investigaciones y pruebas de medicamentos

El descubrimiento, introducción y consolidación de un nuevo fármaco en el mercado farmacéutico debe apoyarse en un conjunto de evidencias científicas validadas por la comunidad académica internacional. Inicialmente, las pruebas preclínicas se llevan a cabo en condiciones de laboratorio y, posteriormente, con animales, antes de adaptarse para extensos ensayos clínicos que involucran seres humanos. Este proceso, que exige una documentación

⁸ También conocidas como "Clinical Practice Guidelines" o "Medical Guidelines" en inglés.

⁹ "Financial conflicts of interest (FCOI)" son situaciones en las que los intereses financieros personales o institucionales pueden comprometer la imparcialidad e integridad de las decisiones o juicios profesionales.

¹⁰ Activos en la "National Comprehensive Cancer Network (NCCN)", una organización sin fines de lucro que congrega la alianza de 32 centros de cáncer en Estados Unidos.

minuciosa, burocracia y un largo período de tiempo, tiene como objetivo garantizar la máxima seguridad para los futuros usuarios y pacientes.

Posteriormente, los resultados de estos ensayos se publican en artículos científicos, que luego son sometidos a meta-análisis (métodos estadísticos para agregar los resultados de dos o más estudios independientes) y revisiones sistemáticas (investigaciones científicas que compilan estudios relevantes sobre una cuestión específica). Publicados en periódicos científicos, estos estudios son accedidos por miles de profesionales de la salud, otorgando legitimidad y reforzando la aceptación de dicho fármaco como un producto de calidad.

Actualmente, la industria farmacéutica es el principal financiador de las pruebas de medicamentos a escala global (Lexchin, 2011). Los estudios sobre la eficacia de un determinado fármaco generalmente son conducidos por la propia empresa o por consultores, investigadores o grupos universitarios financiados por ella. A pesar de que muchas de estas innovaciones farmacológicas tienen impactos positivos en la salud y calidad de vida de las personas, en ciertos casos, también se produce un aumento en las relaciones oscuras y conflictos de interés entre la industria, los investigadores y las instituciones académicas.

Una revisión sistemática realizada por Bekelman et al. (2003), que analizó 1.140 estudios publicados entre enero de 1980 y octubre de 2002, reveló que las relaciones económicas entre la industria, los investigadores y las instituciones académicas son generalizadas. Además, los diversos conflictos originados de estas conexiones han afectado significativamente los resultados de las investigaciones biomédicas.

El análisis se alinea con otra investigación exhaustiva, realizada por Lexchin et al. (2003). Al examinar un conjunto de investigaciones publicadas entre enero de 1966 y diciembre de 2002, los autores observaron que los estudios financiados por la industria farmacéutica tenían una mayor tendencia a generar resultados que beneficiaban los productos (medicamentos) fabricados por sus patrocinadores, en comparación con investigaciones financiadas por otras fuentes, como el gobierno.

Desde entonces, diversos artículos, revisiones sistemáticas y meta-análisis - que emplearon diferentes metodologías y enfoques - han demostrado cómo el financiamiento de investigaciones por parte de las empresas farmacéuticas puede ser tendencioso (Sismondo, 2008; Spielmans; Parry, 2010; Lexchin, 2011; Flacco et al., 2015; Lundh et al., 2017).

Entonces, ¿cómo podría una empresa distorsionar un estudio científico? El “misterio” detrás de estos resultados puede estar relacionado con un conjunto sistemático de sesgos a favor de los intereses de las industrias financiadoras, comenzando por las elecciones tendenciosas en

la planificación y conducción de estos estudios científicos. Al probar un nuevo medicamento, los investigadores pueden optar por utilizar comparadores inferiores en lugar de drogas de referencia (Djulgovic et al., 2000), dosis inadecuadas de los comparadores (Lexchin, 2011) o incluso control placebo (Lundh et al., 2018). Estas estrategias ayudan a enmascarar la acción del nuevo medicamento y sus potenciales efectos secundarios en relación con los competidores, aumentando las posibilidades de éxito del producto en evaluación - obviamente, a costa de una grave negligencia ética con los pacientes involucrados en los estudios y con los futuros usuarios del fármaco.

Otro sesgo bastante común es la priorización del patrocinio para pruebas que involucran terapias medicamentosas previamente identificadas como potencialmente “ganadoras” (Bekelman et al., 2003). Esta estrategia es seguida por la publicación selectiva de resultados y estudios favorables en detrimento de los desfavorables (Bekelman et al., 2003; Lexchin et al., 2003). Los resultados que agradan a la industria reciben más atención y pueden ser publicados simultáneamente en varios periódicos, ampliando el impacto del discurso de eficacia del fármaco en evaluación (Melander et al., 2003). De manera complementaria, es común que los resultados desfavorables sean descartados, ocultados o no publicados (Lexchin et al., 2003; Spielmans; Parry, 2010). Después de todo, los ensayos clínicos que evidencien baja eficacia, o aún peor, riesgos para la seguridad de los usuarios, pueden acarrear significativas pérdidas financieras para las empresas.

Flacco et al. (2015) demostraron que los sesgos pueden afectar incluso a los "ensayos clínicos aleatorizados", que se consideran de alto estándar de confianza y se basan en la asignación aleatoria de sujetos de investigación para comparar el efecto de una intervención (medicamentosa) frente a un grupo control. Desde una perspectiva de "racionalidad económica", que es el núcleo de toda gran empresa capitalista, es razonable pensar que las farmacéuticas no dudan en adoptar sesgos para facilitar la aprobación y consolidación de medicamentos con "alto potencial de ventas y retorno financiero".

El caso de la “quetiapina”, comercializada como Seroquel por AstraZeneca y recetada para el tratamiento de la esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo (Seroquel, 2023), ejemplifica esto. Documentos obtenidos en procesos judiciales revelaron que, para proteger el alto flujo de ventas del fármaco, que llegó a facturar más de 5 mil millones de dólares al año (Figura 15), la empresa manipuló estudios con el objetivo de demostrar que Seroquel presentaba ventajas en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia en comparación con un competidor, cuando en realidad su eficacia era inferior (Spielmans; Parry, 2010).

Figura 15: Ingresos anuales (globales) provenientes de Seroquel (quetiapina).

Fuente: AstraZeneca (2023). Elaborado por el autor.

Las investigaciones también revelaron que AstraZeneca protegió sus beneficios y expuso a los pacientes a riesgos al no divulgar estudios que indicaban que el uso de Seroquel estaba relacionado con el aumento de peso y el incremento del riesgo de desarrollar hiperglucemia y diabetes. En su lugar, la empresa engañó a los médicos utilizando material promocional falso y equipos de venta que afirmaban que no existían estudios que asociaran la droga con dichos efectos secundarios (Spielman; Parry, 2010). Respaldado por estas manipulaciones, la quetiapina se convirtió en un gran éxito de ventas, generando 36,7 mil millones de dólares entre 1999 y 2011 (Figura 15), año en que expiró su patente de exclusividad de comercialización.

Ante el conjunto de acusaciones y un largo proceso judicial, AstraZeneca llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en abril de 2010, en el cual acordó pagar 520 millones de dólares para resolver las peticiones relacionadas con Seroquel (Estados Unidos, 2010). En ese año, el fármaco era el quinto más vendido en los Estados Unidos, tenía un costo aproximado de 4 dólares por comprimido (Wilson, 2010) y había generado 5,3 mil millones de dólares en ventas para la farmacéutica (Figura 15). Además de la multa, el prospecto del medicamento sufrió adaptaciones en las indicaciones y restricciones, permitiendo su continuidad en el mercado global.

Escritura fantasma (“ghostwriting”)

Junto con la manipulación de investigaciones sobre medicamentos, las industrias farmacéuticas han ejercido una influencia significativa en la redacción y publicación de artículos científicos. Estos trabajos representan una de las principales vías de comunicación entre investigadores y profesionales de la salud, teniendo un amplio alcance e influyendo fuertemente en la opinión médica y en la definición de terapias medicamentosas a escala global. Para el médico e investigador danés Peter Christian Gøtzsche, la comunicación científica se basa en la confianza; es crucial confiar en la información al planificar experimentos o tratar pacientes (Gøtzsche et al., 2009). Sin embargo, en la práctica, dicha fiabilidad no siempre está garantizada.

Una de las estrategias para influir en la redacción y publicación de artículos científicos es conocida como "Ghostwriting" - "escritor fantasma" (o "escritura fantasma"). Se trata de un método adoptado por algunas compañías, en el cual artículos científicos que abordan diferentes aspectos de un medicamento o tratamiento son elaborados por las propias farmacéuticas o por escritores profesionales y empresas de redacción contratadas por ellas. Posteriormente, científicos, médicos o académicos que tuvieron poco o ningún involucramiento en el proceso de investigación, análisis y redacción, son invitados a firmar los trabajos. A cambio, el verdadero autor es omitido o relegado a la posición de coautor.

Al incluir nombres "científicos" en la autoría, se le da a los artículos una apariencia de independencia y credibilidad, mientras que los nombres "corporativos" se omiten para evitar asociaciones con parcialidad, desconfianza y manipulación. Tras la publicación, tales artículos pueden ser citados en materiales promocionales de empresas farmacéuticas y en la literatura médica revisada por pares, ayudando en la divulgación y, consecuentemente, en las ventas y beneficios de un medicamento específico (Sismondo, 2007).

El Ghostwriting también puede desempeñar funciones más sutiles, como la "promoción" de una nueva patología o trastorno que el medicamento en cuestión pretende tratar (Moffatt; Elliott, 2007), actuando como preparación de mercado para su comercialización, o incluso para impugnar investigaciones y artículos desfavorables a las farmacéuticas y sus productos (Lexchin, 2011). Evidentemente, las consecuencias de esta práctica pueden ser perjudiciales para los pacientes y la salud pública en general. Al influir en la prescripción médica, los artículos fantasmas, llenos de información cuestionable y desinformación, tienen el potencial de engañar a los profesionales de la salud y exponer a un gran número de pacientes a riesgos.

A principios de los años 2000, la farmacéutica SmithKline Beecham (actualmente GlaxoSmithKline) implementó un programa llamado 'CASPPER'¹¹, que buscaba médicos con experiencias positivas en la prescripción de su antidepresivo Paroxetina (comercializado como Paxil). Este programa financiaba, a través de escritores fantasma, la elaboración de artículos que apoyaban su medicamento o combatían a los competidores (McHenry, 2010). Posteriormente, muchos de estos artículos fueron publicados en la literatura científica como estudios de caso.

Una década después del programa, GlaxoSmithKline (GSK) enfrentó una serie de demandas judiciales relacionadas con la Paroxetina, las cuales la vinculaban a comportamientos violentos, incluyendo suicidios en niños y adolescentes (Estados Unidos, 2012). En 2012, la farmacéutica acordó declararse culpable y pagar una suma de 3 mil millones de dólares para resolver las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, involucrando no solo el medicamento en cuestión, sino también otros dos fármacos, Wellbutrin y Avandia.

En el informe final de la sentencia (Estados Unidos, 2012), se reveló que la empresa fue responsable de la elaboración, publicación y distribución de artículos engañosos que promovían la eficacia de la Paroxetina en el tratamiento de la depresión en pacientes menores de 18 años. Aunque la multa es significativa, el valor representa solo una pequeña fracción de los 27.9 mil millones de dólares que la compañía obtuvo con la venta de los tres medicamentos durante los años cubiertos por el acuerdo (Thomase; Schmidt, 2012). Esto evidencia, una vez más, la rentabilidad de la perpetuación de sesgos, como el ghostwriting, y el motivo por el cual las farmacéuticas invierten tiempo y recursos considerables en prácticas como esta.

En otro caso, durante el año 2008, varios procesos judiciales relacionados con el medicamento Rofecoxib, producido por Merck, hicieron públicos miles de registros confidenciales. Aprovechando esta rara oportunidad, el investigador de salud pública Joseph S. Ross lideró un equipo que analizó aproximadamente 20 mil de estos documentos. Ross et al. (2008) descubrieron que los ensayos clínicos y revisiones de Vioxx, nombre comercial del rofecoxib, habían sido elaborados por empleados de Merck, quienes posteriormente invitaron a investigadores externos y académicos para ser listados como autores principales, muchas veces sin siquiera revelar el financiamiento de la empresa.

Desde su aprobación en mayo de 1999, el medicamento fue utilizado por más de 80 millones de pacientes (Topol, 2004). Sin embargo, tras años de estudios y denuncias que

¹¹ "Case Study Publications for Peer Review" o "Publicaciones de Estudios de Caso para Revisión por Pares".

asociaban su consumo con un aumento del riesgo de infartos de miocardio y derrames (Mukherjee et al., 2001), Merck optó por retirarlo del mercado en septiembre de 2004. Eric Topol (2004), uno de los investigadores más influyentes en el campo de la cardiología mundial, señaló negligencia por parte de Merck al insistir, desde 2001, en la publicación de comunicados y artículos médicos redactados por sus empleados y consultores, que afirmaban la seguridad cardiovascular del rofecoxib.

Además, a medida que se multiplicaban las denuncias sobre los efectos adversos del fármaco, Merck continuó patrocinando numerosos eventos de "educación médica continuada" para minimizar preocupaciones sobre su seguridad cardiovascular (Topol, 2004). La empresa también invirtió más de 100 millones de dólares al año en publicidad directa al consumidor, demostrando que su interés en mantener las ganancias de rofecoxib - que alcanzaban aproximadamente 2,5 mil millones de dólares anualmente (Reuters, 2006) - superaba su preocupación por los posibles daños asociados al medicamento.

Tras un extenso proceso judicial, Merck acordó, en 2007, pagar 4,85 mil millones de dólares para resolver cerca de 27 mil demandas presentadas por usuarios o sus familiares, que alegaban haber sufrido lesiones o fallecimiento debido al uso de Vioxx (Berenson, 2007). Cuatro años más tarde, la empresa también acordó desembolsar otros 950 millones de dólares para cerrar las acusaciones criminales y civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que la acusaba de promocionar el medicamento para condiciones para las cuales aún no había sido aprobado (Estados Unidos, 2011).

Los episodios que involucran a Merck y GlaxoSmithKline no son casos aislados. Moffatt y Elliott (2007) y McHenry (2010) documentaron varios incidentes en los que escritos fantasmas estuvieron vinculados a terapias medicamentosas problemáticas, manipuladas deliberadamente para beneficiar a las empresas. Las preocupaciones con respecto a esta práctica llevaron a la Asociación Mundial de Editores Médicos¹² a expresar, en 2005, su inquietud sobre esta conducta. En un comunicado titulado "Escritura fantasma iniciada por empresas comerciales" (WAME, 2005), la entidad destacó la importancia de la "honestidad de la autoría" para que editores y lectores puedan confiar en las publicaciones y en el compromiso de sus autores. Sin embargo, desde entonces, se ha hecho poco progreso y el ghostwriting sigue siendo una práctica común en la divulgación científica farmacéutica global, afectando negativamente la salud pública y colectiva.

¹² World Association of Medical Editors (WAME).

“Creando” y promoviendo enfermedades

Desde hace tiempo, las compañías farmacéuticas han sido acusadas de "crear enfermedades" para comercializar sus medicamentos (Payer, 1992; Moynihan et al., 2002; Heath, 2006; Mintzes, 2006; Tiefer, 2006). Este fenómeno, conocido como "Disease Mongering" (comercialización de enfermedades), implica la expansión de los límites diagnósticos con el objetivo de aumentar el número de individuos elegibles para tratamiento. En algunos casos, se promocionan medicamentos para condiciones naturales y cotidianas que no requieren necesariamente una intervención farmacológica, priorizando la rentabilidad de un tratamiento químico.

Según Tiefer (2006), cada condición física o evento de la vida, objeto de tácticas de difusión de enfermedades, tiene su propia historia. Una de ellas se remonta a finales de los años 1980 y principios de los 90, cuando investigadores de Pfizer estudiaban una nueva sustancia para el tratamiento de la angina, un dolor en el pecho asociado al corazón. Durante los ensayos con el compuesto "sildenafil", que resultó ineficaz para la condición originalmente propuesta, los investigadores y pacientes notaron un efecto secundario inesperado: el aumento de la erección (Lexchin, 2006). Así nació el Viagra, uno de los medicamentos más populares de la historia contemporánea.

Entusiasmada con la perspectiva de altas ventas, Pfizer contrató como portavoz al exsenador y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Robert Dole, quien ya había hecho pública su problema de disfunción eréctil derivado de una cirugía de cáncer de próstata (McLaren, 2007). Con el éxito comercial del Viagra, Pfizer expandió su publicidad, originalmente dirigida a hombres mayores o con enfermedades que dificultan el clímax, a un mercado más amplio que incluía a hombres más jóvenes interesados en mejorar su rendimiento sexual (Horwitz, 2010).

Entre las celebridades jóvenes contratadas para la divulgación estaba el renombrado jugador de béisbol Rafael Palmeiro, entonces con 37 años y jugando para los Texas Rangers (2002). Palmeiro protagonizó comerciales (anexo 11 y 12) en los que actuaba y se posicionaba como usuario del medicamento, asociándolo con la masculinidad y virilidad culturalmente atribuidas al béisbol (Newman, 2006). En 2002, Pfizer comenzó a patrocinar la propia liga nacional de béisbol, Major League Baseball (MLB), uno de los principales torneos deportivos profesionales de los Estados Unidos (Lefton, 2002). Tres años después, en 2005, Pfizer renovó

el patrocinio de la liga y anunció la expansión del marketing para financiar una nueva campaña, el "Premio Viagra al mejor jugador del año de la liga¹³" (MLB, 2005).

El exjugador de fútbol Pelé (Edson Arantes do Nascimento), tricampeón de la Copa del Mundo con la selección brasileña, también fue contratado como portavoz del Viagra (anexo 12). En 2003, Pelé llegó a hablar en el 58º Congreso de la Sociedad Brasileña de Cardiología, abordando los estigmas relacionados con la disfunción eréctil y la necesidad de discutir el tema (SBC, 2003).

Al analizar el material de divulgación de Pfizer, Lexchin (2006) observó que la empresa se esforzó en sensibilizar al público sobre la disfunción eréctil, pero descuidó los aspectos emocionales y socioeconómicos asociados a la condición, concentrando las soluciones de tratamiento exclusivamente en el uso de medicamentos. "Informes" en el sitio web de la empresa indicaban que más de la mitad de los hombres mayores de 40 años enfrentarían dificultades para obtener o mantener una erección. Además, la compañía farmacéutica promovía la idea de que su medicamento sería adecuado incluso para casos en los que la disfunción eréctil ocurría con baja frecuencia, mientras utilizaba imágenes de hombres jóvenes y viriles en sus campañas publicitarias (Lexchin, 2006).

Desde su lanzamiento, Viagra ha alcanzado una impresionante performance en ventas, superando la marca de 1.000 millones de dólares en ingresos durante todos los años en el intervalo entre 1999 y 2017, totalizando 35.000 millones de dólares en ingresos para Pfizer desde su debut (Statista, 2022e; Pfizer, 2023). Actualmente, el mercado global de medicamentos para la disfunción eréctil está valorado en 2.300 millones de dólares al año (GVR, 2022), y diversas otras empresas han entrado en la competencia con medicamentos similares o han lanzado versiones genéricas tras el fin de la patente de Viagra.

El enorme éxito comercial del fármaco incentivó a las industrias farmacéuticas a expandir el mercado de medicamentos sexuales para mujeres, comenzando a propagar una condición sexual femenina comparable a la disfunción eréctil masculina (Hartley, 2006). Durante el período de experimentación de estas nuevas drogas, la industria organizó conferencias médicas y patrocinó a especialistas para discutir en los medios la necesidad de aprobar un medicamento para esta condición (Horwitz, 2010).

Grandes empresas como Pfizer y Procter & Gamble (P&G) figuraron entre el grupo que probó compuestos para este fin, pero no alcanzaron resultados significativos (Tiefer, 2006). Después de una extensa presión, la Food and Drug Administration (FDA) finalmente aprobó

¹³ "Major League Baseball Comeback Player of the Year Award Presented by Viagra (sildenafil citrate)".

dos medicamentos para el tratamiento del "trastorno del deseo sexual hipoactivo" en mujeres: flibanserín (Addyi) en 2015 y bremelanotida (Vyleesi) en 2019. Sin embargo, estudios realizados por Segal (2018) y Mintzes et al. (2021) destacaron las controversias que rodearon el proceso de aprobación de estos medicamentos, considerados de eficacia limitada. Las discordancias incluyen opiniones divergentes entre revisores, intensas campañas de lobby y relaciones públicas financiadas por las empresas farmacéuticas, así como precedentes regulatorios y testimonios conflictivos de pacientes y especialistas (Mintzes et al., 2021).

Para Moynihan y Cassels (2006) y Lane (2008), la timidez también se transformó en patología, clasificada como fobia social (o ansiedad social). Esta ampliación diagnóstica fue, en gran medida, atribuida a los esfuerzos de la industria farmacéutica en busca de lucro. En 1999, tras la aprobación del antidepresivo Paxil (Paroxetina) como tratamiento específico para la fobia social, SmithKline Beecham (hoy GlaxoSmithKline o GSK), propietaria del medicamento, lanzó una intensa campaña de marketing. Esta campaña incluyó publicidad directa al consumidor en televisión y revistas, con una inversión estimada en decenas de millones de dólares (Horwitz, 2010).

Anuncios llamativos transmitidos a nivel nacional presentaban individuos melancólicos, emparejados con mensajes alarmantes. La fobia social y la ansiedad social eran retratadas (anexo 13) como condiciones debilitantes que impactaban a un número significativo de personas. Frases como "más de 10 millones de estadounidenses sufren de ansiedad social", "imagina ser alérgico a las personas", "¿sufres?", "Paxil ofrece una nueva esperanza", "Paxil ayuda a corregir el desequilibrio químico asociado con este trastorno", incitaban al público a probar Paxil, prometiendo un final feliz, como sugería la publicidad (anexo 13).

Como ya se presentó en el tema "Escritura Fantasma (ghostwriting)", la compañía también patrocinó programas educativos para médicos y, a través de ghostwriters, financió la producción de artículos que respaldaban su medicamento o desacreditaban a los competidores (McHenry, 2010). Sin embargo, posteriormente la empresa se enfrentó a una serie de procesos legales (Estados Unidos, 2012) asociando el uso de Paxil con comportamientos violentos, incluyendo suicidios, especialmente entre niños y adolescentes.

Otro ejemplo destacado es reportado por Moynihan et al. (2002) al examinar cómo la calvicie comenzó a ser retratada como un problema de salud preocupante en Australia. Tras la aprobación del medicamento finasterida (Propecia) por la farmacéutica Merck a finales de los años 1990, la empresa lanzó una campaña en los medios, "respaldada" por estudios e institutos que ella misma financiaba, con el objetivo de clasificar la calvicie como un asunto médico

grave, asociándola con dificultades emocionales, pánico e incluso impactos en las oportunidades de empleo (Moynihan et al., 2002).

Esta influencia de la industria farmacéutica en la redefinición de enfermedades y en la ampliación del número de individuos potencialmente elegibles para tratamiento fue señalada como sistemática en un estudio transversal realizado por Moynihan et al. (2013). En esta investigación, se analizaron publicaciones de directrices nacionales e internacionales responsables de establecer criterios diagnósticos para condiciones comunes en el período de 2000 a 2013. Se descubrió que la mayoría de estas publicaciones propuso cambios en las definiciones, resultando en la ampliación del grupo de individuos considerados enfermos. Además, ninguno de los paneles realizó una evaluación rigurosa de los posibles daños derivados de esta expansión. De manera aún más preocupante, en la mayoría de los paneles, más de la mitad de los miembros declararon vínculos financieros con empresas farmacéuticas (Moynihan et al., 2013).

En la psiquiatría, la problemática parece ser aún más acentuada. Diversos autores han criticado la centralidad del "Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales" (DSM) como principal determinante de los diagnósticos psiquiátricos (Frances, 2013; Greenberg, 2013; Lacasse, 2013; Martinhago; Caponi, 2019; Paris, 2020). Entre las críticas dirigidas al DSM, se destacan el exceso de clasificaciones (Frances, 2013), la negligencia de las interpretaciones individuales, socioeconómicas y de la escucha como identificadora del sufrimiento (Dunker, 2014), y el bajo criterio de diagnóstico, resultando en el aumento del número de individuos potencialmente elegibles para numerosos trastornos mentales (Araújo; Lotufo Neto, 2014), entre otros.

Publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el DSM contiene descripciones, síntomas y otros criterios utilizados por los profesionales de la salud para identificar una gama de trastornos mentales. A lo largo de las seis décadas entre la primera y la última edición del Manual, el número de trastornos mentales descritos aumentó considerablemente, pasando de 106 en el DSM-1 (1952) a más de 300 en el DSM-5 (2013) (APA, 2023).

Para Freitas y Amarante (2017), el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales es considerado la "biblia de la psiquiatría" contemporánea, y su influencia es indiscutiblemente global. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que las sucesivas ediciones del DSM son fruto, entre otras variables, de complejas disputas políticas, que involucran desde intereses corporativos de la industria farmacéutica hasta actores sociales,

como grupos de pacientes psiquiátricos, empresas de planes de salud, movimientos sociales, entre otros (Freitas; Amarante, 2017). De esta forma, la construcción y revisión del DSM no están libres de "interferencias" económicas, políticas, históricas y sociales.

Entre los críticos más categóricos al Manual se encuentra el psiquiatra estadounidense Allen Frances, figura destacada en el campo y ex-presidente del equipo responsable de la elaboración del DSM-4. En una reflexión autocrítica, Frances publicó trabajos en los que expone las limitaciones inherentes al sistema de diagnóstico (DSM) y cómo la industria farmacéutica ha influido en la expansión diagnóstica, (re)definiendo nuevas patologías, transformando cuestiones cotidianas y aspectos normales de la vida en trastornos mentales, además de incentivar el uso de medicamentos psiquiátricos (Frances, 2013).

Además, un estudio realizado por Cosgrove et al. (2006) reveló que el 56% de los 170 miembros de los grupos de trabajo responsables de la actualización del DSM-4 mantenían una o más relaciones financieras - ya sea en investigación, consultorías, conferencias remuneradas, entre otros - con la industria farmacéutica. En algunos comités, como los dedicados a "Trastornos del Ánimo" y "Esquizofrenia y Otros Trastornos Psicóticos", todos los miembros poseían algún tipo de conflicto de interés.

Años más tarde, un estudio subsiguiente (Cosgrove; Krimsky, 2012) realizado por los mismos autores reafirmó esta tendencia, esta vez en la elaboración del DSM-5. En tres cuartos de los grupos de trabajo, la mayoría de los miembros tenían vínculos financieros con la industria farmacéutica. Al igual que en el DSM-4, los comités en los que el tratamiento farmacológico era la primera línea de intervención presentaban las mayores tasas de conflictos de interés (Cosgrove; Krimsky, 2012). Estos indicativos refuerzan serias preocupaciones sobre la influencia de la industria farmacéutica en la definición y propagación de enfermedades.

Financiando y obsequiando a profesionales de la salud

La industria farmacéutica también actúa en contacto e influencia directa con profesionales de la salud, particularmente con los prescriptores (médicos), que son los principales responsables de impulsar la venta de sus medicamentos y, en consecuencia, generar el tan ansiado lucro para la compañía y sus accionistas.

Entre las diversas estrategias adoptadas para influir en estos profesionales, se destaca la oferta de "regalos" a través de diferentes formas. La práctica ya es extensivamente abordada en la literatura internacional, históricamente recurrente y ampliamente difundida (Orlowski;

Wateska, 1992; Wazana, 2000; Yeh et al., 2016; Fresques, 2019). Su presencia se manifiesta en diferentes escalas, dependiendo de las leyes, regulaciones médicas y fiscalizaciones específicas de cada nación, como demostrado en estudios realizados en Nigeria (Fadare et al., 2018), Etiopía (Hailu et al., 2021), Egipto (Kamal et al., 2015), Arabia Saudita (Bahammam et al., 2020), Líbano (Khazzaka, 2019), Yemen (Al-Areefi et al., 2013), Jordania (Alshurideh et al., 2018) e India (Waheed et al., 2011), entre otros.

Para aumentar la transparencia en estas interacciones, el gobierno de los Estados Unidos implementó el programa "Open Payments", responsable de recopilar, monitorear y divulgar cualquier forma de pago, incentivo financiero o regalos provenientes de fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos. Al mapear y analizar el historial de estos datos (cuadro 5), se observa que las compañías transfirieron 15.5 mil millones de dólares a médicos en EE. UU. entre los años 2015 y 2021. De este monto, 14.78 mil millones de dólares se refieren a pagos "Generales", abarcando categorías como regalos, alimentos y bebidas, viaje y alojamiento, educación, entretenimiento, honorarios de consultoría, remuneración por actuación como docente o ponente, entre otros. Los restantes 757 millones de dólares están relacionados con transferencias asociadas a investigaciones científicas conducidas por los profesionales ("Investigaciones").

Cuadro 5: Pago de las “empresas de medicamentos y dispositivos” a médicos en los Estados Unidos (2015 - 2021).

Año / Tipo de Pago	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total	Millones de dólares
Generales	2.110	2.170	2.190	2.260	2.410	1.610	2.030	14.780	
Investigaciones	148	152	112	104	96	79	66	757	
Total	2.258	2.322	2.302	2.364	2.506	1.689	2.096	15.537	

Fuente: Open Payments (2023). Elaborado por el autor.

Al analizar más de 56 millones de pagos realizados por estas empresas a profesionales de la salud durante el período de 2014 a 2018, Ornstein et al. (2019) identificaron a más de 2.500 médicos que recibieron al menos medio millón de dólares cada uno. De estos profesionales, 700 superaron la marca de 1 millón de dólares recibidos. El anticoagulante Xarelto (rivaroxaban) lideró la lista de mayores inversiones relacionadas con un medicamento específico, con aproximadamente 123.2 millones de dólares transferidos a profesionales en el intervalo analizado (Ornstein et al., 2019). Un año más tarde, en marzo de 2019, las

farmacéuticas responsables de la producción del medicamento - Bayer y Johnson & Johnson - acordaron pagar 775 millones de dólares para cerrar más de 25 mil demandas judiciales que acusaban a las empresas de no haber advertido a los pacientes sobre el riesgo de sangrado fatal causado por Xarelto (Thomas, 2019).

También investigando los repartos vinculados a medicamentos específicos, ProPublica - un equipo de redacción independiente y sin fines de lucro dedicado al periodismo de investigación - reveló que, para 46 de los 50 medicamentos de marca¹⁴ más prescritos en Medicare, sistema de seguros de salud gestionado por el gobierno de los Estados Unidos, los médicos que recibieron algún tipo de recompensa financiera de las farmacéuticas productoras, prescribieron más que sus colegas que no habían recibido (Fresques, 2019). En algunos casos, como con el medicamento Restasis, utilizado para tratar el ojo seco crónico, los médicos que recibieron pagos prescribieron un 141% más que los demás (Fresques, 2019).

En un hallazgo similar, Yeh et al. (2016) revelaron que los médicos que recibieron recompensas financieras de empresas farmacéuticas prescribieron más medicamentos de marca - en lugar de genéricos - que sus colegas que no recibieron beneficios. Además, la tasa de prescripciones de estos medicamentos aumentó progresivamente a medida que los profesionales recibían transferencias más voluminosas.

Del gran al pequeño regalo

A lo largo de las últimas décadas, diversas asociaciones médicas, universidades y organismos variados han alertado sobre la necesidad de un cambio en este vínculo entre las farmacéuticas y los prescriptores (Moynihan, 2003b). Por otro lado, todavía existe un conjunto de otras instituciones (y profesionales) del sector que parecen no mostrar gran preocupación en criticar o fiscalizar estas relaciones (Brennan et al., 2006), especialmente cuando están relacionadas con pequeños regalos.

En el día a día de los médicos y de la sociedad, ofertas extravagantes - como estímulos financieros, premiaciones robustas y recompensas de alto valor agregado - son más fácilmente reconocidas como intentos claros de inducción y negociación. Sin embargo, cuando se trata de pequeñas "cortesías", esto no ocurre. Recibir un coche importado al final del año de una compañía farmacéutica parece crear una "deuda" mucho mayor que un vale de comida en el

¹⁴ Por los cuales los fabricantes de medicamentos hicieron pagos a los médicos en 2016.

restaurante del hospital, inscripciones en congresos del área de especialización, libros nuevos, bolígrafos estilizados y miles de comprimidos destinados a muestras gratuitas.

Para desmitificar esta diferencia, es importante recordar que el acto de regalar, incluso en pequeñas proporciones, ha sido históricamente utilizado como una herramienta importante en situaciones de negociación, ayudando a construir un ambiente cooperativo y de confianza (Katz et al., 2003). Esto ocurre porque el ser humano tiende a conmovirse con gestos de solidaridad, y la reciprocidad funciona como una norma social de amplia aceptación popular. Además, los humanos enfrentan grandes dificultades para evitar sesgos relacionados con el interés personal. Nuestros juicios están sujetos a un sesgo inconsciente y no intencional de auto-servicio, y incluso cuando se estimula actuar de manera objetiva, los individuos son incapaces de permanecer imparciales (Dana; Loewenstein, 2003).

Al aplicar las teorías sociales al caso de los regalos ofrecidos por la industria farmacéutica a los médicos, Dana y Loewenstein (2003) observan que estos profesionales reconocen las influencias de los regalos como más problemáticas para otras profesiones que para la suya propia. Además, los pacientes creían que los médicos responsables del cuidado de otras personas eran más propensos a ser sesgados que sus propios médicos. Esto refuerza la idea de que el sesgo de influencia se reconoce más fácilmente en los demás que en nosotros mismos.

Entre los obsequios otorgados a los prescriptores, la oferta de comidas se destaca. Biológicamente, la alimentación es uno de los pilares principales de nuestra supervivencia. Por esta razón, la comida ha sido una herramienta poderosa para acercar y fortalecer lazos entre individuos a lo largo de miles de años. Conscientes de esto, las empresas farmacéuticas invierten grandes sumas (Dejong et al., 2016) en pagar innumerables comidas para médicos en varias partes del mundo, buscando establecer y fortalecer relaciones que puedan ser beneficiosas para sus intereses comerciales.

La recepción de pizzas y pasta gratuitas (Moynihan, 2003a) durante guardias médicas, tickets de comida para el comedor del hospital y invitaciones a restaurantes sofisticados con bebidas caras (Katz et al., 2003) han sido estrategias empleadas por empresas farmacéuticas para acercarse a los médicos y persuadirlos a escuchar y apreciar lo que sus representantes comerciales tienen que decir.

Un estudio realizado por Dejong et al. (2016), que analizó a 279,6 mil médicos en los Estados Unidos en el período de agosto a diciembre de 2015, demostró que aquellos que recibieron comidas patrocinadas por la industria farmacéutica tenían una tasa de prescripción

de los medicamentos promocionados durante estas comidas superior a la de sus colegas que no fueron beneficiados. Este efecto se manifestó incluso con una única comida, cuyo valor medio rondaba los 20 dólares.

Por lo tanto, solo la orientación y el entrenamiento no son suficientes para eliminar los sesgos provocados por la oferta de regalos y beneficios financieros. Paralelamente, políticas que restrinjan el tamaño de los regalos tampoco logran erradicar posibles sesgos, aunque no sean intencionales. Así, buscando garantizar la imparcialidad y la integridad en las prácticas médicas, se hace necesario prohibir todas las formas de ofertas de la industria farmacéutica a los profesionales de la salud.

La relación puede comenzar ya en la universidad

Teóricos en el área de negocios a menudo defienden que, para asegurar el éxito continuo en el mundo corporativo, no es suficiente enfocarse solo en el presente; es fundamental anticipar y planificar el futuro. En consonancia con esta idea, la industria farmacéutica inicia el acercamiento con los (futuros) prescriptores aún durante los años de formación universitaria.

Una revisión sistemática realizada por Austad et al. (2011), que evaluó trabajos publicados entre 1971 y 2010 y abarcó aproximadamente 10 mil estudiantes de medicina en 76 instituciones de diversos países, reveló que el contacto de la industria farmacéutica con los estudiantes comienza aún en los primeros períodos y aumenta progresivamente a lo largo del curso. Las interacciones más comunes reportadas involucraron obsequios variados, sesiones educativas patrocinadas y comunicaciones directas con representantes de ventas. Aproximadamente el 90% de los estudiantes informaron recibir almuerzos o refrigerios proporcionados por la industria farmacéutica.

En este proceso, es común que las empresas también busquen atraer a los Centros Médicos Académicos (Brennan et al., 2006), que incluyen escuelas de medicina y sus hospitales afiliados. Beneficios ofrecidos a directivos, estudiantes en prácticas y residentes - como financiamiento de investigaciones y eventos, suministro de refrigerios y almuerzos gratuitos o donación de libros y material escolar - contribuyen a esta aproximación. Volviendo a la base de datos del "Open Payments" (y siguiendo los mismos criterios del Cuadro 5 (anterior)), se observa que las compañías farmacéuticas y de dispositivos de salud "obsequiaron" a los Hospitales Universitarios de Estados Unidos con 14,59 mil millones de dólares entre los años 2015 y 2021.

Cuadro 6: Pago de las “empresas de medicamentos y dispositivos” a hospitales universitarios en Estados Unidos (2015 - 2021).

Año / Tipo de Pago	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total	Millones de dólares
Generales	642	758	771	850	1.280	482	395	5.178	
Investigaciones	955	1.130	1.270	1.340	1.520	1.600	1.600	9.415	
Total	1.597	1.888	2.041	2.190	2.800	2.082	1.995	14.593	

Fuente: Open Payments (2023). Elaborado por el autor.

Eventualmente, este intermediario es realizado por empresas sin fines de lucro - financiadas o incluso subsidiarias de grandes farmacéuticas (Blumenthal, 2004). Estas promueven "educación médica continuada", "entrenamientos" y diversos tipos de interacción, desempeñando, en la práctica, un papel de divulgadoras de publicidad farmacológica "disfrazada" de educación profesional.

El hecho de que los médicos sean cautivados muy temprano por agentes (farmacéuticos) del mercado laboral, a diferencia de casi todas las otras profesiones, ciertamente no es genuino. En un mundo corporativo, donde el crecimiento económico se ve como doctrina y la búsqueda de la ampliación de las ganancias dicta el modelo de negocio, la inversión de una suma financiera considerable en este juego de seducción se ve como una estrategia eficaz para garantizar retornos a los inversores y accionistas ansiosos por la expansión de sus aplicaciones. Como resultado, las relaciones derivadas de esta incursión temprana pueden ser duraderas e influir, aunque de manera inconsciente, en la toma de decisiones y facilitar la receptividad futura de los representantes por los nuevos profesionales.

Curiosamente, Austad et al. (2011) demostraron que la mayoría de los estudiantes cree que las fuentes de información de la industria son tendenciosas. Sin embargo, a nivel personal, gran parte se considera inmune a los sesgos inducidos por las compañías y es más propensa a informar que colegas estudiantes de medicina o médicos formados son más influenciados que ellos mismos. Esto confirma el sesgo de interés personal y auto-servicio reportado por Dana y Loewenstein (2003). Después de todo, si los médicos formados están directamente vinculados a este contexto - como se presentó en los temas anteriores - no parece absurdo pensar que, con poca experiencia, los estudiantes de medicina pueden ser aún más susceptibles a las seductoras estrategias difundidas por el sector farmacéutico.

La universidad es un momento importante no solo para la formación académica, sino también para la formación ética, en la que se aprende a manejar la integridad ante los desafíos

del mundo profesional. En este contexto, ser guiado por intereses dudosos inducidos por la industria farmacéutica no parece ser un buen camino. Además, Rogers et al. (2004) advierten que aceptar beneficios de las empresas farmacéuticas como forma de endeudamiento a largo plazo (después de la graduación) es tan peligroso como ver este gesto como un "simple privilegio médico" derivado del prestigio profesional ("algo por nada"). Mientras que el primero es visiblemente problemático, el segundo puede llevar a la reducción de la sensibilidad en relación con la realidad de los demás, resultando en sentimientos normalizadores de relaciones desiguales respecto a colegas de otras áreas de la salud e incluso a los pacientes, colocando a los médicos en una posición de clase social superior.

Por lo tanto, es crucial que las instituciones médicas, centros de enseñanza académica y profesional, profesores y alumnos se alejen cada vez más del financiamiento directo y de toda forma de influencia (maliciosa) preconizada por las empresas productoras y comercializadoras de medicamentos. Además, es necesario avanzar hacia una educación médica independiente, tanto en lo que respecta a las fuentes de información como al financiamiento. Es fundamental que las universidades y, en particular, los profesores colaboren con la reestructuración de este proceso. Como principales responsables de la formación de sus alumnos, es imprescindible que den el ejemplo, evitando relaciones dudosas, alertando y protegiendo a sus alumnos desde temprano sobre las inversiones y artimañas desempeñadas por la interacción farmacéutica.

CAPÍTULO 3

Marketing farmacéutico: estrategias y
problemáticas desde el escenario
brasileño

CAPÍTULO 3 - Marketing farmacéutico: estrategias y problemáticas desde el escenario brasileño

Con una economía impulsada por el consumo, el marketing asume un papel cada vez más significativo en la sociedad contemporánea. Desde el punto de vista financiero, la concepción, producción en masa, autorización para comercialización y permanencia en el mercado de un producto solo se justifican si logran convencer al público sobre la necesidad de adquirirlo, completando así el ciclo de lucro.

En este contexto, la publicidad se ha convertido en una herramienta "indispensable" para el éxito de las grandes corporaciones, a menudo precediendo incluso la producción (Santos, 2000). Esta realidad se ilustra por las estrategias de empresas como la multinacional estadounidense Amazon, que invirtió aproximadamente 20 mil millones de dólares en marketing en el año 2022 (Johnson, 2023) - equivalente a 54.8 millones de dólares por día - para reforzar al mundo la necesidad de adquirir sus productos.

En el ámbito farmacéutico, la situación debería ser diferente, ya que los medicamentos no son bienes de consumo comunes que pueden ser comercializados siguiendo la lógica del consumismo. Sin embargo, esta distinción no es clara. Al contrario, en muchos países, el sector farmacéutico se destaca como uno de los mayores inversores en marketing. Un ejemplo de esto es Brasil, país desde donde se redacta este trabajo, en el cual varias empresas farmacéuticas lideran el ranking de inversión en publicidad.

El objetivo de este capítulo es analizar el papel de la publicidad dirigida a los consumidores en la dinámica del sector farmacéutico. Inicialmente, se presentarán las bases conceptuales relacionadas con la temática. Posteriormente, se examinarán las transformaciones históricas del marketing farmacéutico en Brasil, destacando casos notorios de propaganda engañosa que promovían sustancias altamente nocivas, como la cocaína - disfrazada como remedios para tos, dolores e inflamaciones -, así como la promoción de cervezas como tratamientos para anemia y palidez en mujeres y niños.

Se abordará la publicidad de medicamentos contemporáneos, examinando cómo el marketing farmacéutico se ha diversificado y expandido sus fronteras, propagándose a través del financiamiento de equipos de fútbol, reality shows, redes sociales, entre otros. Impulsado por algoritmos e inteligencia artificial, también ha incorporado nuevos agentes, como personalidades virtuales e influencers digitales, que ahora actúan como divulgadores de medicamentos.

Por último, se realizará una investigación de la legislación brasileña relacionada con el marketing farmacéutico, destacando su eficacia limitada en la práctica, sobre todo debido a la falta de fiscalización adecuada y a la ausencia de penalidades rigurosas que desalienten a las empresas a infringir la ley.

Reflexiones sobre el poder y la naturaleza del marketing

14 de junio de 2021. En una rueda de prensa, Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores de fútbol más conocidos del mundo, aparta dos pequeñas botellas de Coca-Cola de su vista. Poco después, la gigante de refrescos pierde 4 mil millones de dólares en valor de mercado en la bolsa de valores de Nueva York (Villegas, 2021). Actualmente, Ronaldo es el individuo con mayor influencia en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con aproximadamente 600 millones de seguidores.

Este evento y los números asociados destacan la influencia del marketing y el impacto de las celebridades en las decisiones de consumo, ya sea de forma positiva o negativa. No es sorprendente que Cristiano Ronaldo cobre hasta 1,6 millones de dólares por una publicación publicitaria en su cuenta de Instagram (Braun, 2021). De hecho, los ingresos generados por estas publicidades personales superan incluso su ya considerable salario como jugador de fútbol.

Con la producción y el consumo de mercancías siendo uno de los pilares del capitalismo globalizado, la publicidad es vista como un engranaje crucial para el funcionamiento de este amplio sistema económico y social. Cada vez más, los patrones de comportamiento de los consumidores sufren una significativa influencia de las campañas de marketing. Al transformar productos genéricos en artículos potencialmente únicos y cargados de valores subjetivos, los anuncios cumplen su papel de evocar sensaciones que varían desde el deseo hasta el empoderamiento, alcanzando su objetivo final que es la venta. En este juego sentimentalista, el consumidor es alejado del valor de uso y de la demanda efectiva por un producto o servicio determinado, siendo conducido al anhelo de disfrutar de los placeres y experiencias que posiblemente estos pueden ofrecer (Jhally, 2014).

Daniel Kahneman, psicólogo y economista que dedicó sus estudios al comportamiento humano y a la racionalidad - premiado con el Nobel de economía en 2002 - ofrece contribuciones significativas para la comprensión del funcionamiento del marketing en la mente de las personas (Kahneman, 2011). En sus estudios, se observa que la parte de nuestro cerebro responsable de asignar atención y actividades mentales complejas es "perezosa" (es decir, el esfuerzo mental es aversivo). Por lo tanto, somos intuitivamente propensos a asociar la veracidad o falsedad de algo con la idea de familiaridad. De ahí la importancia y el poder del marketing - fuertemente vinculado al propósito de repetición.

La interpretación de Kahneman se asemeja al "efecto de mera exposición", teoría propuesta a finales del siglo XIX por el filósofo alemán Gustav Theodor Fechner - uno de los

pioneros de la psicología experimental - y posteriormente perfeccionada y difundida por el psicólogo social Robert Bolesław Zajonc. A través de varios experimentos, Zajonc (1968) se percató de que exposiciones repetidas a ciertos estímulos, como una imagen (publicidad), hacen que la mente humana tienda a desarrollar afecto. ¡Cuanto más se ve, más gusta!

El "efecto de mera exposición" está ampliamente relacionado con la evolución de las especies. Debido a preocupaciones por la supervivencia, los animales - incluyendo a los humanos, aunque la vida moderna y la idea de superioridad a menudo nos hagan olvidar de este hecho biológico - han evolucionado para reaccionar con ansiedad, incertidumbre o miedo ante estímulos nuevos. Con la repetición, la familiaridad reemplaza la desconfianza por sentimientos positivos de seguridad (Zajonc, 1968).

Además del patrón de repetición, estrategias como el uso de lenguaje cotidiano, creación de logotipos y esloganes (expresiones concisas de fácil recordación), musicalidad y elección apropiada de colores colaboran para que el mensaje repetido produzca un aumento del confort cognitivo (sensación tranquilizadora) y la disminución de la tensión ante nuevas informaciones - mercancías, servicios, marcas o cualquier otro elemento anunciado - incrementando la probabilidad de ser aceptada como confiable (Kahneman, 2011).

La naturaleza del marketing farmacéutico: salud versus publicidad

En un sector altamente competitivo (y lucrativo), como se detalla en el primer capítulo, el marketing farmacéutico juega un papel crucial en los esfuerzos de las empresas para aumentar las ventas de medicamentos (Brennan et al., 2009). Sin embargo, la naturaleza de esta actividad en el sector está impregnada por un paradójico, ya que el medicamento no se clasifica como un bien de consumo ordinario (Rabello; Camargo Junior, 2012). Por lo tanto, existe una dicotomía entre la necesidad tradicional de competitividad y la preservación de los beneficios corporativos, en contraste con los ideales de salud y bienestar colectivos.

A menudo acusadas de adelantarse a la atención médica, las empresas farmacéuticas se defienden afirmando que las campañas publicitarias son esenciales para alertar a la población sobre disfunciones y patologías a menudo ignoradas en la vida cotidiana, denominadas "subdiagnosticadas", o incluso para promover nuevos descubrimientos farmacológicos en beneficio del bienestar de sus clientes.

Así, el destinatario de la publicidad, anteriormente desconocedor de su propia condición o de un determinado descubrimiento científico, ahora puede beneficiarse del medicamento anunciado, considerándose curado tan pronto como adquiere el producto (Ebeling, 2011). En caso de persistencia de la molestia, la "nueva información" transmitida junto con la reproducción del aviso obligatorio al final del anuncio - "si persisten los síntomas, se debe consultar al médico" (Anvisa, 2020) - ya se considera como un "beneficio" de las empresas farmacéuticas en favor del bienestar de su audiencia.

Pero al final, ¿es posible conciliar el uso racional de medicamentos con la constante demanda de expansión y reproducción de los beneficios de las industrias farmacéuticas? ¿O el marketing de medicamentos, como en cualquier otro sector, sería solo una estrategia para impulsar las ventas y asegurar el crecimiento de los beneficios de este sector empresarial?

Es un hecho que las principales compañías del sector han sido objeto de críticas durante mucho tiempo por asignar recursos excesivos a la publicidad, que llegan a representar entre el 25% y el 35% de sus ingresos (Angell, 2005; Lauzon; Hasbani, 2006; Ferreira, 2008). Un estudio crítico realizado por Gagnon y Lexchin (2008) reveló que en los Estados Unidos la inversión en "divulgación y comercialización" es dos veces mayor que la destinada a la "investigación y desarrollo" de nuevos fármacos o mejoras.

El marketing de medicamentos en Brasil

En el modelo de negocio de la industria farmacéutica contemporánea, la permisión de establecer una conexión directa con el consumidor a través de la publicidad se considera una estrategia central para aumentar sus beneficios. Ante una sociedad cada vez más acelerada y con tiempo limitado para atender las demandas cotidianas, promover el consumo de medicamentos directamente en los hogares - eliminando la figura del médico como mediador - representa un beneficio considerable para estas empresas.

El marketing de medicamentos no es una estrategia nueva ni específica de Brasil, y cuenta con importantes documentaciones en diversas regiones del mundo (Mintzes et al., 2003; Delorme et al., 2010; Lee et al., 2015; Applequist; Ball, 2018). En Brasil, la divulgación de medicamentos tiene ricos registros históricos, con material de divulgación desde principios del siglo XX (Bueno; Taitelbaum, 2008). Inicialmente, debido a la ausencia de medios de divulgación masiva, como la televisión y la radio, los medicamentos se anunciaban en periódicos, revistas y carteles en transportes públicos.

Este retrospecto histórico situa estas publicidades en una época en la que Brasil comenzaba su trayectoria como República. El país estaba en proceso de urbanización, y una parte considerable de la población migraba del campo a las ciudades. En ese período, el acceso a la salud pública era casi inexistente y el conocimiento sobre la profesión médica se limitaba a una pequeña parte de la población.

A lo largo de las décadas, los anuncios de medicamentos empezaron a reflejar, de manera más intensa, los patrones culturales y valores sociales vigentes. Las propagandas presentaban aspectos considerados naturales - como la "delgadez" - y estilos de vida como si fueran serias condiciones médicas, requiriendo tratamiento con medicamentos "innovadores" recién lanzados (como se ilustra en la Figura 16).

Las pastillas para el dolor de cabeza se vendían como herramientas esenciales para intensificar tanto la energía física como mental del individuo "moderno", creando así una conexión entre el uso de estos fármacos y el éxito personal y profesional. Simultáneamente, las mujeres aparecían frecuentemente como figuras "cuestionadoras" en las propagandas, siendo alentadas a adoptar medicamentos como "solución" en sus rutinas.

Figura 16: Anuncios de medicamentos inspirados en cuestiones socioculturales de la época.

Fuente: BNDigital (2023). Elaborado por el autor.

En este escenario de organización política, estatal y jurídica aún en proceso de consolidación, surgieron las primeras "industrias farmacéuticas" en el ámbito nacional, acompañadas también por el aumento de la importación de sustancias farmacológicas del mercado internacional. Sin embargo, estas nuevas oportunidades de producción,

comercialización y, sobre todo, lucratividad, se obtenían muchas veces mediante promesas de medicamentos y curas completamente irreales para diversos males que afligían a la sociedad de aquel tiempo, como la sífilis, para la cual se vendían “medicamentos” con promesa terapéutica, antes incluso del descubrimiento de la penicilina (Figura 17).

El bajo nivel de educación y la casi ausencia de supervisión estatal - cuando esta no estaba alineada con los intereses de la burguesía industrial - favorecían la expansión del proceso alienante de publicidad y venta de medicamentos. En este escenario lleno de desinformación y carencia de asistencia médica y gubernamental, la automedicación, influenciada por la publicidad, se volvía cada vez más común. Sustancias altamente perjudiciales se comercializaban como medicamentos y gozaban de gran visibilidad en la publicidad (Figura 17). La cocaína y la heroína eran anunciadas como remedios para la tos, dolores e inflamaciones. Cervezas dulces se destinaban a mujeres y niños con la falsa promesa de curar anemia y palidez, mientras que productos como la leche condensada - con alto contenido de azúcar y bajo valor nutricional - se promovía como sustituto ideal de la leche materna.

Figura 17: Anuncios de pastillas de cocaína, drogas ineficaces, leche condensada y cerveza como medicamentos modernos y eficaces.

Fuente: BNDigital (2023). Elaborado por el autor.

A lo largo de los años, las estrategias de interacción de la publicidad farmacéutica con los consumidores brasileños han sufrido transformaciones significativas. Actualmente, la televisión y el internet, con su amplia capacidad de difusión y penetración en la sociedad, han reemplazado a los carteles, folletos, radio y periódicos impresos, emergiendo como los principales difusores de la publicidad de medicamentos. Basadas en estas innovaciones y herramientas resultantes de la revolución científico-tecnológica, las estrategias de marketing y divulgación están volviéndose cada vez más sofisticadas y relevantes para impulsar el aumento de las ventas, garantizando la creciente lucratividad del sector farmacéutico.

El profesor Paulo Vaz, especialista en Teoría de la Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, observa que las piezas publicitarias contemporáneas aún incorporan estrategias retóricas (Vaz; Portugal, 2013; Vaz, 2015). Según el investigador, con el fin de permitir que la audiencia atribuya significado individual a sus problemas existenciales, las descripciones de los síntomas son intencionadamente vagas (Vaz, 2015). Manifestaciones y rasgos amplios de la vida cotidiana, como tristeza, ansiedad momentánea, desatención, cansancio y dificultades en el trabajo o en relaciones familiares, por ejemplo, pueden presentarse como posibles indicadores de alguna enfermedad o mal contemporáneo (Rabello; Camargo Junior, 2012; Vaz, 2015). Al sugerir que una determinada enfermedad puede afectar a cualquier persona, los espectadores empiezan a verse como potenciales enfermos, generando una demanda que emerge de la subjetividad (Dantas, 2009).

Otra estrategia ampliamente difundida en la actualidad es la publicidad disfrazada de información (Fagundes et al., 2007; Ramalho, 2008; Nascimento, 2010). En este enfoque, se argumenta que la publicidad es una fuente indispensable de conocimiento para la mejora de la salud y calidad de vida, tanto individual como colectivamente. Para conferir validez diagnóstica, “expertos” vestidos apropiadamente son empleados como portavoces en los comerciales, utilizando un lenguaje simple y de fácil comprensión para el público en general.

En muchos casos, los comerciales adoptan la estructura tradicional de "antes y después" (Vaz, 2015). Se presentan imágenes o testimonios que revelan contrastes significativos, como de una persona enferma a una persona curada, sedentaria a activa, o deprimida a feliz, dependiendo de la finalidad del medicamento anunciado. Tales comerciales buscan crear una alerta informativa, empezando con la descripción de síntomas cotidianos seguida por testimonios. Posteriormente, explican que estos síntomas pueden indicar una determinada patología y enfatizan la existencia de tratamiento, presentando el producto que se está comercializando. Finalmente, concluyen con un desenlace positivo, frecuentemente protagonizado por individuos felices y "curados" gracias al uso del medicamento.

Dimensión y complejidad del marketing de medicamentos en la actualidad

La presencia del sector farmacéutico en la televisión brasileña, anteriormente limitada a los intervalos comerciales, se ha ampliado significativamente en los últimos años, avanzando hacia las programaciones principales. Empresas farmacéuticas y cadenas minoristas de farmacias, ya sean patrocinadoras principales o eventuales, han invertido grandes sumas en presentadores de televisión y conglomerados de medios. Tal estrategia permite la promoción de sus productos y mensajes de manera integrada a la programación (Figura 18), con énfasis en los horarios de máxima audiencia. En muchos casos, los propios presentadores o personalidades mediáticas se declaran usuarios exitosos de los medicamentos que respaldan, reforzando la visibilidad y la credibilidad de los productos en cuestión.

Figura 18: Los presentadores realizan merchandising y recomiendan productos farmacéuticos durante sus programas de televisión.

Fuente: Record (2020); SBT (2021). Elaborado por el autor.

En 2021, el SBT (Sistema Brasileño de Televisión) desembolsó US\$ 6 millones (R\$ 31 millones) por la exclusividad en la transmisión del Campeonato Sudamericano de Selecciones de Fútbol, la 'Copa América' (Mattos, 2021). Al igual que durante toda la competición, la transmisión de la tan esperada final - un enfrentamiento entre Brasil y Argentina en el Maracanã - estuvo llena de publicidad de empresas del sector farmacéutico.

El anuncio más destacado se emitió durante el intervalo del primer tiempo. Las cámaras se enfocaron en el principal narrador de la emisora, quien aprovechando los altos índices de audiencia, realizó el merchandising de un medicamento producido por la farmacéutica brasileña EMS (Figura 19). Estableciendo una conexión con el evento deportivo transmitido en esa ocasión, el medicamento - cuyo prospecto lo describe como 'sedante leve y auxiliar en los trastornos del sueño (insomnio) asociados a la ansiedad' (Sominex, 2023) - fue promocionado de la siguiente manera:

Intervalo del Juego, Argentina está ganando a Brasil. Es la final de la Copa América, 1 x 0. Y la selección en el campo pone a todos tensos. Si tu rutina se parece a ese juego en el que cada jugada te deja ansioso, irritado y al final, sin dormir. ¡Necesitas conocer Sominex! Con una fórmula exclusiva, Sominex es un calmante natural para ti que sufres de ansiedad, irritabilidad e insomnio. Para días más tranquilos, noches enteras relajadas, SO-MI-NEX [pausadamente], que es de E-M-S [pausadamente]. ¡La mayor farmacéutica de Brasil! Por casi sesenta años innovando para que los mejores medicamentos estén en manos de todos los brasileños y claro, en tus manos. Siempre que necesites, cuenta con medicamentos E-M-S [pausadamente]. EMS agradece a todos los médicos, farmacéuticos y consumidores por ser la empresa de medicamentos más recordada de Brasil. ¡E-M-S! [pausadamente]. Lo repetiré, ¡E-M-S! [pausadamente]. ¡Tu salud lo merece! (SBT, 2021)

Además de la promoción del 'calmante Sominex', el SBT también emitió, en el mismo intervalo, un anuncio de la cadena de farmacias 'Pague Menos' (Figura 19). Cuando el juego se reanudó, paneles electrónicos rotativos alrededor del campo mostraron mensajes publicitarios de la farmacéutica 'Cimed' y nuevamente de 'Pague Menos' - ambas son patrocinadoras oficiales de la selección brasileña de fútbol (CBF, 2023).

Aunque el valor invertido en el merchandising (mencionado anteriormente) no fue divulgado, datos de Meio & Mensagem (M&M, 2022) - consultoría especializada en estudios de mercado de marketing y comunicación en Brasil - indican que la farmacéutica EMS invirtió aproximadamente 497 millones de reales en publicidad televisiva en 2020, ubicándose en el noveno lugar entre los mayores anunciantes del país. En su portal en línea, la empresa destaca que posee el 'mayor portafolio de medicamentos de Brasil', ofreciendo alrededor de quinientos productos que cubren el 96% de las clases terapéuticas, además de tener capacidad instalada para la producción de 1 billón de cajas de medicamentos anualmente (EMS, 2023).

Figura 19: Colección de anuncios del sector farmacéutico emitidos durante la final de la Copa América 2021.

Fuente: SBT (2021). Elaborado por el autor.

Por su parte, Cimed enfatiza que el patrocinio a la Selección Brasileña de Fútbol era un objetivo antiguo, consolidado desde 2016 (Cimed, 2022). Aprovechando la popularidad del técnico Tite antes de la Copa del Mundo de 2018, la compañía lo contrató para liderar una campaña publicitaria que decoró 20 mil farmacias de verde y amarillo por todo el país, a un costo de 15 millones de reales (anexo 14). Considerando que Cimed dirige el 65% de su producción a productos 'Over the Counter (OTCs)' - medicamentos vendidos sin necesidad de receta médica (de forma directa en el mostrador) - la inversión publicitaria se convierte en un importante aliado para impulsar las ventas (Cimed, 2022).

Además de patrocinar el deporte más tradicional del país, Cimed también invirtió en la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV), en la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) y en el automovilismo (Figura 20). Esta estrategia resultó en el patrocinio simultáneo de 15 pilotos que compiten en ocho categorías diferentes. En 2021, como parte de una reestructuración de sus inversiones en marketing, Cimed comenzó a patrocinar a 'Real E-Sports' en la 'Liga Brasileña de Free Fire', uno de los juegos electrónicos más populares en la actualidad (Cimed, 2022).

Figura 20: Patrocinios múltiples de la farmacéutica brasileña Cimed.

Fuente: Cimed (2022). Elaborado por el autor.

El significativo direccionamiento de capital hacia el marketing parece estar generando resultados positivos para la farmacéutica. La empresa informa un crecimiento en ventas tres veces superior al promedio nacional del sector y afirma ser líder nacional en ventas en el segmento de OTCs (Cimed, 2022). Además, la compañía menciona haber experimentado un crecimiento anual de alrededor del 25% en el período de 2018 a 2020, presentando una facturación bruta anual superior a R\$ 2 mil millones y una ganancia neta final de R\$ 320 millones (Cimed, 2022). La compañía también tiene planes de lanzar más de 50 medicamentos genéricos en el mercado nacional en los próximos años.

Aunque los anuncios publicitarios del sector farmacéutico puedan parecer piezas mediáticas simplistas y con guiones genuinos, un análisis más profundo revela que hay extensas investigaciones, inversiones y técnicas asociadas a sus producciones. Un ejemplo de esto es la divulgación del medicamento 'Next', destinado al tratamiento de síntomas de gripes y resfriados. La campaña del fármaco fue concebida a partir de una sofisticada estrategia de estratificación regional. Un estudio comportamental de creencias y hábitos, conducido por IQVIA, una multinacional norteamericana especializada en investigaciones en el área de la salud, y una investigación realizada por la empresa brasileña de informaciones meteorológicas 'Climatepo', ayudaron a comprender cómo las personas (potenciales consumidores) lidian con

la gripe en cada región del país y cómo los elementos climatológicos pueden influir en los diferentes cuadros virales regionales que ocurren en diversos períodos del año (Genomma, 2022).

Como resultado, en abril de 2020, se lanzó un conjunto de comerciales en la televisión brasileña. Basándose en las investigaciones realizadas y con el objetivo de ampliar su alcance, la empresa financió una versión de circulación nacional y otras dieciséis versiones regionales (Genomma, 2022). Mientras que la versión principal contó con la participación de un presentador de telediario de cada región del país (Figura 21), las demás fueron protagonizadas por presentadores de los noticieros locales. Este recurso se utilizó para reforzar el impacto cultural y regional involucrado en la creación de familiaridad con el discurso reproducido. Cuestiones específicas locales se abordaron de manera singular, destacándolas como causantes de la gripe y relacionándolas con la necesidad de utilizar el medicamento anunciado.

Presentador principal: "Aquí en el Sudeste es frío, lluvia, calor, todo en el mismo día. ¡Es ahí donde la gripe te atrapa! [Voz pronuncia el nombre del medicamento: ¡NEXT!]." *Presentador 2:* "En el Nordeste, con este calor, no se puede huir del aire acondicionado y es de este cambio de temperatura que le gusta a la gripe. [¡NEXT!]." *Presentador 3:* "Aquí en el Sur, baño caliente y cabello mojado es sinónimo de gripe. [¡NEXT!]." *Presentador 4:* "En el Centro-Oeste ya sabemos, clima seco y el tiempo cambia bastante, entonces la inmunidad baja, ¡es gripe en el momento! [¡NEXT!]." *Presentador 5:* "En el Norte la lluvia nos coge por sorpresa y cuando la ropa queda mojada es gripe segura. [¡NEXT!]." *Presentador principal:* "Cuando llega la gripe yo digo ¡NEXT! Next tiene la combinación de tres potentes activos. Paracetamol trata el dolor y la fiebre. Clorfeniramina acción antialérgica y Fenilefrina descongestionante nasal. Contra gripes y resfriados diga ¡NEXT! (Record, 2020)".

Para financiar esta compleja producción, que involucra desde investigaciones, profesionales de marketing, periodistas, estudios de grabación, ediciones, divulgación en emisoras nacionales y afiliadas regionales, entre otros, es necesario una inversión significativa de capital. No por casualidad, 'Genomma Lab', laboratorio farmacéutico de origen mexicano y propietario del medicamento Next, destinó más de R\$ 1 mil millones en publicidad televisiva en Brasil durante el año 2020, cuando se emitió el comercial (M&M, 2022). Esta cifra colocó a la empresa en segundo lugar en la lista de las compañías que más invirtieron en publicidad en ese año.

Figura 21: Versión de circulación nacional de la publicidad televisiva del antigripal 'Next'.

Fuente: Record (2020) e Genomma (2022). Elaborado por el autor.

Otro ejemplo del alto monto de capital dirigido al marketing por empresas farmacéuticas en Brasil es Hypera Pharma, un conglomerado nacional que abarca diversos laboratorios, marcas y emprendimientos del sector. Durante un periodo de cuatro años, de 2017 a 2020, la compañía invirtió más de R\$ 3,2 mil millones en publicidad televisiva en el país (M&M, 2022).

En la búsqueda de visibilidad a través del deporte más popular del país, el fútbol, Hypera Pharma adquirió, en septiembre de 2020, los "derechos de nombre" (naming rights) del Arena Corinthians - la segunda asociación con mayor número de seguidores en Brasil. Desde ese momento, el estadio pasó a denominarse "Neo Química Arena", en referencia a uno de los laboratorios pertenecientes al conglomerado (NQA, 2022). El acuerdo se estableció mediante una inversión de 300 millones de reales, que serán pagados a lo largo de veinte años, durante el período de vigencia del derecho de denominación (Laier, 2020).

Ocho meses más tarde, en mayo de 2021, Neo Química también anunció la inclusión de su marca en el uniforme del club. A través de un contrato válido hasta 2025, la empresa pagará anualmente R\$ 20 millones para tener su nombre exhibido en el espacio central de la camiseta de juego (UOL, 2021). Con la celebración de estos dos acuerdos, las áreas del estadio, antes referidas como Norte, Sur, Este y Oeste, fueron renombradas con los nombres de medicamentos

fabricados por la farmacéutica; Sectores Doril, Benegrip, Buscopan, Neosaldina, Epocler y Engov (Figura 22).

Figura 22: Patrocinios multimillonarios transformaron el equipo y el estadio del Corinthians en un verdadero "outdoor medicalizante".

Fuente: NQA (2022). Elaborado por el autor.

Además de la sustancial inversión en el Corinthians, Hypera Pharma también mantiene, por quinto año consecutivo (2018/2022), una cuota como patrocinadora de la transmisión de fútbol de la cadena Rede Globo, considerada una de las más costosas de toda la televisión brasileña. La más reciente renovación, referente al año 2022, costó a la empresa R\$ 307 millones (Sacchitiello, 2021a), otorgándole el derecho de realizar merchandising de los medicamentos "Engov" y "Estonazil" a lo largo de todos los partidos de fútbol transmitidos por la emisora ese año (Figura 23).

En 2022, la empresa farmacéutica también invirtió R\$ 11,8 millones (Sacchitiello, 2021b) en una cuota de patrocinio del reality show de mayor audiencia del país, el "Big Brother Brasil" (Rede Globo). En esa ocasión, la compañía atribuyó los nombres comerciales de sus medicamentos a dos atracciones del programa (Figura 23). Para la celebración, que incluyó el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, se seleccionó el medicamento para resacas "Engov"

("Fiesta Engov After"), mientras que la competición "prueba bate y vuelve Neosaldina", un momento de tensión que podría resultar en eliminación, recibió su nombre en alusión al medicamento analgésico homónimo, utilizado para dolores de cabeza y migrañas. Embalajes de ambos fármacos fueron utilizados en la ornamentación de los escenarios en los eventos.

Figura 23: Merchandising de los medicamentos de la farmacéutica Hypera Pharma ocupando espacios centrales en programas de gran audiencia de la televisión brasileña.

Fuente: Globo (2022); Hypera (2022). Elaborado por el autor.

Este considerable inversión en inserciones publicitarias generalizadas en la televisión brasileña no es ingenua y ciertamente está proporcionando retornos significativos para Hypera Pharma. En los últimos años, la empresa ha registrado crecimiento en diversos indicadores económicos, como ventas a consumidores finales, beneficio neto, beneficio de operaciones continuas e ingresos netos (Hypera, 2022). En 2022, la farmacéutica alcanzó un beneficio neto de R\$ 1,33 mil millones, mostrando un aumento del 2,7% en comparación con el año anterior (Carvalho; Rocha, 2022). Además, la compañía mantiene el mayor ingreso entre las empresas farmacéuticas activas en el país (como se ilustra en el "Cuadro 3" del capítulo 1).

Los ejemplos mencionados no representan eventos aislados. Al contrario, forman parte de un movimiento sistémico de aumento de las inversiones en diversas estrategias y plataformas de publicidad por parte del sector farmacéutico en Brasil. Información obtenida de la base de

datos de Kantar IBOPE - empresa de análisis de medios perteneciente al grupo multinacional "WPP Group", una de las mayores organizaciones de publicidad globales (Ibope, 2023) - indica un crecimiento del 176,9% en la inversión total destinada a la promoción de productos farmacéuticos en la televisión brasileña en un período de solo siete años (Figura 24). Con este crecimiento, el sector farmacéutico ascendió del 12º al 5º lugar en el ranking de los segmentos económicos que más invierten en marketing televisivo en el país (Ibope, 2023).

Figura 24: Crecimiento del monto invertido en marketing televisivo por el sector farmacéutico en Brasil (2012-2018).

Fuente: Ibope (2023). Elaborado por el autor.

Además de las inversiones colectivas del sector (Figura 24), varias empresas farmacéuticas se han destacado individualmente por el considerable monto destinado a sus campañas publicitarias. El Cuadro 7, basado en datos de Meio & Mensagem (M&M, 2022), demuestra que - en los últimos cuatro años con información disponible (2017-2020) - el sector farmacéutico incluyó de tres a cuatro empresas entre los diez mayores anunciantes del país. Algunas de estas superaron las inversiones de compañías tradicionales del comercio minorista brasileño, como fabricantes de cervezas, refrescos y electrodomésticos, además de instituciones financieras de alcance nacional y operadoras de telefonía con cobertura en miles de ciudades del país y millones de usuarios.

Cuadro 7: Compañías del sector farmacéutico tienen una fuerte presencia en el ranking de las empresas que más invierten en marketing televisivo en Brasil (2017 - 2020).

2020			2019		
Clasificación / Nombre	Millones (R\$)		Clasificación / Nombre	Millones (R\$)	
1°	Unilever	1.530	1°	Genomma Lab	848
2°	Genomma Lab	1.005	2°	Unilever	810
3°	Sky	888	3°	Vivo	420
4°	Bradesco	624	4°	Divcom Pharma	408
5°	Banco do Brasil	616	5°	Hypera Pharma	384
6°	Via Varejo	607	6°	Banco do Brasil	350
7°	Vivo	505	7°	Coca-Cola	315
8°	B2W	499	8°	Bradesco	312
9°	EMS	497	9°	Lojas Marabraz	306
10°	Hypera Pharma	476	10°	Claro	293

2018			2017		
Clasificación / Nombre	Millones (R\$)		Clasificación / Nombre	Millones (R\$)	
1°	Genomma Lab	1.110	1°	Hypera Pharma	1.387
2°	Hypera Pharma	970	2°	Genomma Lab	1.156
3°	Unilever	506	3°	Unilever	657
4°	Ultrafarma	457	4°	Ambev	540
5°	Via Varejo	452	5°	Procter & Gamble	539
6°	Ambev	446	6°	Divcom Pharma	535
7°	Divcom Pharma	437	7°	Claro	504
8°	Claro	418	8°	Caixa	493
9°	Vivo	398	9°	Ultrafarma	469
10°	Caixa	378	10°	Via Varejo	444

 Empresas del sector farmacéutico.

Fuente: M&M (2022). Elaborado por el autor.

En un análisis integral de todo el período presentado en el cuadro, "Genomma Lab" e "Hypera Pharma" ocuparon, respectivamente, la primera y tercera posición entre las empresas que más invirtieron en marketing, sumando juntas R\$ 7,3 mil millones en el cuatrienio. El laboratorio farmacéutico de origen mexicano, Genomma Lab, dirigió cerca de R\$ 4,1 mil millones, alcanzando el primer lugar dos veces y la segunda posición en otras dos ocasiones. Por su parte, Hypera Pharma, que lideró la lista en 2017, ocupó el segundo lugar en 2018 y, en los años subsiguientes, permaneció entre las diez primeras colocaciones. En total, la farmacéutica brasileña invirtió aproximadamente R\$ 3,2 mil millones en publicidad durante el

período. Números que corroboran la tesis de que el sector farmacéutico considera la publicidad de sus medicamentos una herramienta crucial para impulsar el crecimiento de las ventas y beneficios.

El éxito en la producción y comercialización de medicamentos ha despertado el interés de conglomerados y empresas de otros sectores económicos. Un ejemplo de este movimiento es la multinacional estadounidense "Procter & Gamble" (P&G), conocida por su especialización en productos de higiene personal y limpieza. Percibiendo el potencial lucrativo en el sector farmacéutico, la P&G ha diversificado y ampliado recientemente su portafolio de medicamentos (Figura 25), abarcando antiinflamatorios, analgésicos, fitoterápicos, multivitamínicos y suplementos (P&G, 2022).

Figura 25: El conglomerado Procter & Gamble (P&G) ha expandido sus actividades para incluir la producción y comercialización de diversos medicamentos.

Fuente: P&G (2022). Elaborado por el autor.

Entre los principales productos farmacéuticos de Procter & Gamble (P&G), se destaca el renombrado descongestionante nasal "Vick", que recientemente expandió su línea para incluir trece subproductos derivados (P&G, 2022). Para promover estos lanzamientos, la empresa reanudó la emisión de anuncios en los medios nacionales. La campaña inicial fue protagonizada por el actor Lázaro Ramos durante el reality show "Big Brother Brasil 22" (Vick, 2022).

En esa ocasión, la empresa también patrocinó la "prueba del líder" del reality show, uno de los momentos de mayor audiencia (y más costosos) de la televisión brasileña (M&M, 2022). El escenario de la prueba fue decorado con anuncios del logotipo y del nuevo portafolio de la línea. José Bonifácio Brasil, director del programa, y Tadeu Schmidt, presentador del reality, también actuaron como "chicos propaganda" (Figura 26) para impulsar la campaña de marketing, que se extendió a los sitios web y redes sociales de la empresa (Vick, 2022).

Figura 26: Divulgaciones multiescalares de la nueva línea de medicamentos Vick.

Fuente: Globo (2022), Vick (2022). Elaborado por el autor.

La creciente rentabilidad en el sector farmacéutico también ha despertado la atención de grandes conglomerados minoristas brasileños, tradicionalmente presentes en los segmentos de muebles, electrodomésticos y electrónicos. Compañías como "Casas Bahia", "Ponto", "Extra", "Americanas" y "Submarino" han empezado a dirigir su atención hacia este mercado en expansión y ahora han incorporado en sus sitios web categorías específicas para productos relacionados con la "Salud" o "Belleza y Salud" (B2W, 2022; VIA, 2022).

Los suplementos alimenticios, que no requieren prescripción médica y han experimentado un aumento constante de demanda entre la población brasileña, figuran como los productos más destacados en esta clase de ventas (Figura 27). Subcategorías como polivitamínicos, probióticos y ácidos grasos, como el omega 3, además de compuestos ampliamente utilizados por atletas aficionados y ancianos, como Whey Protein, Creatina, BCAA y Maltodextrina, también tienen gran evidencia en los sitios web de estos minoristas.

Figura 27: "Casas Bahia", tradicional tienda de muebles y electrodomésticos brasileña, ahora ofrece más de 152 mil opciones de compra relacionadas con "suplementos alimenticios".

Fuente: VIA (2022). Elaborado por el autor.

Esta amplia oferta de productos medicamentosos es impulsada por una innovación en el comercio electrónico conocida como "Marketplace", donde empresas consolidadas disponibilizan en sus sitios web productos de otros vendedores o compañías. En este modelo, las "anfitrionas" actúan como intermediarias en las ventas realizadas por estos portales, recibiendo comisiones proporcionales a las ventas o tarifas de asociación de los colaboradores comerciales. La estrategia permite que grandes empresas, como Casas Bahia, expandan su portafolio de productos, ofreciendo a los consumidores una variedad aún mayor de medicamentos y suplementos alimenticios.

Junto con esta amplia diversidad, estas empresas generalmente ofrecen publicidad y descuentos asociados a opciones de compra al por mayor (Figura 27), donde la adquisición de grandes cantidades de embalajes y unidades proporciona descuentos para los consumidores. Otra práctica frecuente es la "venta atada", en la cual el sistema sugiere descuentos y promociones de otros medicamentos al cliente en el momento de la compra de un determinado producto. Ambas prácticas han generado cuestionamientos, ya que pueden incentivar el aumento del consumo innecesario de fármacos.

Internet, inteligencia artificial y revolución en el marketing farmacéutico cualitativo

Además de la expansión cuantitativa, el avance de las tecnologías relacionadas con la computación e internet, como la inteligencia artificial, ha permitido un progreso en el marketing cualitativo, resultando en enfoques cada vez más específicos, personalizados y precisos. De la misma manera que, desde el auge de la radio y la televisión, los televidentes no podían disfrutar de la programación sin estar expuestos a numerosas piezas publicitarias, internet está cada vez más “inundada” por un conjunto publicitario estratégicamente concebido y programado para alcanzar a los consumidores ideales.

Los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) actúan como herramientas capaces de analizar y correlacionar un inmenso volumen de datos e información de manera mucho más sofisticada y precisa que la capacidad humana (Lee, 2018). Cada búsqueda realizada en motores de búsqueda, clic en titulares de noticias, visualización en canales de entretenimiento, interacción en redes sociales y visitas a páginas de tiendas en línea son rastreadas. Cuanto más utilizamos internet, mayor es la precisión y la capacidad de análisis computacional para determinar nuestros patrones de preferencia y sugerir contenidos, productos y servicios que estén alineados con nuestras tendencias de consumo.

Basado en estas tecnologías e impulsado por un escenario en el que la conexión a internet es cada vez más predominante, el "marketing farmacéutico digital" se ha solidificado en nuestra vida cotidiana (Liang; Mackey, 2011). Una simple búsqueda sobre un síntoma, como dolor de cabeza, en motores de búsqueda como “Google”, o la búsqueda de un video con médicos discutiendo tales manifestaciones en plataformas de compartimiento como “YouTube”, es suficiente para convertirnos en objetivos de anuncios sutiles o directos de medicamentos en los próximos días en nuestras redes sociales, sitios de noticias, plataformas de música y otros (Figura 28).

La revolución cualitativa de los algoritmos y la inteligencia artificial también permite la divulgación dirigida de medicamentos basada en una amplia gama de variables, como edad, sexo, nivel económico, grado de educación, región de residencia, entre otros (Lee, 2018). Utilizando los datos disponibles en nuestras redes sociales, por ejemplo, una empresa puede dirigir anuncios de medicamentos para aliviar cólicos menstruales a mujeres, analgésicos a jóvenes trabajadores, jarabes para la gripe a madres con hijos pequeños, estimulantes sexuales a hombres de mediana edad, complejos vitamínicos a ancianos y así sucesivamente.

Figura 28: Anuncios de medicamentos se intensifican en diversas plataformas en línea.

Fuente: Globo (2022); Instagram (2022). Elaborado por el autor.

La expansión de la visibilidad proporcionada por el avance y diversificación de las redes sociales también ha pavimentado el camino para un creciente número de "personalidades de internet" - influenciadores digitales, blogueros y youtubers - que reciben remuneración para divulgar contenidos, directa o indirectamente, instigando a sus "seguidores" a adquirir cierta mercancía. En Brasil, esta situación se amplía por el hecho de que su población está entre las que más tiempo dedican a las actividades en redes sociales. El país posee el quinto mayor número de usuarios activos - 165,5 millones de brasileños (Statista, 2023e) - y ocupa la segunda posición en el ranking de tiempo gastado, con un promedio de 3 horas y 42 minutos diarios, lo que equivale a 56 días por año (Sortlist, 2022).

En el contexto del sector farmacéutico, este nuevo enfoque de "merchandising" en línea permite que innumerables internautas, reconocidos como "famosos" en diversos grados, sean pagados para compartir fotos o videos en los que promueven empresas del sector y sus medicamentos. En muchos casos, estos individuos destacan los beneficios de estos productos y se presentan como usuarios exitosos de determinado fármaco (Figura 29).

Figura 29: Marta Silva, jugadora de la selección brasileña de fútbol, y Rodrigo Hilbert, actor y presentador, promocionando empresas farmacéuticas en sus cuentas personales de Instagram, donde acumulan 7,1 millones de seguidores.

Fuente: Instagram (2022). Elaborado por el autor.

Essa estratégia de marketing farmacêutico não é exclusiva da realidade brasileira. Difundida em outros países, a abordagem já resultou em penalidades para a influenciadora e socialite estadunidense Kim Kardashian, que ocupa a sexta posição como personalidade com mais seguidores no Instagram. Em agosto de 2015, Kim foi obrigada a remover uma postagem de sua rede social na qual, estando grávida, promovia e recomendava um medicamento para enjoos matinais da empresa farmacêutica canadense Duchesnay (Sullivan, 2015). A Food and Drug Administration (FDA) alegou que o post publicitário era enganoso, pois promovia a eficácia do medicamento sem informar sobre os riscos associados ao seu uso, além de omitir que não era recomendado para mulheres sensíveis a determinados fármacos (Wasserman, 2015). Na época, aproximadamente 42 milhões de pessoas seguiam a influenciadora no Instagram e 34 milhões no Twitter (UOL, 2015).

Esta estratégia de marketing farmacêutico no es exclusiva de la realidad brasileña. Difundida en otros países, el enfoque ya ha resultado en penalizaciones para la influenciadora y socialité estadounidense Kim Kardashian, que ocupa la sexta posición como personalidad con más seguidores en Instagram. En agosto de 2015, Kim fue obligada a retirar una publicación de su red social en la que, estando embarazada, promovía y recomendaba un medicamento para náuseas matutinas de la empresa farmacéutica canadiense Duchesnay (Sullivan, 2015). La Food and Drug Administration (FDA) alegó que el post publicitario era engañoso, ya que promovía la eficacia del medicamento sin informar sobre los riesgos asociados a su uso, además de omitir que no era recomendado para mujeres sensibles a ciertos fármacos (Wasserman, 2015). En ese momento, aproximadamente 42 millones de personas seguían a la influenciadora en Instagram y 34 millones en Twitter (UOL, 2015).

Ejemplo emblemático de este nuevo panorama, la empresa brasileña “Growth Supplements”, especializada en la fabricación y suministro de productos suplementarios, patrocina a 53 socios publicitarios (Growth, 2022). El grupo incluye atletas, blogueros, youtubers e influenciadores (Figura 30) que utilizan sus redes sociales para promover los productos de la compañía entre sus seguidores - internautas que siguen el contenido producido por ellos. Juntos, las personalidades del "Equipo Growth" acumulan un total de 21,7 millones de seguidores en Instagram y 15,4 millones en YouTube, dos de las plataformas más tradicionales para la divulgación de contenido en la actualidad.

Figura 30: La empresa Growth Supplements posee un "equipo" de 53 socios publicitarios compuesto por diversas personalidades de internet.

Fuente: Growth (2022). Elaborado por el autor.

El aumento del acceso a internet y los cambios culturales relacionados con este proceso también han resultado en una nueva forma de comunicación directa entre empresas y consumidores. A través de redes sociales, plataformas de compartimiento de videos, sitios web y blogs, las empresas ahora están dedicando recursos a la producción de publicidad que se

“camufla” como noticias, contenidos divertidos, mensajes motivacionales y una variedad de otros tipos de contenido, con el objetivo de atraer y mantener a los clientes.

En su canal en YouTube, llamado "Growth TV," Growth Supplements invita a los internautas a recibir consejos sobre entrenamiento, alimentación, salud, humor y entretenimiento. Con 2,1 millones de suscriptores, el canal ya ha acumulado más de 300 millones de visualizaciones en cientos de videos producidos y disponibles gratuitamente (Growth, 2022). La empresa también mantiene una página en Instagram con 1,4 millones de seguidores (Figura 31), otra en Facebook con 616,7 mil seguidores, además de un blog y un sitio web destinados a la divulgación de información variada, relación con el cliente y ventas.

Figura 31: La página de divulgación y relación de la empresa Growth Supplements en la red social Instagram cuenta con 1,4 millones de seguidores.

Fuente: Growth (2022); Instagram (2022). Elaborado por el autor.

Los números y análisis presentados ilustran el impacto profundo y creciente de la publicidad en línea. Este escenario dibuja un panorama mercadológico intrincado, marcado por movimientos financieros expresivos e influencia sobre un amplio público. Los excesos, anteriormente asociados a medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, parecen intensificarse en un ambiente altamente fragmentado, como lo es internet. Tal escenario se vuelve aún más crítico cuando está orientado a sectores sensibles, como el farmacéutico, que está impregnado por cuestiones de salud pública e individual.

Además, muchas asociaciones y acuerdos entre empresas e influenciadores digitales se establecen de manera informal, sin que el público esté consciente de los pagos u otros beneficios vinculados al contenido promocionado. Este modo de operar coloca a los internautas en desventaja, haciéndolos más susceptibles a no discernir la verdadera motivación detrás de una recomendación de un medicamento o empresa farmacéutica.

La distorsión entre la legislación farmacéutica y su aplicación

El análisis histórico, la evidencia empírica y los ejemplos tratados en las secciones anteriores demuestran los riesgos inherentes a la publicidad farmacéutica. La difusión de información distorsionada y, en algunos casos, incluso falsa, junto con la excesiva publicidad que busca exclusivamente la maximización de ventas y beneficios, puede representar serias amenazas para la salud pública. Siendo la protección de los ciudadanos contra acciones dañinas una responsabilidad ética y política del Estado (Vasconcellos; Machado, 2011; Vasconcellos; Gaze, 2013), le corresponde, en primer lugar, supervisar y regular estas prácticas.

Los fundamentos para la regulación de la publicidad de medicamentos en el país se remontan, al menos, a los años 1930. Getúlio Vargas, impulsado por una visión de modernización del país, fue pionero al establecer al principio de su gobierno el 'Ministerio de Negocios de Educación y Salud Pública' (Brasil, 1930), bajo el liderazgo del jurista Francisco de Campos. Tras un período de diez meses, en septiembre de 1931, Vargas y el médico sanitarista Belisário Augusto de Oliveira Penna, sucesor de Francisco de Campos en el ahora renombrado 'Ministerio de Estado de Educación y Salud Pública', emitieron el Decreto n° 20.377 (Brasil, 1931). Este decreto regulaba la práctica de la profesión farmacéutica en Brasil y establecía el primer marco legal para la regulación de la publicidad farmacéutica en el país (Thielen; Santos, 2002). Entre los 180 artículos propuestos, se definía:

Art. 112. Queda terminantemente prohibido **anunciar**, vender, fabricar o manipular preparados secretos y atribuir a los licenciados propiedades curativas o higiénicas que no hayan sido mencionadas en la licencia respectiva por el Departamento Nacional de Salud Pública.

Art. 122. Los **anuncios** de especialidades farmacéuticas, fuera de los periódicos científicos y de las publicaciones técnicas, se limitarán exclusivamente a los términos de la licencia concedida por el Departamento Nacional de Salud Pública.

Art. 123. Queda expresamente prohibido el **anuncio** de especialidades farmacéuticas mediante sus indicaciones terapéuticas, con insinuación de respuestas por medio de buzones, institutos, residencias y otros medios (Brasil, 1931).

En las décadas siguientes, especialmente a lo largo de los años 1970, los cambios innovadores en las estrategias de marketing, impulsados por el crecimiento de la televisión como el principal medio de comunicación en el país, llevaron a la obsolescencia de la legislación vigente, que empezó a ser frecuentemente descuidada (Araújo et al., 2012). Esta situación se agravó por la falta de órganos reguladores encargados de supervisar y sancionar a las empresas que infringían las disposiciones legales. En este escenario surge la Secretaría Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS), establecida en 1976 y responsable, entre otras funciones, de monitorear el cumplimiento de las normas y estándares sanitarios aplicables a productos médicos y farmacéuticos en todo el territorio nacional (Brasil, 1976). Al año siguiente, se prohíbe la difusión de publicidad de medicamentos prescritos para el público general, así como la inclusión de ilustraciones o decoraciones de cualquier naturaleza en los etiquetados y prospectos de los medicamentos (Brasil, 1977).

Para el médico e investigador Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (Fundación Oswaldo Cruz), la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) a través de la Constitución Federal de 1988 y la posterior creación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en 1999 marcaron etapas importantes en la progresión de la supervisión y en el mejoramiento de la salud pública en Brasil (Faleiros et al., 2006; Vasconcellos, 2007; Gomez et al., 2018). Ahora, es incumbencia de la Anvisa 'regular, controlar y fiscalizar los productos y servicios susceptibles de presentar riesgos para la salud pública, incluyendo medicamentos de uso humano, así como sus sustancias activas, otros insumos, procesos y tecnologías' (Brasil, 1999).

Con el cambio de siglo, en 2008, se publicó la 'Resolución-RDC N° 96', que actualizó la legislación referente a la 'publicidad, propaganda, información y otras prácticas destinadas a la divulgación o promoción comercial de medicamentos' (Brasil, 2008). Esta resolución se convirtió en el principal instrumento regulatorio para la publicidad farmacéutica en el país.

Sin embargo, a pesar de los significativos avances en la legislación, la implementación efectiva a través de la fiscalización y sanción todavía se muestra considerablemente limitada (Nascimento; Sayd, 2005; Fagundes et al., 2007; Soares, 2008; Nascimento, 2009; Araújo et al., 2012). Esta limitación contribuye a la perpetuación de episodios de desprecio y ataque a la salud pública, mediante comerciales de medicamentos abusivos y fraudulentos, como se ha evidenciado a lo largo de este capítulo. Esto ocurre incluso casi un siglo después de los primeros intentos de regulación de la publicidad de medicamentos, que se remontan al gobierno de Vargas en 1930.

Álvaro César Nascimento, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP/Fiocruz) y autor de diversos trabajos sobre la publicidad de medicamentos en Brasil, sostiene que la regulación de la propaganda farmacéutica todavía es frágil y está llena de irregularidades (Nascimento, 2007; 2009; 2010). Generalmente, la fiscalización, cuando ocurre, es posterior a la infracción, momento en el que la población ya ha sido expuesta a riesgos sanitarios. Las multas aplicadas son insignificantes en comparación con los beneficios de las empresas y sus inversiones en publicidad. Además, la advertencia estándar - 'Si persisten los síntomas, se debe consultar al médico' - incentiva la automedicación, ya que sugiere buscar un médico solo si los síntomas persisten después del uso del medicamento (Nascimento, 2009).

Para analizar este escenario, el 'Proyecto MonitorAÇÃO', una colaboración entre la Universidad Federal Fluminense (UFF) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), junto con dieciocho universidades de todo el territorio brasileño, realizó una importante investigación sobre la publicidad de medicamentos en el país. Durante el período de octubre de 2004 a agosto de 2005, se registraron 263 casos de irregularidades, según informó Soares (2008), especialista en Salud Colectiva y una de las líderes del proyecto.

Las piezas publicitarias, difundidas en diversos contextos como consultorios médicos, farmacias, revistas especializadas, programas de radio y televisión, presentaron una serie de inconsistencias. Entre estas inadecuaciones, se destacan la omisión de información crucial, la presentación de datos engañosos, la promoción de medicamentos sin registro válido, la ausencia de referencia a las contraindicaciones de los productos anunciados y, de manera significativa, la promoción excesiva del uso indiscriminado de medicamentos, incluyendo aquellos que requieren prescripción médica (Soares, 2008).

A partir de las observaciones y análisis presentados a lo largo de este capítulo, es posible reflexionar sobre la incompatibilidad de la actual forma de publicidad de medicamentos - que

se presenta exagerada y distorsionada - con el uso consciente de fármacos. Este enfoque contribuye al aumento de los precios de los medicamentos e incentiva la práctica de la automedicación. Al minimizar la discusión sobre los posibles efectos adversos, se evidencia un mayor énfasis en el estímulo al consumo que en la difusión de información relevante, muchas veces sustituyendo el papel de los profesionales de la salud. Esto transfiere al ciudadano y al Estado (Vasconcellos, 2007) las responsabilidades y daños - tanto financieros como de salud individual y colectiva (Vasconcellos; Gaze, 2013) - relacionados con adversidades potenciales o condiciones agravadas por el uso irracional de estos medicamentos.

Varios autores, como Nascimento (2009) y Araújo et al. (2012), han propuesto cambiar el modelo actual por un sistema de análisis y aprobación previa de anuncios de medicamentos en Brasil, una medida ya implementada en otras partes del mundo. Para comprender la relevancia de esta propuesta, es válido analizar el ejemplo de la regulación de la publicidad de cigarrillos en el país. Aunque se trata de un producto comprobadamente nocivo para la salud individual y colectiva, la regulación de este comenzó solo en 1996, con la restricción de la difusión de los anuncios al horario nocturno (Brasil, 1996). Posteriormente, en 2000, las restricciones se ampliaron (Brasil, 2000) y, de manera definitiva, en 2011, cuando se prohibió cualquier forma de publicidad de cigarrillos en el país (Brasil, 2011).

Esta conquista, aunque tardía, marcó el fin de la explotación de lagunas en la legislación y del lobby realizado por grandes corporaciones internacionales junto al gobierno brasileño (Cavalcante, 2005). De manera análoga al escenario actual con los medicamentos, estas corporaciones invertían considerablemente en estrategias de marketing persuasivo para moldear la imagen del cigarrillo y del fumador como símbolos de virilidad, glamour y modernidad a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta situación reveló posteriormente graves daños a la sociedad y al Estado.

CONCLUSIONES

Conclusiones

La rigurosa investigación llevada a cabo en este estudio, basada en diversas fuentes, autores y datos globales, sostiene la tesis de que la industria farmacéutica se ha establecido como uno de los sectores económicos más prominentes e influyentes de la actualidad. El análisis enfatizó varios elementos que contribuyeron a esta consolidación, como la diversificación de medicamentos, el aumento de la capacidad productiva y la creciente demanda de fármacos. También se destacaron estrategias complejas adoptadas por el sector, interpretadas como distorsiones, sesgos o excesos. Estas estrategias incluyen inversiones significativas en actividades de lobby y financiamiento electoral, interferencias en órganos de regulación y fiscalización, asociaciones con organizaciones de pacientes, influencia en la elaboración de directrices clínicas, manipulación, promoción y ocultación de investigaciones y pruebas de medicamentos. Además, se observó el financiamiento y la cooptación de profesionales de la salud, así como estrategias de marketing, muchas veces engañosas, dirigidas directamente a los consumidores.

Se demostró que, desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, el sector farmacéutico ha experimentado transformaciones drásticas. Las empresas evolucionaron de modestas instituciones, a menudo pequeñas y administradas por familias, que operaban principalmente en mercados locales o regionales, a gigantes corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares, con influencia y presencia global.

En las últimas dos décadas, el sector farmacéutico ha experimentado un crecimiento significativo, con sus ingresos anuales casi cuadruplicándose y alcanzando la impresionante cifra de 1,48 billones de dólares. Este valor es comparable al Producto Interno Bruto (PIB) de economías destacadas, como España, que ocupa la 14ª posición en el ranking mundial. Actualmente, el sector se caracteriza por un escenario oligopólico, en el cual las veinte mayores empresas, predominantemente concentradas en Estados Unidos y Europa, poseen un valor de mercado combinado de 3,5 billones de dólares. Estas corporaciones poseen activos por valor de 1,86 billones de dólares y obtuvieron 820 mil millones de dólares en ingresos, resultando en beneficios de aproximadamente 181,6 mil millones de dólares. El sector también presenta una dinámica intensa, con 784 transacciones de fusiones y adquisiciones registradas en 2022, totalizando 126 mil millones de dólares.

Estos números resaltan el inmenso poder e influencia de las empresas farmacéuticas. Los activos de las veinte principales compañías por sí solos corresponden al Producto Interno

Bruto (PIB) generado por los cuarenta y ocho países que componen la región de África Subsahariana, situada al sur del Desierto del Sahara. En términos individuales, empresas como Johnson & Johnson, con un valor de mercado de 477,4 mil millones de dólares, superan el PIB de 184 naciones.

En la búsqueda de desafiar la predominancia norteamericana y europea, un conjunto de empresas procedentes de países "farmacoemergentes", principalmente de Asia, está ganando relevancia en el escenario global y demostrando una creciente competitividad. El sector farmacéutico chino, por ejemplo, ha experimentado una expansión significativa en las últimas décadas y ya cuenta con cerca de 5 mil empresas. Nueve de ellas están presentes en la lista de las 44 mayores compañías farmacéuticas del mundo. China también ha aumentado significativamente el número de nuevos medicamentos en desarrollo, pasando de 95 en 2007 a 3.100 en 2021, y se ha establecido como el mayor productor mundial de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs).

India, otra referencia emergente asiática, alberga más de 3 mil industrias farmacéuticas y alrededor de 10.500 unidades productivas. Especializadas en la producción de medicamentos genéricos de bajo costo - frecuentemente destinados a países de ingresos medios y bajos -, las farmacéuticas indias ya son responsables de la fabricación de más de 60 mil marcas, abarcando más de sesenta categorías terapéuticas.

A pesar de que el acceso a medicamentos se ha ampliado globalmente, la disponibilidad todavía es notablemente superior en países desarrollados. Estados Unidos y Canadá concentran casi la mitad (49,1%) de los gastos en el mercado farmacéutico global, seguidos por Europa (23,3%) y Japón (6,1%). Entre los países emergentes, solo China se destaca, con un 9,4% del mercado mundial.

Sin embargo, la demanda de productos farmacéuticos en los países emergentes, en particular en Asia y América Latina, se está volviendo cada vez más significativa. Esta tendencia es impulsada por naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), además de México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía (MIST). Estos nueve países emergentes han experimentado un crecimiento económico significativo y ya representan el 48% de la población global y el 31% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que constituye una oportunidad considerable para el aumento de las ventas de las empresas farmacéuticas ya establecidas y el surgimiento de nuevas empresas regionales o locales.

Las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) también siguen la tendencia de crecimiento del sector, alcanzando la marca de 238 mil millones de dólares en 2021, lo que

representa un aumento del 74% en comparación con 2012. En las últimas dos décadas, el número de empresas farmacéuticas involucradas en el desarrollo de nuevos medicamentos ha aumentado 4,5 veces, totalizando más de 5.400 organizaciones. Actualmente, aproximadamente 20 mil medicamentos están en diferentes etapas del proceso de investigación y desarrollo.

Sin embargo, a pesar del gran volumen, la mayoría de los fármacos aprobados no presentan beneficios adicionales significativos en comparación con los ya existentes. Una parte significativa de estos "nuevos medicamentos" consiste, en realidad, en (re)formulaciones o combinaciones de fármacos antiguos. Esta estrategia ha sido adoptada para crear variaciones que garanticen la continuidad de éxitos comerciales próximos a agotar el período de protección de patentes, o para entrar en mercados lucrativos dominados por competidores. Además, este enfoque busca reducir los riesgos asociados a las elevadas inversiones financieras dirigidas al proceso de investigación y desarrollo, permitiendo beneficios más seguros y expansivos para las compañías.

También existe una selectividad y negligencia en las inversiones en investigación de nuevos medicamentos. Las industrias farmacéuticas dirigen la mayor parte de sus esfuerzos en áreas de investigación y desarrollo (I+D) con mayor impacto poblacional, como enfermedades crónicas, infecciosas y condiciones raras o complejas, como el cáncer. Este enfoque tiene como objetivo asegurar un retorno financiero más significativo. No obstante, otras comorbilidades, especialmente aquellas que afectan a poblaciones de bajos ingresos en países en desarrollo, son frecuentemente "descuidadas" - no recibiendo inversiones suficientes en investigación y desarrollo (I+D) y resultando en altos índices de mortalidad en diversas regiones del mundo.

Los números y análisis también revelaron una competencia acérrima en el sector farmacéutico, destacando la disputa entre Estados Unidos, China y la Unión Europea en relación a las mayores empresas, la división de la cuota de mercado global y el número de nuevas entidades químicas y biológicas aprobadas, entre otros indicadores relevantes. Esta competencia a menudo refleja aspectos geopolíticos ya identificados en otras esferas socioeconómicas. Cabe destacar que estos tres actores juntos representan aproximadamente el 60% del total de la producción económica global (96,5 billones de dólares), lo que demuestra su influencia más allá del sector farmacéutico.

Aunque se han convertido en una de las principales fuerzas de la economía mundial, las empresas farmacéuticas están involucradas en una constante carrera por el poder, el capital y la influencia, desafiando a menudo los estándares éticos y comprometiendo el bienestar de los

pacientes y la salud pública. Entre las prácticas cuestionables, se ha visto que hay una inversión significativa en cabildeo y financiamiento electoral. El sector farmacéutico ocupa el primer lugar en el ranking general de gastos en lobby en Estados Unidos, con una inversión un 60% mayor que la del segundo clasificado. En total, las industrias farmacéuticas y de productos de salud asignaron 5,4 mil millones de dólares en actividades de lobby en EE. UU. entre 1998 y 2022.

El número de cabilderos registrados representando a las industrias farmacéutica y de productos de salud ha aumentado de manera consistente a lo largo de los años, pasando de 747 profesionales en 1998 a 1.840 en 2022. Alrededor del 65% de los cabilderos registrados como representantes de las industrias farmacéuticas en EE. UU. son exfuncionarios del gobierno, incluyendo exreguladores, funcionarios públicos y exmiembros del Congreso, atraídos por la influencia y el poder financiero de estas compañías. Además, el sector ha realizado donaciones multimillonarias para campañas electorales de miles de candidatos, abarcando desde aspirantes a la presidencia, gobernadores y senadores hasta diputados federales y estatales.

La influencia se extiende también a los órganos de regulación y fiscalización, organizaciones de pacientes y a la elaboración de Directrices Clínicas. Diversos financiamientos han fortalecido el dominio de las empresas sobre los "Comités Consultivos" encargados de discutir la introducción y permanencia de medicamentos específicos en el mercado. En aproximadamente el 73% de las reuniones de estos comités, vinculados a la Food and Drug Administration (FDA), al menos un miembro declaró poseer conflicto de intereses. En muchos casos, estos conflictos involucraban cantidades significativas, llegando a decenas de miles de dólares. Además, estos miembros con interacciones con la industria farmacéutica desempeñaron un papel decisivo en la votación de medicamentos problemáticos, como el antiinflamatorio Vioxx (rofecoxib), incluso cuando estudios demostraban el aumento de los riesgos cardiovasculares asociados a su uso.

Las "Organizaciones de Pacientes", entidades no gubernamentales y sin fines de lucro que deberían promover políticas públicas e incentivar investigaciones y debates relevantes, han sido cooptadas por las farmacéuticas a través de financiamientos que llegan a millones de dólares anualmente. Muchas de estas organizaciones incluyen ejecutivos del sector farmacéutico en sus consejos de administración, permitiéndoles posicionarse favorablemente a las empresas en diversos asuntos, como precios de medicamentos y prohibición de genéricos, entre otros. Las empresas farmacéuticas también patrocinan una parte significativa de los autores de las "Directrices Clínicas". Estos documentos contienen información y orientaciones

destinadas a ayudar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones relacionadas al cuidado de sus pacientes y ejercen una influencia significativa sobre el uso de medicamentos a escala global.

Innumerables situaciones que involucran la manipulación, promoción y ocultación de investigaciones y pruebas de medicamentos han sido reveladas al público. Debido a su poder financiero, la industria farmacéutica ha emergido como la principal financiadora de pruebas de fármacos a nivel global. Esta predominancia desencadena interacciones complejas y potencialmente problemáticas entre la industria, investigadores e instituciones académicas, poniendo en duda la integridad del método científico.

Un ejemplo de esta situación problemática es el caso de Seroquel (quetiapina), un fármaco comercializado por la farmacéutica AstraZeneca. Documentos obtenidos durante procesos judiciales revelaron que, con el fin de proteger las altas ventas del medicamento, que llegaron a superar los 5 mil millones de dólares anuales, la compañía manipuló estudios para presentar supuestas ventajas del Seroquel en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia en comparación con un competidor, aun cuando su eficacia fuera inferior. La quetiapina se convirtió en un enorme éxito de ventas para AstraZeneca, generando un total de 36,7 mil millones de dólares entre 1999 y 2011, cuando la patente de exclusividad de comercialización del medicamento expiró.

La industria farmacéutica también ha buscado establecer contacto directo y ejercer influencia sobre profesionales de la salud, especialmente médicos (prescriptores), a través de financiamientos y regalos que totalizan miles de millones de dólares anualmente. En Estados Unidos, por ejemplo, las farmacéuticas destinaron 14,78 mil millones de dólares a los médicos entre 2015 y 2021, a través de regalos, comidas, viajes, alojamientos, educación, entretenimiento, honorarios de consultoría, remuneración por actuación como docente o conferenciante, y otros ítems.

Además, aproximadamente 14,59 mil millones de dólares fueron asignados a hospitales universitarios en Estados Unidos en el mismo intervalo de tiempo. Estos recursos fueron mayoritariamente destinados para financiar investigaciones, eventos, proveer comidas y refrigerios gratuitos, así como donar libros y materiales didácticos, entre otras formas de soporte. Algunos medicamentos que generaron considerables transferencias, como el anticoagulante Xarelto (rivaroxabana), posteriormente enfrentaron acciones judiciales – en este caso específico, por no advertir a los pacientes acerca de los riesgos de sangrado fatal vinculado a su consumo.

A pesar de que los medicamentos no son bienes de consumo comunes que puedan ser comercializados siguiendo la lógica del consumismo, las empresas farmacéuticas invierten significativamente en marketing directo al consumidor, buscando expandir sus ventas y beneficios. En Brasil, el sector farmacéutico se destaca como uno de los mayores inversores en marketing, con varias empresas del ramo liderando el ranking de gastos individuales en publicidad.

El rescate histórico del marketing farmacéutico en el país también revela la presencia de propaganda engañosa, así como en otras partes del mundo. Esto incluye casos en los que sustancias altamente nocivas, como la cocaína, eran disfrazadas como remedios para la tos, dolores e inflamaciones, y aún la promoción de cervezas como tratamientos para la anemia y la palidez en mujeres y niños.

Si en el pasado los carteles, folletos, radio y periódicos impresos dominaban la divulgación de los productos farmacéuticos, hoy predominan la televisión y el crecimiento abrumador de internet. Entre 2012 y 2018, la inversión total destinada a la divulgación de productos farmacéuticos en la televisión brasileña creció un 176,9%. En los últimos cuatro años con datos disponibles (2017-2020), el sector farmacéutico brasileño incluyó entre tres y cuatro empresas en la lista de los diez mayores anunciantes de Brasil, superando incluso las inversiones de compañías tradicionales del sector minorista, como fabricantes de cervezas, refrescos y electrodomésticos, además de instituciones financieras de alcance nacional y operadoras de telefonía con cobertura en miles de ciudades del país y millones de usuarios.

Con el avance de internet y la incorporación de algoritmos e inteligencia artificial (IA), el marketing farmacéutico está experimentando significativas transformaciones cualitativas. Actualmente, una simple búsqueda sobre un síntoma específico, como dolor de cabeza, en motores de búsqueda como Google, puede rápidamente convertirnos en blancos de anuncios, ya sean sutiles o directos, de medicamentos en los días subsiguientes en nuestras redes sociales, sitios de noticias, plataformas de música y otros. Además, las celebridades están siendo utilizadas cada vez más como influenciadoras digitales, respaldando medicamentos y actuando como propagandistas para estas empresas, a menudo posicionándose como usuarias exitosas de los productos que promocionan.

Por último, un análisis de la legislación revela que, aunque Brasil posee dispositivos jurídicos para cohibir exageros y faltas de respeto en el marketing farmacéutico, falta una fiscalización efectiva y, principalmente, la aplicación de sanciones. Esto lleva a creer que las transgresiones son ventajosas y no desencadenan consecuencias significativas para las

compañías farmacéuticas que las promueven.

Números, descubrimientos y reflexiones que destacan la complejidad del sector farmacéutico, el poder de sus principales empresas y el modelo de negocio no siempre honorable adoptado en busca del aumento en las ventas y la maximización de los beneficios, muchas veces a costa de la salud pública y el bienestar colectivo.

REFERENCIAS

ABBVIE - **Annual Reports** (2010 - 2022). North Chicago, Illinois, EUA: AbbVie, 2023. Disponível em: <https://investors.abbvie.com/annual-report-proxy>. Acesso em: 17 abr. 2023.

ACS - American Chemical Society. Emergence of Pharmaceutical Science and Industry: 1870-1930. **Chemical & Engineering News**. Washington, D.C., United States, p. 1. 20 jun. 2005. Disponível em: <https://cen.acs.org/articles/83/i25/EMERGENCE-PHARMACEUTICAL-SCIENCE-INDUSTRY-1870.html>. Acesso em: 17 jun. 2023.

AGUIAR, Adriano Amaral de. **A psiquiatria no divã: entre as ciências da vida e a medicalização da sociedade**. Rio de Janeiro (Brasil): Relume Dumará, 2004. 168p.

AL-AREEFI, Mahmoud Abdullah et al. Physicians' perceptions of medical representative visits in Yemen: a qualitative study. **Bmc Health Services Research**, [S.L.], v. 13, n. 1, p. 1-8, 20 ago. 2013. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-13-331>.

ALSHURIDEH, Muhammad et al. Pharmaceutical Promotion Tools Effect on Physician's Adoption of Medicine Prescribing: evidence from Jordan. **Modern Applied Science**, [S.L.], v. 12, n. 11, p. 210, 29 out. 2018. Canadian Center of Science and Education. <http://dx.doi.org/10.5539/mas.v12n11p210>.

ANGELL, Marcia. Is Academic Medicine for Sale? **New England Journal of Medicine**, [S.L.], v. 342, n. 20, p. 1516-1518, 18 maio 2000. Massachusetts Medical Society. <http://dx.doi.org/10.1056/nejm200005183422009>.

ANGELL, Marcia. **The Truth about the Drug Companies: how they deceive us and what to do about it**. illustrated edition (2005). New York City, New York, United States: Random House Trade, 2005. 319 p.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regras básicas de propaganda. **Ministério da Saúde**. Brasil, p. 1. out. 2020.

APA - American Psychiatric Association. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)**. 2023. Disponível em: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm>. Acesso em: 18 jul. 2023.

APOLINÁRIO-JÚNIOR, Laerte et al. Chinese and Indian COVID-19 Vaccine Diplomacy during the Health Emergency Crisis. **Revista Brasileira de Política Internacional**, [S.L.], v. 65, n. 1, p. 1-24, 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329202200114>.

APPLEQUIST, Janelle; BALL, Jennifer Gerard. An Updated Analysis of Direct-to-Consumer Television Advertisements for Prescription Drugs. **The Annals of Family Medicine**, [S.L.], v. 16, n. 3, p. 211-216, maio 2018. Annals of Family Medicine. <http://dx.doi.org/10.1370/afm.2220>.

ARAÚJO, Álvaro Cabral; LOTUFO NETO, Francisco. A nova classificação Americana para os Transtornos Mentais - o DSM-5. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 67-82, abr. 2014. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452014000100007.

Acesso em: 19 jul. 2023.

ARAÚJO, Carolina Pires et al. Marcos legais da propaganda de medicamentos: avanços e retrocessos. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 331-346, 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312012000100018>.

ARONSON, Jeffrey K.; GREEN, A. Richard. Me-too pharmaceutical products: history, definitions, examples, and relevance to drug shortages and essential medicines lists. **British Journal Of Clinical Pharmacology**, [S.L.], v. 86, n. 11, p. 2114-2122, 13 maio 2020. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/bcp.14327>.

ASTRAZENECA - **Annual Reports**. Cambridge, England, UK. 2023. Disponível em: <https://www.astrazeneca.com/investor-relations/annual-reports.html>. Acesso em: 04 mai. 2023.

AUSTAD, Kirsten E. et al. Medical Students' Exposure to and Attitudes about the Pharmaceutical Industry: a systematic review. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 8, n. 5, p. 1-12, 24 maio 2011. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001037>.

B2W - Comércio varejista. **Americanas Marketplace**. 2022. Disponível em: <https://venda.b2wmarketplace.com.br/>. Acesso em: 10 de ago. 2022.

BAHAMMAM, Salman et al. Attitudes and behaviours of physicians towards the relationship with the pharmaceutical industry in Saudi Arabia. **Eastern Mediterranean Health Journal**, [S.L.], v. 26, n. 3, p. 323-330, 1 mar. 2020. World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO/EMRO). <http://dx.doi.org/10.26719/emhj.19.024>.

BARBEE, Harry et al. Selling slumber: american neoliberalism and the medicalization of sleeplessness. **Sociology Compass**, [S.L.], v. 12, n. 10, p. 1-16, 7 ago. 2018. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/soc4.12622>.

BARREIRA, Celene Cunha Monteiro Antunes et al. Região Metropolitana de Goiânia no contexto da pandemia de COVID-19: o cenário da saúde e os impactos socioterritoriais. In: BARREIRA, Celene Cunha Monteiro Antunes et al. **Reforma Urbana e Direito à Cidade**. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022. p. 69-89. (22-80351).

BATT, Sharon. How Big Pharma hijacked patient groups to keep drug prices high. **The Breach**. 2022. Disponível em: <https://breachmedia.ca/how-big-pharma-took-over-patient-groups-to-keep-drug-prices-high/>. Acesso em: 18 abr. 2023.

BEKELMAN, Justin E. et al. Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research. **Jama**, [S.L.], v. 289, n. 4, p. 454, 22 jan. 2003. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.289.4.454>.

BERENSON, Alex. Merck Agrees to Settle Vioxx Suits for \$4.85 Billion. **The New York Times**. 2007. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2007/11/09/business/09merck.html>. Acesso em: 15 fev. 2023.

BHARTI, Simant Shankar; BHARTI, Sushant Shankar. India's Vaccine Diplomacy: role in new order and challenges. **Torun International Studies**, [S.L.], v. 1, n. 14, p. 93-104, 31 out. 2021.

Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University.
<http://dx.doi.org/10.12775/tis.2021.007>.

BINDSLEV, Julie Bolette Brix et al. Underreporting of conflicts of interest in clinical practice guidelines: cross sectional study. **Bmc Medical Ethics**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 1-7, 3 maio 2013. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/1472-6939-14-19>.

BLUMENTHAL, David. Doctors and Drug Companies. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 351, n. 18, p. 1885-1890, 28 out. 2004. Massachusetts Medical Society. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmhpr042734>.

BNDIGITAL - **Hemeroteca Digital Brasileira**. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 jun. 2023.

BRANCH, Sarah K.; AGRANAT, Israel. “New Drug” Designations for New Therapeutic Entities: new active substance, new chemical entity, new biological entity, new molecular entity. **Journal Of Medicinal Chemistry**, [S.L.], v. 57, n. 21, p. 8729-8765, 4 set. 2014. <http://dx.doi.org/10.1021/jm402001w>.

BRASIL. Altera dispositivos da Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.. **Lei Nº 10.167, de 27 de Dezembro de 2000**. Brasília, 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/110167.htm. Acesso em: 22 set. 2022.

BRASIL. Aprova a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica no Brasil. **Decreto Nº 20.377, de 8 de setembro de 1931**. Rio de Janeiro, 1931 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d20377.htm. Acesso em: 15 out. 2022.

BRASIL. Cria uma Secretária de Estado com a denominação de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. **Decreto Nº 19.402, de 14 de novembro de 1930**. Rio de Janeiro, 1930. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19402-14-novembro-1930-515729-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 ago. 2022.

BRASIL. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. **Lei Nº 9.782, de 26 de Janeiro de 1999**. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19782.htm. Acesso em: 21 set. 2022.

BRASIL. Dispõe sobre a organização do Ministério da Saúde e dá outras providências. **Decreto Nº 79.056, de 30 de dezembro de 1976**. Brasília, 1976. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-79056-30-dezembro-1976-428077-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 05 out. 2022.

BRASIL. Dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos. **Resolução-Rdc Nº 96, de 17 de Dezembro de 2008**. Brasília, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/rdc0096_17_12_2008.html. Acesso em: 18 set. 2022.

BRASIL. Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumíferos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. **Lei Nº 9.294, de 15 de Julho de 1996**. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19294.htm. Acesso em: 22 set. 2022.

BRASIL. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) [...]. **Lei Nº 12.546, de 14 de Dezembro de 2011**. Brasília, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/112546.htm. Acesso em: 01 out. 2022.

BRASIL. Regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de Vigilância Sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. **Decreto Nº 79.094, de 5 de Janeiro de 1977**. Brasília, 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d79094.htm. Acesso em: 07 out. 2022.

BRAUN, Daniela. Cristiano Ronaldo lidera listadas celebridades mais bem pagas no Instagram. **Valor Econômico**: Jornal de economia, finanças e negócios. 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/07/01/cristiano-ronaldo-lidera-lista-das-10-celebridades-mais-bem-pagas-no-instagram.ghtml>. Acesso em: 21 mar. 2022.

BRENNAN, Ross et al. Medicalization and Marketing. **Journal Of Macromarketing**, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 8-22, 15 nov. 2009. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0276146709352221>.

BRENNAN, Troyen A. et al. Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest: a policy proposal for academic medical centers. **Jama**, [S.L.], v. 295, n. 4, p. 429, 25 jan. 2006. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.4.429>.

BRISBEE, Grant. The player who ruined 500 home runs for everyone. **SBNation**: MLB History & Memorabilia. Online, p. 1. abr. 2014. Disponível em: <https://www.sbnation.com/mlb/2014/4/23/5643998/>. Acesso em: 09 jul. 2023.

BRITANNICA - General knowledge English-language encyclopedia. **Rothschild family**. 2023. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Rothschild-family>. Acesso em: 16 jun. 2023.

BRUBAKER, Sarah Jane; DILLAWAY, Heather E.. Medicalization, Natural Childbirth and Birthing Experiences. **Sociology Compass**, [S.L.], v. 3, n. 1, p. 31-48, jan. 2009. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-9020.2008.00183.x>.

BUENO, Eduardo; TAITELBAUM, Paula. **Vendendo Saúde**: a história da propaganda de medicamentos no brasil. Brasília: Anvisa, 2008. 160 p.

CAMARGO JUNIOR, Kenneth Rochel de. As armadilhas da. **Physis**: Revista de Saúde Coletiva, [S.L.], v. 17, n. 1, p. 63-76, abr. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312007000100005>.

CAPANEMA, Luciana Xavier de Lemos. **A indústria farmacêutica brasileira e a atuação do BNDES**. Rio de Janeiro: BNDES Setorial, 2006. 21 p. (Biblioteca Digital do BNDES). Disponível em: <http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2591>. Acesso em: 05 jun. 2023.

CARVALHO, Ana Luiza de; ROCHA, Rodrigo. Hypera registra lucro de R\$ 353 milhões no 4º trimestre de 2021, alta de 12%. **Valor Econômico**: Jornal de economia, finanças e negócios. 2022. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2022/02/24/hypera-registra-lucro-de-r-353-milhoes-no-4o-trimestre-de-2021-alta-de-12percent.ghtml>. Acesso em: 21 jun. 2022.

CASTILHO, Denis. **Modernização territorial e redes técnicas em Goiás**. 2014. 224 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, 2014. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3500>. Acesso em: 20 jun. 2023.

CASTILHO, Denis. Um vírus com DNA da globalização: o espectro da perversidade. **Espaço e Economia**, [S.L.], n. 17, p. 1-7, 7 abr. 2020. OpenEdition. <http://dx.doi.org/10.4000/espacoeconomia.10332>.

CAVALCANTE, Tânia Maria. O controle do tabagismo no Brasil: avanços e desafios. **Archives Of Clinical Psychiatry** (São Paulo), [S.L.], v. 32, n. 5, p. 283-300, out. 2005. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0101-60832005000500006>.

CBF - **Confederação Brasileira de Futebol (CBF)**. 2023. Disponível em: <https://www.cbf.com.br/a-cbf>. Acesso em: 15 jun. 2023.

CFF - Conselho Federal de Farmácia. **Dados 2020**: número total registrado. 2021. Disponível em: <https://www.cff.org.br/pagina.php?id=801>. Acesso em: 02 jul. 2023.

CHAN, Lai-Ha et al. China's Engagement with Global Health Diplomacy: was sars a watershed?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 7, n. 4, p. 1-7, 27 abr. 2010. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000266>.

CHIMONAS, Susan et al. Bringing Transparency to Medicine: exploring physicians' views and experiences of the sunshine act. **The American Journal Of Bioethics**, [S.L.], v. 17, n. 6, p. 4-18, 24 maio 2017. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/15265161.2017.1313334>.

CHIMONAS, Susan et al. Physicians and Drug Representatives: exploring the dynamics of the relationship. **Journal Of General Internal Medicine**, [S.L.], v. 22, n. 2, p. 184-190, 17 jan. 2007. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s11606-006-0041-z>.

CHOUDHRY, Nitesh K. et al. Relationships Between Authors of Clinical Practice Guidelines and the Pharmaceutical Industry. **Jama**, [S.L.], v. 287, n. 5, p. 612, 6 fev. 2002. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.287.5.612>.

CIMED. Farmacêutica Cimed. **Notícias, informações e dados** (CIMED). 2022. Disponível em: <https://cimedremedios.com.br/noticias/>. Acesso em: 15 out. 2022.

CITELINE. Pharma Intelligence. **Pharma R&D**: annual review 2022. London (England): Pharma Intelligence, 2022. 55 p. Disponível em: <https://pharmaintelligence.informa.com/>. Acesso em: 11 maio 2023.

COHEN, Deborah. Cancer drugs: high price, uncertain value. **Bmj**, [S.L.], p. 1-4, 4 out. 2017. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4543>.

COLOMBO, Cinzia et al. Patient Organizations Funding from Pharmaceutical Companies: is disclosure clear, complete and accessible to the public? an italian survey. **Plos One**, [S.L.], v. 7, n. 5, p. 1-8, 9 maio 2012. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0034974>.

CONRAD, Peter. Medicalization and Social Control. **Annual Review Of Sociology**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 209-232, ago. 1992. Annual Reviews. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.001233>.

CONRAD, Peter. Medicalization: changing contours, characteristics, and contexts. **Medical Sociology on The Move**, [S.L.], p. 195-214, 2013. Springer Netherlands. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6193-3_10.

CONRAD, Peter. **The Medicalization of Society**: on the transformation of human conditions into treatable disorders. Baltimore, Maryland, United States: Johns Hopkins University Press, 2007. 224 p.

CONRAD, Peter. The Shifting Engines of Medicalization. **Journal of Health and Social Behavior**, [S.L.], v. 46, n. 1, p. 3-14, mar. 2005. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/002214650504600102>.

COSGROVE, Lisa et al. Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry. **Psychotherapy and Psychosomatics**, [S.L.], v. 75, n. 3, p. 154-160, 2006. S. Karger AG. <http://dx.doi.org/10.1159/000091772>.

COSGROVE, Lisa; KRIMSKY, Sheldon. A Comparison of DSM-IV and DSM-5 Panel Members' Financial Associations with Industry: a pernicious problem persists. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 1-4, 13 mar. 2012. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001190>.

COVENEY, Catherine et al. The sociology of cognitive enhancement: medicalisation and beyond. **Health Sociology Review**, [S.L.], v. 20, n. 4, p. 381-393, dez. 2011. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.5172/hesr.2011.20.4.381>.

DAMAS, Roberto Dumas. **China x EUA**: como a economia global e a geopolítica se comportarão no pós-pandemia. São Paulo (Brasil): Saint Paul, 2021. 222 p.

DAMAS, Roberto Dumas. **Economia Chinesa**: transformações, rumos e necessidade de rebalanceamento do modelo econômico da china. São Paulo (Brasil): Saint Paul, 2014. 272 p.

DANA, Jason; LOEWENSTEIN, George. A Social Science Perspective on Gifts to Physicians From Industry. **Jama**, [S.L.], v. 290, n. 2, p. 252, 9 jul. 2003. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.290.2.252>.

DANTAS, Jurema Barros. Tecnificação da vida: uma discussão sobre o discurso da medicalização da sociedade. **Fractal: Revista de Psicologia**, [S.L.], v. 21, n. 3, p. 563-580, dez. 2009. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1984-02922009000300011>.

DAVIS, Courtney et al. Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13. **Bmj**, [S.L.], p. 1-13, 4 out. 2017. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4530>.

DCB - Daxue Consulting Beijing: a market research and strategy consulting firm focusing on the Chinese market. **China's pharmaceutical industry will be the world's largest in less than 10 years**. Beijing, China: Daxue Consulting Beijing, 2022. 4 p. Disponível em: <https://daxueconsulting.com/pharmaceutical-industry-china>. Acesso em: 14 jun. 2023.

DEJONG, Colette et al. Pharmaceutical Industry–Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 176, n. 8, p. 1114, 1 ago. 2016. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.2765>.

DELORME, Denise E. et al. The state of public research on over-the-counter drug advertising. **International Journal Of Pharmaceutical And Healthcare Marketing**, [S.L.], v. 4, n. 3, p. 208-231, 7 set. 2010. Emerald. <http://dx.doi.org/10.1108/17506121011076156>.

DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, mai. 2016. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.

DJULBEGOVIC, Benjamin et al. The uncertainty principle and industry-sponsored research. **The Lancet**, [S.L.], v. 356, n. 9230, p. 635-638, ago. 2000. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(00\)02605-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(00)02605-2).

DOROCKI, Sławomir. Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World. **Studies Of The Industrial Geography Commission Of The Polish Geographical Society**, [S.L.], v. 25, p. 108-131, 15 jan. 2014. The Pedagogical University of Cracow/Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. <http://dx.doi.org/10.24917/20801653.25.6>.

DUNKER, Christian Ingo Lenz. Questões entre a psicanálise e o DSM. **Jornal de Psicanálise**, São Paulo, v. 47, n. 87, p. 79-107, dez. 2014. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-58352014000200006. Acesso em: 19 jul. 2023.

EARP, Brian D. et al. The Medicalization of Love. **Cambridge Quarterly Of Healthcare Ethics**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 323-336, 17 jun. 2014. Cambridge University Press (CUP). <http://dx.doi.org/10.1017/s0963180114000206>.

EBELING, Mary. 'Get with the Program!': pharmaceutical marketing, symptom checklists and self-diagnosis. **Social Science & Medicine**, [S.L.], v. 73, n. 6, p. 825-832, set. 2011. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.05.054>.

EFPIA - The European Federation Of Pharmaceutical Industries And Associations. **The Pharmaceutical Industry in Figures**. Belgium (Europe): Efpia, 2022. 28 p. Disponível em: <https://www.efpia.eu/>. Acesso em: 10 maio 2023.

EMS - Farmacêutica. **Fatos e números sobre a EMS**. 2023. Grupo NC. Disponível em: <https://www.ems.com.br/ems-farmaceutica.html>. Acesso em: 18 jun. 2023.

ENGELHARDT, Hugo Tristram. The Disease of Masturbation: values and the concept of disease. **Bulletin of The History of Medicine**, Baltimore, Maryland, United States, v. 2, n. 48, p. 234-248, jan. 1974. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/44447545>. Acesso em: 18 jun. 2023.

FACHER, Lev. Pharma funded more than 2,400 state lawmaker campaigns in 2020, new STAT analysis finds. **STAT**. Boston, MA, U.S. jun. 2021. Disponível em: <https://www.statnews.com/feature/prescription-politics/state-full-data-set/>. Acesso em: 26 abr. 2023.

FADARE, Joseph O. et al. Drug promotional activities in Nigeria: impact on the prescribing patterns and practices of medical practitioners and the implications. **Hospital Practice**, [S.L.], v. 46, n. 2, p. 77-87, 20 fev. 2018. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/21548331.2018.1437319>.

FAGUNDES, Maria José Delgado *et al.* Análise bioética da propaganda e publicidade de medicamentos. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 221-229, mar. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232007000100025>.

FALEIROS, Vicente de Paula et al. **A construção do SUS**: história da reforma sanitária e do processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 298 p. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/construcao_do_SUS_2006.pdf. Acesso em: 20 maio 2023.

FAZAL, Tanisha M.. Health Diplomacy in Pandemical Times. International Organization, [S.L.], v. 74, n. 1, p. 78-97, 16 set. 2020. **Cambridge University Press (CUP)**. <http://dx.doi.org/10.1017/s0020818320000326>.

FDA - Food And Drug Administration (FDA). **Advisory Committees**. Federal agency of the Department of Health and Human Services (USA). Silver Spring, Maryland, EUA. 2023. Disponível em: <https://www.fda.gov/advisory-committees>. Acesso em: 10 abr. 2023.

FDA - Food And Drug Administration (FDA). **The Drug Development Process**. Federal agency of the Department of Health and Human Services (USA). Silver Spring, Maryland, EUA. 2018. Disponível em: <https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process>. Acesso em: 11 mai. 2023.

FERREIRA, Luís dos Santos. Saúde, medicamentos, marketing e médicos. **Revista Portuguesa de Clínica Geral**, [S.L.], v. 24, n. 5, p. 605-616, 1 set. 2008. Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. <http://dx.doi.org/10.32385/rpmgf.v24i5.10551>.

FLACCO, Maria Elena et al. Head-to-head randomized trials are mostly industry sponsored and almost always favor the industry sponsor. **Journal Of Clinical Epidemiology**, [S.L.], v. 68, n. 7, p. 811-820, jul. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.016>.

FOJO, Tito et al. Unintended Consequences of Expensive Cancer Therapeutics - The Pursuit of Marginal Indications and a Me-Too Mentality That Stifles Innovation and Creativity. **Jama**

Otolaryngology–Head & Neck Surgery, [S.L.], v. 140, n. 12, p. 1225-1236, 1 dez. 2014. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamaoto.2014.1570>.

FORBES. **The Global 2000**. Jersey City, Nj, Us: Forbes Rankings, 2023. The Global 2000 ranking the world's largest companies. Disponível em: <https://www.forbes.com/lists/global2000/>. Acesso em: 10 jun. 2023.

FOUCAULT, Michel. **Nascimento da Biopolítica**: Curso dado no Collège de France (1978-1979). 1. ed. São Paulo (Brasil): Martins Fontes, 2008. 474 p.

FRANCES, Allen. **Saving Normal**: an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life. Boston, Massachusetts, U.S: Mariner Books, 2013. 341 p.

FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. **Medicalização em psiquiatria**. Online (Ebook Kindle): Scielo - Editora Fiocruz, 2017. 115 p.

FRESQUES, Hannah. Doctors Prescribe More of a Drug If They Receive Money from a Pharma Company Tied to It. **ProPublica**. 2019. Disponível em: <https://www.propublica.org/article/doctors-prescribe-more-of-a-drug-if-they-receive-money-from-a-pharma-company-tied-to-it>. Acesso em: 07 nov. 2022.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois et al. O complexo econômico-industrial da saúde e a dimensão social e econômica do desenvolvimento. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.], v. 46, n. 1, p. 21-28, dez. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89102012005000065>.

GAGNON, Marc-André; LEXCHIN, Joel. The Cost of Pushing Pills: a new estimate of pharmaceutical promotion expenditures in the United States. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 5, n. 1, p. 1, 3 jan. 2008. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0050001>.

GALINDO, Dolores Cristina Gomes et al. Medicalização e governo da vida e subjetividades: o mercado da saúde. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 2, n. 16, p. 346-365, 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4518/451851666003.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. O estatuto da medicalização e as interpretações de Ivan Illich e Michel Foucault como ferramentas conceituais para o estudo da desmedicalização. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [S.L.], v. 16, n. 40, p. 21-34, 26 abr. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1414-32832012005000020>.

GAUTTAM, Priya et al. COVID-19 and Chinese Global Health Diplomacy: geopolitical opportunity for china's hegemony?. **Millennial Asia**, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 318-340, 12 out. 2020. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0976399620959771>.

GCPPP - Global Commission for Post-Pandemic Policy. **Covid-19 vaccine production, to July 31st, 2021**. 2021. Disponível em: <https://globalcommissionforpostpandemicpolicy.org/covid-19-vaccine-production-to-july-31st-2021/>. Acesso em: 13 jul. 2023.

GENOMMA - Empresa mexicana dedicada a la comercialización de medicamentos OTC y productos dermocosméticos. **Genomma Lab Internacional**. Ciudad de México. 2022. Disponível em: <https://www.genommalab.com/>. Acesso em: 21 de jun. 2022.

GIRÓN, Alicia. Geopolitics and Financial Profitability, the Big Pharmaceutical Corporations. **Journal of Economic Issues**, [S.L.], v. 56, n. 2, p. 562-569, 3 abr. 2022. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/00213624.2022.2065853>.

GLOBALDATA. **Pharma Industry Mergers and Acquisitions Deals by Top Themes in 2022**. London, Uk: Globaldata, 2023. 22 p. (GDMA-TR-M034AD). Disponível em: <https://www.globaldata.com/store/report/pharma-industry-m-and-a-deals-by-theme-analysis/>. Acesso em: 05 jun. 2023.

GLOBO - Rede de televisão comercial aberta brasileira. **Memória Globo**. 2022. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/>. Acesso em: 02 de out. 2022.

GLOY, Viktoria et al. The evidence base of US Food and Drug Administration approvals of novel cancer therapies from 2000 to 2020. **International Journal Of Cancer**, [S.L.], v. 152, n. 12, p. 2474-2484, 24 fev. 2023. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/ijc.34473>.

GOMEZ, Carlos Minayo et al. Saúde do trabalhador: aspectos históricos, avanços e desafios no sistema único de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 23, n. 6, p. 1963-1970, jun. 2018. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.04922018>.

GONÇALVES, Ricardo Junior de Assis Fernandes; CHAVEIRO, Eguimar. As margens das margens das margens: saúde do trabalhador em tempos de pandemia da Covid-19. **Terceiro Incluído**, Goiânia, v. 10, n. 1, p. 227-239, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/teri/article/view/66150>.

GONZÁLEZ-MORENO, María et al. Disease-mongering through clinical trials. **Studies In History And Philosophy Of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences**, [S.L.], v. 51, p. 11-18, jun. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.shpsc.2015.02.007>.

GOODRX - American healthcare company. Humira (adalimumab): Basics, Side Effects, Reviews & More. 2023. Disponível em: <https://www.goodrx.com/humira/what-is>. Acesso em: 17 abr. 2023.

GØTZSCHE, Peter C et al. What Should Be Done To Tackle Ghostwriting in the Medical Literature? **Plos Medicine**, [S.L.], v. 6, n. 2, p. 122-125, 3 fev. 2009. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000023>.

GRAHAM, David J et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. **The Lancet**, [S.L.], v. 365, n. 9458, p. 475-481, fev. 2005. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)17864-7](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(05)17864-7).

GREENBERG, Gary. **The Book of Woe: the DSM and the unmaking of psychiatry**. Pontiac, Michigan, U.s: Scribe Publications, 2013. 416 p.

GROWTH - Produtos Alimentícios Eireli. **Growth Supplements**. Tijucas (SC). Disponível em: <https://www.gsuplementos.com.br/>. Acesso em: 03 de set. 2022.

GUARIDO, Renata. A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso psiquiátrico e seus efeitos na educação. **Educação e Pesquisa**, [S.L.], v. 33, n. 1, p. 151-161, abr. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1517-97022007000100010>.

GVR - Grand View Research. **Erectile Dysfunction Drugs Market Size, Share & Trends Analysis Report**. 2022. Disponível em: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/erectile-dysfunction-drugs-market>. Acesso em: 10 jul. 2023.

GYAWALI, Bishal et al. Assessment of the Clinical Benefit of Cancer Drugs Receiving Accelerated Approval. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 179, n. 7, p. 906, 1 jul. 2019. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.0462>.

HAILU, Abel Demerew et al. Influence of pharmaceutical marketing mix strategies on physicians' prescribing behaviors in public and private hospitals, Dessie, Ethiopia: a mixed study design. **Bmc Public Health**, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 1-15, 7 jan. 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12889-020-10063-2>.

HARARI, Yuval Noah. **Homo Deus: uma breve história do amanhã**. Companhia das Letras. São Paulo, 2017. 448 p.

HARRIS, Gardiner; BERENSON, Alex. 10 Voters on Panel Backing Pain Pills Had Industry Ties. **The New York Times**. 2005. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/02/25/politics/10-voters-on-panel-backing-pain-pills-had-industry-ties.html>. Acesso em: 04 abr. 2023.

HARTLEY, Heather. The 'Pinking' of Viagra Culture: drug industry efforts to create and repackage sex drugs for women. **Sexualities**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 363-378, jul. 2006. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/1363460706065058>.

HARVARD - Medical School. **Marcia Angell**. 2023. The Center for Bioethics. Disponível em: <https://bioethics.hms.harvard.edu/faculty-staff/marcia-angell>. Acesso em: 19 jun. 2023.

HAUCAP, Justus et al. How mergers affect innovation: theory and evidence. **International Journal Of Industrial Organization**, [S.L.], v. 63, p. 283-325, mar. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.10.003>.

HAYES, Michael J.; PRASAD, Vinay. Financial Conflicts of Interest at FDA Drug Advisory Committee Meetings. **Hastings Center Report**, [S.L.], v. 48, n. 2, p. 10-13, mar. 2018. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/hast.833>.

HEATH, Iona. Combating Disease Mongering: daunting but nonetheless essential. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 448-451, 11 abr. 2006. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030146>.

HEMMINKI, Elina et al. Co-operation between patient organisations and the drug industry in Finland. **Social Science & Medicine**, [S.L.], v. 70, n. 8, p. 1171-1175, abr. 2010. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.01.005>.

HIGHAM, Scott; BERNSTEIN, Lenny. The Drug Industry's Triumph over the DEA. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. out. 2017. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/investigations/dea-drug-industry-congress/>. Acesso em: 28 abr. 2023.

HIGHAM, Scott; HORWITZ, Sari. American Cartel: Inside the battle to bring down the opioid industry. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. jul. 2022. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/investigations/2022/07/07/american-cartel-book/>. Acesso em: 28 abr. 2023.

HILAL, Talal et al. Limitations in Clinical Trials Leading to Anticancer Drug Approvals by the US Food and Drug Administration. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 180, n. 8, p. 1108, 1 ago. 2020. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2250>.

HIRSCH, Bradford R. et al. Characteristics of Oncology Clinical Trials. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 173, n. 11, p. 972, 10 jun. 2013. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.627>.

HORWITZ, Allan Victor. Pharmaceuticals and the Medicalization of Social Life. In: LIGHT, Donald. **The Risks of Prescription Drugs**. New York, United States: Columbia University Press, 2010. Cap. 4. p. 92-115. <https://doi.org/10.7312/ligh14692-004>.

HOTEZ, Peter J et al. Rescuing the bottom billion through control of neglected tropical diseases. **The Lancet**, [S.L.], v. 373, n. 9674, p. 1570-1575, maio 2009. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(09\)60233-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60233-6).

HULD, Arendse. **Understanding China's Rapidly Growing Healthcare Market**. Shanghai, China: China Briefing, 2023. 5 p. Disponível em: <https://www.china-briefing.com/news/understanding-chinas-rapidly-growing-healthcare-market/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

HYPERA - Farmacêutica brasileira. **Hypera Pharma**. 2022. Disponível em: <https://www.hypera.com.br/a-hypera-pharma>. Acesso em: 22 de mai. 2022.

IBEF - India Brand Equity Foundation. **Indian Pharmaceutical Industry**. New Delhi, India: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India., 2023. 34 p. Disponível em: <https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india>. Acesso em: 9 jun. 2023.

IBOPE - Kantar Ibope Media. Dados & Rankings. 2023. Disponível em: <https://kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/>. Acesso em: 25 jun. 2023.

ILLICH, Ivan. **Medical nemesis: the expropriation of health**. Online (Ebook Kindle): Kkien Publ. Int., 2020. 281 p.

IMS - Institute For Healthcare. **Global Medicines Use in 2020: outlook and implications**. Parsippany, Nj, United States: Ims, 2015. 47 p. Disponível em: <https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-medicines-use-in-2020#>. Acesso em: 14 jun. 2023.

INSTAGRAM - Rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre usuários. **Meta Platforms**. 2022. Disponível em: <https://www.instagram.com/>. Acesso em: 22 de out. 2022.

INVEST INDIA - India's national investment facilitation agency. **India: Pharmacy to the World**. New Delhi, India: Strategic Investment Research Unit (SIRU), 2020. 25 p. Disponível em: <https://www.investindia.gov.in/siru/india-pharmacy-world>. Acesso em: 9 jun. 2023.

IQVIA - The IQVIA Institute For Human Data Science. **The Global Use of Medicines 2023: outlook to 2027**. Parsippany, Nj, United States: IQVIA, 2023. 58 p. Institute Report. Disponível em: <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicines-2023>. Acesso em: 14 jun. 2023.

J&J - Johnson & Johnson. **About Johnson & Johnson**. 2023. Disponível em: <https://www.jnj.com/about-jnj>. Acesso em: 13 jun. 2023.

JAKOVLJEVIC, Mihajlo et al. Asian innovation in pharmaceutical and medical device industry – beyond tomorrow. **Journal Of Medical Economics**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 42-50, 16 nov. 2021. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/13696998.2021.2013675>.

JAKOVLJEVIC, Mihajlo et al. Future health spending forecast in leading emerging BRICS markets in 2030: health policy implications. **Health Research Policy And Systems**, [S.L.], v. 20, n. 1, p. 1-14, 19 fev. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12961-022-00822-5>.

JHALLY, Sut. **The Codes of Advertising: fetishism and the political economy of meaning in the consumer society**. Online: Routledge (e-book Edition), 2014. 240 p.

JOHNSON, Bradley. Amazon's Ad and promo spending topped \$20 billion in 2022, a new industry record. **Ad Age**. New York City, United States, p. 1. fev. 2023. Disponível em: <https://adage.com/article/datacenter/amazon-ad-and-promotion-spend-topped-20-billion-2022-new-record/2468861#>. Acesso em: 27 jun. 2023.

KAHNEMAN, Daniel. **Thinking, Fast and Slow**. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 499p.

KAMAL, Susan et al. Perceptions and Attitudes of Egyptian Health Professionals and Policy-Makers towards Pharmaceutical Sales Representatives and Other Promotional Activities. **Plos One**, [S.L.], v. 10, n. 10, p. 1-13, 16 out. 2015. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0140457>.

KAMIKE, Atsuko. The TRIPS Agreement and the Pharmaceutical Industry in India. **Journal Of Interdisciplinary Economics**, [S.L.], v. 32, n. 1, p. 95-113, 5 dez. 2019. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0260107919875573>.

KARAS, Laura et al. Pharmaceutical Industry Funding to Patient-Advocacy Organization: a cross-national comparison of disclosure codes and regulation. **Hastings International And Comparative Law Review**, San Francisco (CA), Eua, v. 42, n. 2, p. 453-483, mar. 2019. Disponível em:

https://repository.uchastings.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol42/iss2/3/. Acesso em: 17 abr. 2023.

KATZ, Dana *et al.* All Gifts Large and Small. **The American Journal Of Bioethics**, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 39-46, ago. 2003. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1162/15265160360706552>.

KFF - Health News. State Health Facts: Opioid Epidemic. **KFF Health News**. 2023. Disponível em: <https://www.kff.org/statedata/collection/opioid-epidemic/>. Acesso em: 29 abr. 2023.

KHAZZAKA, Micheline. Pharmaceutical marketing strategies' influence on physicians' prescribing pattern in Lebanon: ethics, gifts, and samples. **Bmc Health Services Research**, [S.L.], v. 19, n. 1, p. 1-11, 30 jan. 2019. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12913-019-3887-6>.

KIM, Chul; PRASAD, Vinay. Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point and Subsequent Overall Survival. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 175, n. 12, p. 1992, 1 dez. 2015. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.5868>.

KNIGHT, Victoria *et al.* Pharma Campaign Cash Delivered to Key Lawmakers With Surgical Precision. **KFF Health News**. out. 2021. Disponível em: <https://kffhealthnews.org/news/article/pharma-campaign-cash-delivered-to-key-lawmakers-with-surgical-precision/>. Acesso em: 26 abr. 2023.

KOPP, Emily *et al.* Patient Advocacy Groups Take In Millions From Drugmakers. Is There A Payback?. **KFF Health News**. 2018. Disponível em: <https://kffhealthnews.org/news/patient-advocacy-groups-take-in-millions-from-drugmakers-is-there-a-payback/>. Acesso em: 17 abr. 2023.

KORNIS, George Edward Machado *et al.* Transformações recentes da indústria farmacêutica: um exame da experiência mundial e brasileira no século XXI. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 885-908, set. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312014000300012>.

LACASSE, Jeffrey R.. After DSM-5: A Critical Mental Health Research Agenda for the 21st Century. **Research on Social Work Practice**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 5-10, 5 nov. 2013. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/1049731513510048>.

LAIER, Paula Arend. Hypera assina acordo de 'naming rights' para Arena Corinthians por R\$300 mi. **Reuters**. São Paulo, p. 1. ago. 2020. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/empresas-hypera-corinthians-idBRKBN25S57Z-OBRBS>. Acesso em: 10 jun. 2023.

LANE, Christopher. **Shyness**: how normal behavior became a sickness. London, England: Yale University Press, 2008. 272 p.

LAUZON, Léo-Paul; HASBANI, Marc. Analyse socio-économique: industrie pharmaceutique mondiale pour la période de dix ans 1996 - 2005. **Chaire D'études Socio-Économiques de**

L'université Du Québec À Montréal (UQAM), Montreal, p. 1-41, set. 2006. Disponível em: http://www.lese.uqam.ca/pdf/rec_06_industrie_pharma.pdf. Acesso em: 08 de jun. 2022.

LEE, Kai-Fu . **AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order**. Houghton Mifflin Harcourt, New York, 2018. 272p.

LEE, Mina et al. Factors Influencing Consumers' Attitudinal and Behavioral Responses to Direct-To-Consumer and Over-the-Counter Drug Advertising. **Journal Of Health Communication**, [S.L.], v. 20, n. 4, p. 431-444, 2 mar. 2015. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/10810730.2014.965367>.

LEE, Seow Ting. Vaccine diplomacy: nation branding and china's covid-19 soft power play. **Place Branding and Public Diplomacy**, [S.L.], v. 19, n. 1, p. 64-78, 6 jul. 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1057/s41254-021-00224-4>.

LEFTON, Terry. Viagra agrees to MLB deal worth \$30M. **Sports Business Journal (SBJ)**. Charlotte, North Carolina, United States, p. 1. fev. 2002. Disponível em: [https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2002/02/18/This-Weeks-Issue/Viagra-Agrees-To-MLB-Deal-Worth-\\$30M.aspx](https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2002/02/18/This-Weeks-Issue/Viagra-Agrees-To-MLB-Deal-Worth-$30M.aspx). Acesso em: 10 jul. 2023.

LEMOS, Flávia Cristina Silveira et al. Resistências frente à medicalização da existência. **Fractal: Revista de Psicologia**, [S.L.], v. 31, n. 2, p. 158, 30 jul. 2019. Pro Reitoria de Pesquisa, Pos Graduacao e Inovacao - UFF. <http://dx.doi.org/10.22409/1984-0292/v31i2/5567>.

LEMOS, Flávia Cristina Silveira. A medicalização da educação e da resistência no presente: disciplina, biopolítica e segurança. **Psicologia Escolar e Educacional**, [S.L.], v. 18, n. 3, p. 485-492, dez. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2175-3539/2014/0183772>.

LEXCHIN, J. et al. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. **Bmj**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1167-1170, 29 maio 2003. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1167>.

LEXCHIN, Joel et al. National patient groups in Canada and their disclosure of relationships with pharmaceutical companies: a cross-sectional study. **Bmj Open**, [S.L.], v. 12, n. 3, p. 1-10, mar. 2022. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055287>.

LEXCHIN, Joel. Bigger and Better: how pfizer redefined erectile dysfunction. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 1-4, 11 abr. 2006. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030132>.

LEXCHIN, Joel. Those Who Have the Gold Make the Evidence: how the pharmaceutical industry biases the outcomes of clinical trials of medications. **Science And Engineering Ethics**, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 247-261, 15 fev. 2011. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s11948-011-9265-3>.

LI, Guanqiao et al. Evolution of innovative drug R&D in China. **Nature Reviews Drug Discovery**, [S.L.], v. 21, n. 8, p. 553-554, 1 abr. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/d41573-022-00058-6>.

LIANG, Bryan A.; MACKEY, Timothy. Direct-to-Consumer Advertising With Interactive Internet Media. **Jama**, [S.L.], v. 305, n. 8, p. 824, 23 fev. 2011. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2011.203>.

LIGHT, D. W.; LEXCHIN, J. R.. Pharmaceutical research and development: what do we get for all that money?. **Bmj**, [S.L.], v. 345, n. 071, p. 1-5, 7 ago. 2012. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e4348>.

LIU, Liangtao et al. China's Vaccine Diplomacy and Its Implications for Global Health Governance. **Healthcare**, [S.L.], v. 10, n. 7, p. 1276, 10 jul. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/healthcare10071276>.

LUNDH, Andreas et al. Industry sponsorship and research outcome. **Cochrane Database Of Systematic Reviews**, [S.L.], v. 2017, n. 2, p. 1-140, 16 fev. 2017. <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.mr000033.pub3>.

LUNDH, Andreas et al. Industry sponsorship and research outcome: systematic review with meta-analysis. **Intensive Care Medicine**, [S.L.], v. 44, n. 10, p. 1603-1612, 21 ago. 2018. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s00134-018-5293-7>.

LURIE, Peter et al. Financial Conflict of Interest Disclosure and Voting Patterns at Food and Drug Administration Drug Advisory Committee Meetings. **Jama**, [S.L.], v. 295, n. 16, p. 1921, 26 abr. 2006. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.16.1921>

M&M - Meio & Mensagem (M&M). Plataforma de conteúdo do mercado de marketing e comunicação no Brasil. 2022. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/>. Acesso em: 12 de jul. 2022.

MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.

MARTINHAGO, Fernanda; CAPONI, Sandra. Controvérsias sobre o uso do DSM para diagnósticos de transtornos mentais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 29, n. 2, p. 1-19, 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312019290213>.

MATTOS, Rodrigo. SBT terá Copa América no Brasil sem custo extra; Globo se interessou. **Uol (Grupo Folha)**. São Paulo, p. 1. jun. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/rodrigo-mattos/2021/06/04/sbt-tera-copa-america-no-brasil-sem-custo-extra-globo-interessou-se.htm>. Acesso em: 20 jun. 2023.

MCCOY, Matthew S. et al. Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 376, n. 9, p. 880-885, 2 mar. 2017. Massachusetts Medical Society. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmsr1610625>.

MCHENRY, Leemon. Of Sophists and Spin-Doctors: industry-sponsored ghostwriting and the crisis of academic medicine. **Mens Sana Monographs**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 129-145, 2010. Medknow. <http://dx.doi.org/10.4103/0973-1229.58824>.

MCLAREN, Angus. **Impotence: a cultural history**. Chicago, Illinois, United States: University Of Chicago Press, 2007. 350 p.

MEIRA, Marisa Eugênia Melillo. Para uma crítica da medicalização na educação. **Psicologia Escolar e Educacional**, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 136-142, jun. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-85572012000100014>.

MELANDER, Hans. et al. Evidence b(i)ased medicine--selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications. **Bmj**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1171-1173, 29 maio 2003. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1171>.

MELLO-THÉRY, Neli Ap. de; THÉRY, Hervé. A geopolítica do COVID-19. **Espaço e Economia**, [S.L.], n. 17, p. 1-9, 7 abr. 2020. OpenEdition. <http://dx.doi.org/10.4000/espacoeconomia.11224>.

MENDONÇA, André Luis Oliveira; CAMARGO JUNIOR, Kenneth Rochel. Complexo médico-industrial/financeiro: os lados epistemológico e axiológico da balança. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 215-238, 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312012000100012>.

MEYER, Vicki F.. The Medicalization of Menopause: critique and consequences. **International Journal of Health Services**, [S.L.], v. 31, n. 4, p. 769-792, out. 2001. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.2190/m77d-yv2y-d5nu-fxnw>.

MINTZES, Barbara et al. A survey in primary care environments with and without legal DTCA. **CMAJ**, [S.L.], v. 5, n. 169, p. 405-412, set. 2003. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC183290/>. Acesso em: 23 jun. 2023.

MINTZES, Barbara et al. Bremelanotide and flibanserin for low sexual desire in women: the fallacy of regulatory precedent. **Drug and Therapeutics Bulletin**, [S.L.], v. 59, n. 12, p. 185-188, 12 out. 2021. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/dtb.2021.000020>.

MINTZES, Barbara. Disease Mongering in Drug Promotion: do governments have a regulatory role?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 461-465, 11 abr. 2006. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030198>.

MITCHELL, Aaron P. et al. Financial Relationships With Industry Among National Comprehensive Cancer Network Guideline Authors. **Jama Oncology**, [S.L.], v. 2, n. 12, p. 1628, 1 dez. 2016. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamaoncol.2016.2710>.

MITIDIARI, Thiago Leone et al. **Há espaços competitivos para a indústria farmacêutica brasileira?**: reflexões e propostas para políticas públicas. Rio de Janeiro: BNDES Setorial, 2015. 36 p. (Biblioteca Digital do BNDES). Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4286>. Acesso em: 05 jun. 2023.

MLB - Major League Baseball. Major League Baseball, Pfizer announce the "Major League Baseball Comeback Player of the Year Award Presented by Viagra (sildenafil citrate)". **MLB.com**. New York, NY, U.S., p. 1. ago. 2005. Disponível em:

http://mlb.mlb.com/content/primer_friendly/mlb/y2005/m08/d24/c1181967.jsp. Acesso em: 10 jul. 2023.

MOFFATT, Barton.; ELLIOTT, Carl. Ghost Marketing: pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. **Perspectives In Biology And Medicine**, [S.L.], v. 50, n. 1, p. 18-31, 2007. Project Muse. <http://dx.doi.org/10.1353/pbm.2007.0009>.

MOHIUDDIN, Muhammad et al. Relocating high-tech industries to emerging markets: case of pharmaceutical industry outsourcing to India. **Transnational Corporations Review**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 201-217, 3 jul. 2017. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1080/19186444.2017.1370808>.

MOL, Rajani et al. India's Health Diplomacy as a Soft Power Tool towards Africa: humanitarian and geopolitical analysis. **Journal of Asian and African Studies**, [S.L.], v. 57, n. 6, p. 1109-1125, 17 set. 2021. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/00219096211039539>.

MOLONEY, Mairead Eastin et al. The Medicalization of Sleeplessness: a public health concern. **American Journal Of Public Health**, [S.L.], v. 101, n. 8, p. 1429-1433, ago. 2011. American Public Health Association. <http://dx.doi.org/10.2105/ajph.2010.300014>.

MORGAN, Steven G et al. "Breakthrough" drugs and growth in expenditure on prescription drugs in Canada. **Bmj**, [S.L.], v. 331, n. 7520, p. 815-816, 2 set. 2005. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.38582.703866.ae>.

MOTOLA, Domenico et al. An update on the first decade of the European centralized procedure: how many innovative drugs?. **British Journal Of Clinical Pharmacology**, [S.L.], v. 62, n. 5, p. 610-616, nov. 2006. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2125.2006.02700.x>.

MOYNIHAN, R. et al. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. **Bmj**, [S.L.], v. 324, n. 7342, p. 886-891, 13 abr. 2002. **BMJ**. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7342.886>.

MOYNIHAN, R.. Who pays for the pizza? Redefining the relationships between doctors and drug companies. 1: entanglement. **Bmj**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1189-1192, 29 maio 2003a. **BMJ**. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1189>.

MOYNIHAN, R.. Who pays for the pizza? Redefining the relationships between doctors and drug companies. 2: disentanglement. **Bmj**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1193-1196, 29 maio 2003b. **BMJ**. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1193>.

MOYNIHAN, Ray; CASSELS, Alan. **Selling Sickness**: how the world's biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients. New York, New York, United States: Nation Books, 2006. 254 p.

MOYNIHAN, Ray; HENRY, David. The Fight against Disease Mongering: generating knowledge for action. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 885-861, 11 abr. 2006. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030191>.

MOYNIHAN, Raymond N. et al. Expanding Disease Definitions in Guidelines and Expert Panel Ties to Industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. **Plos**

Medicine, [S.L.], v. 10, n. 8, p. 1-13, 13 ago. 2013. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001500>.

MUKHERJEE, Debabrata et al. Risk of Cardiovascular Events Associated With Selective COX-2 Inhibitors. **Jama**, [S.L.], v. 286, n. 8, p. 954, 22 ago. 2001. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.286.8.954>.

MULINARI, Shai et al. Five years of pharmaceutical industry funding of patient organisations in Sweden: cross-sectional study of companies, patient organisations and drugs. **Plos One**, [S.L.], v. 15, n. 6, p. 1-19, 24 jun. 2020. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0235021>.

NABEL, Elizabeth G et al. Combating chronic disease in developing countries. **The Lancet**, [S.L.], v. 373, n. 9680, p. 2004-2006, jun. 2009. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(09\)61074-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(09)61074-6).

NACI, Huseyin et al. Design characteristics, risk of bias, and reporting of randomised controlled trials supporting approvals of cancer drugs by European Medicines Agency, 2014-16: cross sectional analysis. **Bmj**, [S.L.], p. 1-17, 18 set. 2019. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.15221>.

NACI, Huseyin et al. Why the drug development pipeline is not delivering better medicines. **Bmj**, [S.L.], p. 1-4, 23 out. 2015. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h5542>.

NASCIMENTO, Álvaro César. Propaganda de medicamentos no Brasil: é possível regular?. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 14, n. 3, p. 869-877, jun. 2009. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232009000300022>.

NASCIMENTO, Álvaro César. Propaganda de medicamentos para grande público: parâmetros conceituais de uma prática produtora de risco. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 15, n. 3, p. 3423-3431, nov. 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232010000900017>.

NASCIMENTO, Álvaro César; SAYD, Jane Dutra. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado: isto é regulação?. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 15, n. 2, p. 305-328, 2005. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312005000200007>.

NASCIMENTO, Álvaro. Propaganda de medicamentos: como conciliar uso racional e a permanente necessidade de expandir mercado?. **Trabalho, Educação e Saúde**, [S.L.], v. 5, n. 2, p. 189-250, jul. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1981-77462007000200002>.

NCHS - **National Center for Health Statistics** (NCHS). U.S. Government's Primary Health Statistics Agency. Hyattsville, MD, U.S. 2023. Disponível em: <https://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html>. Acesso em: 29 abr. 2023.

NEJSTGAARD, Camilla H et al. Association between conflicts of interest and favourable recommendations in clinical guidelines, advisory committee reports, opinion pieces, and

narrative reviews: systematic review. **Bmj**, [S.L.], p. 1-12, 9 dez. 2020. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4234>.

NEUMAN, J. et al. Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study. **Bmj**, [S.L.], v. 343, n. 112, p. 1-8, 11 out. 2011. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d5621>.

NEWMAN, Roberta. "Let's Just Say It Works for Me": rafael palmeiro, major league baseball, and the marketing of viagra. **Nine: A Journal of Baseball History and Culture**, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 1-14, 2006. Project MUSE. <http://dx.doi.org/10.1353/nin.2006.0017>.

NISHINO, Anna et al. The great medicines migration: how china took control of key global pharmaceutical supplies. **Nikkei Asia**. Tokyo, Japan, p. 1. abr. 2022. Disponível em: <https://asia.nikkei.com/static/vdata/infographics/chinavaccine-3/>. Acesso em: 12 jun. 2023.

NOBEL - The Nobel Prize. **Sir Alexander Fleming**: biographical. Biographical. 2023. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1945/fleming/biographical/>. Acesso em: 16 jun. 2023.

NQA - Neo Química Arena. Estádio mandante do Sport Club Corinthians Paulista. 2022. Disponível em: <https://www.neoquimicaarena.com.br/>. Acesso em: mai. 2022.

NUGENT, Rachel. Chronic Diseases in Developing Countries. **Annals of The New York Academy of Sciences**, [S.L.], v. 1136, n. 1, p. 70-79, 25 jul. 2008. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1196/annals.1425.027>.

NYT - **The New York Times**. Experts and the Drug Industry. Opinion: EDITORIAL. 2005. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/03/04/opinion/experts-and-the-drug-industry.html>. Acesso em: 04 abr. 2023.

OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.

OPEN PAYMENTS - The Open Payments Search Tool. National Transparency Program. **Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)**. Baltimore, MD; US. 2023. Disponível em: <https://openpaymentsdata.cms.gov/>. Acesso em: 05 mai. 2023.

OPENSECRETS - The nation's premier research group tracking money in U.S. politics. 2023. Washington, D.C., U.S. Disponível em: <https://www.opensecrets.org/>. Acesso em: 24 abr. 2023.

ORLOWSKI, James P.; WATESKA, Leon. The Effects of Pharmaceutical Firm Enticements on Physician Prescribing Patterns. **Chest**, [S.L.], v. 102, n. 1, p. 270-273, jul. 1992. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1378/chest.102.1.270>.

ORNSTEIN, Charles et al. We Found Over 700 Doctors Who Were Paid More Than a Million Dollars by Drug and Medical Device Companies. **ProPublica**. 2019. Disponível em: <https://www.propublica.org/article/we-found-over-700-doctors-who-were-paid-more-than-a-million-dollars-by-drug-and-medical-device-companies>. Acesso em: 10 nov. 2022.

OZIERANSKI, Piotr et al. Exposing drug industry funding of UK patient organisations. **Bmj**, [S.L.], p. 1-9, 22 maio 2019. *BMJ*. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.11806>.

P&G - Procter & Gamble (P&G). Marcas e produtos da empresa. 2022. Disponível em: <https://br.pg.com/marcas-e-produtos-pg/>. Acesso em: 18 de ago. de 2022.

PAREXEL - International Corporation. **The Chinese Pharmaceutical Market: size, r&d, regulations, market access and innovations**. Durham, Nc, Us: Parexel, 2022. 37 p. Disponível em: <https://healthadvances.com/whitepaper/health-advances-asia-pacific-pharma.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2023.

PARIS, Joel. **Overdiagnosis in Psychiatry: how modern psychiatry lost its way while creating a diagnosis for almost all of life's misfortunes**. 2. ed. Oxford (England): Oxford University Press, 2020. 240 p.

PARKER, Lisa et al. “Asset exchange” – interactions between patient groups and pharmaceutical industry: australian qualitative study. **Bmj**, [S.L.], p. 1-12, 12 dez. 2019. *BMJ*. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6694>.

PATTERSON, K David. Typhus and its control in Russia, 1870–1940. **Medical History**, [S.L.], v. 37, n. 4, p. 361-381, out. 1993. Cambridge University Press (CUP). <http://dx.doi.org/10.1017/s0025727300058725>.

PAYER, Lynn. **Disease-Mongers: how doctors, drug companies, and insurers are making you feel sick**. Hoboken, New Jersey, U.s: Wiley, 1992. 304 p.

PEDRIQUE, Belen et al. The drug and vaccine landscape for neglected diseases (2000–11): a systematic assessment. **The Lancet Global Health**, [S.L.], v. 1, n. 6, p. 371-379, dez. 2013. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x\(13\)70078-0](http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(13)70078-0).

PETRINA, Stephen. The Medicalization of Education: a historiographic synthesis. **History Of Education Quarterly**, [S.L.], v. 46, n. 4, p. 503-531, 2006. Cambridge University Press (CUP). <http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-5959.2006.00030.x>.

PFIZER - Financial Report (2004). New York, NY: **Pfizer**, 2005. 67 p. Disponível em: https://truecostofhealthcare.org/wp-content/uploads/2015/01/Pfizer_2004.87220720.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

PFIZER. **Annual Reports: 1998 - 2022**. 2023. Investor Relations and Financials. Disponível em: <https://investors.pfizer.com/Investors/Financials/Annual-Reports/>. Acesso em: 05 jul. 2023.

PHAM-KANTER, Genevieve. Revisiting Financial Conflicts of Interest in FDA Advisory Committees. **Milbank Quarterly**, [S.L.], v. 92, n. 3, p. 446-470, set. 2014. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-0009.12073>.

PINA, Ana Sofia et al. An Historical Overview of Drug Discovery. **Ligand-Macromolecular Interactions In Drug Discovery**, [S.L.], p. 3-12, 3 out. 2009. Humana Press. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.

POLI NETO, Paulo; CAPONI, Sandra N.C.. A medicalização da beleza. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [S.L.], v. 11, n. 23, p. 569-584, dez. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1414-32832007000300012>.

POTY, Italo Barreto; AGUIAR, Caroline Boletta de. Políticas públicas dos EUA e da China para a pandemia: tensões geopolíticas, competição tecnológica e modelos de desenvolvimento. **Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD**, [S.L.], v. 10, n. 20, p. 549-586, 15 dez. 2021. Universidade Federal de Grande Dourados. <http://dx.doi.org/10.30612/rmufgd.v10i20.13143>.

PRASAD, Vinay et al. The high price of anticancer drugs: origins, implications, barriers, solutions. **Nature Reviews Clinical Oncology**, [S.L.], v. 14, n. 6, p. 381-390, 14 mar. 2017. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/nrclinonc.2017.31>.

PRASAD, Vinay; MAILANKODY, Sham. Research and Development Spending to Bring a Single Cancer Drug to Market and Revenues After Approval. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 177, n. 11, p. 1569, 1 nov. 2017. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.3601>.

PROPUBLICA – independent, nonprofit newsroom that produces investigative journalism with moral force. **Dollars for Docs**. How Industry Dollars Reached Your Doctors. 2019. Disponível em: <https://projects.propublica.org/docdollars/>. Acesso em: 07 nov. 2022.

QATO, Dima Mazen et al. The availability of pharmacies in the United States: 2007 - 2015. **Plos One**, [S.L.], v. 12, n. 8, p. 1-13, 16 ago. 2017. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0183172>.

RABELLO, Elaine Teixeira; CAMARGO JÚNIOR, Kenneth Rochel de. Propagandas de medicamentos: a saúde como produto de consumo. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [S.L.], v. 16, n. 41, p. 557-567, jun. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1414-32832012000200006>.

RAJKUMAR, S. Vincent. The high cost of prescription drugs: causes and solutions. **Blood Cancer Journal**, [S.L.], v. 10, n. 6, p. 1-5, 23 jun. 2020. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/s41408-020-0338-x>.

RAMALHO, Viviane Cristina Vieira Sebba. **Discurso e ideologia na propaganda de medicamentos**: um estudo crítico sobre mudanças sociais discursivas. 2008. 193 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade de Brasília (Unb), Brasília, 2008. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/3532>. Acesso em: 20 jun. 2023.

RANKING 1500 - As maiores empresas do país. 2021. **Estadão**. São Paulo (Brasil): Estadão Blue Studio, 2022. Em parceria com a consultoria Austin e a Fundação Instituto de Administração (FIA). Disponível em: <https://publicacoes.estadao.com.br/empresasmais/editorial/>. Acesso em: 01 jul. 2023.

RD - RaiaDrogasil. **Indicadores e Relatórios**. 2023. Indicadores RD: Dados referentes a 2022. Disponível em: <https://rd.com.br/sustentabilidade/indicadores-e-relatorios/>. Acesso em: 04 jul. 2023.

RECORD - Rede de televisão comercial aberta brasileira. 2020. Disponível em: <https://recordtv.r7.com/>. Acesso em: 24 de set. 2022.

REUTERS - News Agency. Merck Sees Slightly Higher 2007 Earnings. **The New York Times**. 2006. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2006/12/07/business/07drug.html>. Acesso em fev. 2023.

ROBBINS, Rebecca. How a Drug Company Made \$114 Billion by Gaming the U.S. Patent System. **The New York Times**. 2023. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2023/01/28/business/humira-abbvie-monopoly.html#:~:text=Through%20its%20savvy%20but%20legal,lucrative%20franchise%20in%20pharmaceutical%20history>. Acesso em: 18 abr. 2023.

RODRIGUES, Paulo Henrique Almeida et al. A evolução recente da indústria farmacêutica brasileira nos limites da subordinação econômica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 28, n. 1, p. 1-22, 24 maio 2018. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312018280104>.

RODRIGUES, Paulo Henrique de Almeida et al. Mudanças recentes e continuidade da dependência tecnológica e econômica na indústria farmacêutica no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, [S.L.], v. 38, n. 2, p. 1-13, 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00104020>.

ROGERS, Wendy et al. The ethics of pharmaceutical industry relationships with medical students. **Medical Journal Of Australia**, [S.L.], v. 180, n. 8, p. 411-414, abr. 2004. AMPCo. <http://dx.doi.org/10.5694/j.1326-5377.2004.tb05995.x>.

ROSS, Joseph S. et al. Guest Authorship and Ghostwriting in Publications Related to Rofecoxib. **Jama**, [S.L.], v. 299, n. 15, p. 1800, 16 abr. 2008. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.299.15.1800>.

ROTHMAN, David J. et al. Professional Medical Associations and Their Relationships With Industry. **Jama**, [S.L.], v. 301, n. 13, p. 1367, 1 abr. 2009. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2009.407>.

SACCHITIELLO, Bárbara. Com renovação total, BBB 22 tem recorde de patrocinadores. **Meio & Mensagem (M&M)**. São Paulo, p. 1. nov. 2021b. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/midia/com-renovacao-total-bbb-22-tem-recorde-de-patrocinadores>. Acesso em: 25 jun. 2023.

SACCHITIELLO, Bárbara. Futebol 2022 da Globo garante sete patrocinadores. **Meio & Mensagem (M&M)**. São Paulo, p. 1. nov. 2021a. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/midia/futebol-2022-da-globo-garante-sete-patrocinadores>. Acesso em: 24 jun. 2023.

SAGONOWSKY, Eric et al. The top 10 biopharma M&A deals of 2022. 2023. **Fierce Pharma**. Disponível em: <https://www.fiercepharma.com/pharma/top-10-ma-deals-2022>. Acesso em: 05 jun. 2023.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pelé fala de disfunção erétil para cardiologistas: Rei do futebol disse que ainda é preciso lutar muito para quebrar o tabu que envolve a impotência sexual. **Cardiol - Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)**. Salvador (Brasil), p. 1. out. 2003. Disponível em: <http://www.cardiol.br/imprensa/jornais/impreso/129.02.htm#>. Acesso em: 10 jul. 2023.

SBT - Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Rede de televisão comercial aberta brasileira. 2021. Disponível em: <https://www.sbt.com.br/>. Acesso em: 17 set. 2022.

SCHOLAR - Google. **Michel Foucault**: philosophy, collège de france. Philosophy, Collège de France. 2023. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=AKqYlxMAAAAJ>. Acesso em: 21 jun. 2023.

SCOTT, Susie. The medicalisation of shyness: from social misfits to social fitness. **Sociology Of Health and Illness**, [S.L.], v. 28, n. 2, p. 133-153, mar. 2006. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9566.2006.00485.x>.

SEGAL, Judy Z. Sex, drugs, and rhetoric: the case of flibanserin for “female sexual dysfunction”. **Social Studies of Science**, [S.L.], v. 48, n. 4, p. 459-482, 3 jun. 2018. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0306312718778802>.

SENADO - Agência Senado Notícias. **Aprovado incentivo à indústria farmacêutica nacional**: texto vai à Câmara. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/06/aprovado-incentivo-a-industria-farmaceutica-nacional-texto-vai-a-camara>. Acesso em: 10 jun. 2023.

SENHORAS, Elói Martins. O Campo de poder das vacinas na Pandemia da Covid-19. **Zenodo**, [S.L.], v. 18, n. 6, p. 110-121, 22 jun. 2021. <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.5009525>.

SEROQUEL - hemifumarato de quetiapina. Astrazeneca. Brasil. 2021. **Bula**. Disponível em: https://www.astrazeneca.com.br/content/dam/az-br/Medicine/medicine-pdf/Seroquel_Bula_Paciente.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.

SHI - The Science History Institute. **Alexander Fleming**. 2023. Education: Scientific Biographies. Disponível em: <https://sciencehistory.org/education/scientific-biographies/alexander-fleming/>. Acesso em: 18 jun. 2023.

SINDUSFARMA. **Relatório Anual de Atividades 2022**. São Paulo (Brasil): Sindusfarma, 2023. 178 p. Disponível em: <https://sindusfarma.org.br/publicacoes/exibir/20058-relatorio-anual-de-atividades-2022>. Acesso em: 30 jun. 2023.

SISMONDO, Sergio. Ghost Management: how much of the medical literature is shaped behind the scenes by the pharmaceutical industry?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 4, n. 9, p. 1429-1433, 25 set. 2007. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0040286>.

SISMONDO, Sergio. **Ghost-Managed Medicine**: big pharma's invisible hands. Manchester, England: Mattering Press, 2018. 232 p.

SISMONDO, Sergio. Ghosts in the Machine. **Social Studies of Science**, [S.L.], v. 39, n. 2, p. 171-198, abr. 2009. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0306312708101047>.

SISMONDO, Sergio. Pharmaceutical company funding and its consequences: a qualitative systematic review. **Contemporary Clinical Trials**, [S.L.], v. 29, n. 2, p. 109-113, mar. 2008. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cct.2007.08.001>.

SOARES, Jussara Calmon Reis de Souza. Quando o anúncio é bom, todo mundo compra: o projeto monitoração e a propaganda de medicamentos no brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 13, n. , p. 641-649, abr. 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232008000700013>.

SOMINEX - Composto (Valeriana Officinalis I. + Crataegus Oxyacantha I. + Passiflora Incarnata | 40Mg + 30Mg + 50Mg). **Bula Sominex**. 2023. EMS. Disponível em: <https://www.sominex.com.br/>. Acesso em: 20 jun. 2023.

SORTLIST - Sortlist is a Platform that brings together companies of all sizes and service providers in marketing, advertising design and web development. 2022. Brussels (Belgium). Disponível em: <https://www.sortlist.com/blog/your-digital-year/>. Acesso em: 26 de set. 2022.

SOUZA, José Gilberto; GUIMARÃES, Raul. Pandemia de covid-19: uma análise geopolítica. **Saúde e Sociedade**, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 1-19, 2021. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-12902021200649>.

SPIELMANS, Glen I.; PARRY, Peter I.. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: evidence from internal industry documents. **Journal Of Bioethical Inquiry**, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 13-29, 21 jan. 2010. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s11673-010-9208-8>.

SPITZ, Janet; WICKHAM, Mark. Pharmaceutical High Profits: the value of r&d, or oligopolistic rents?. **American Journal Of Economics And Sociology**, [S.L.], v. 71, n. 1, p. 1-36, jan. 2012. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00820.x>.

STACCIARINI, Jeanne-Marie R.; FANFAN, Dany; STACCIARINI, João Henrique Santana. Esforços, sacrifícios e liderança heróicos: é tudo em um dia de trabalho para os enfermeiros antes, durante e após a crise do covid-19. **Online Brazilian Journal of Nursing**, [S.L.], v. 19, n. 1, p. 1, 9 jun. 2021. Escola de Enfoermagem Aurora de Afonso Costa. <http://dx.doi.org/10.17665/1676-4285.20206401>.

STACCIARINI, João Henrique Santana. **A consolidação do setor farmacêutico na economia global**: crescimento, influência, desvios e marketing. 2023. 167 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>. Acesso em: 14 dec. 2023.

STACCIARINI, João Henrique Santana. **The Consolidation of the Pharmaceutical Sector in the Global Economy**: Growth, Influence, Deviations, and Marketing. 2023. Federal University of Goiás. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10377840>.

STACCIARINI, João Henrique Santana et al. TRABALHO, MEDICALIZAÇÃO E PILHAGEM: o negócio da vida. **Pegada - A Revista da Geografia do Trabalho**, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 33-51, 15 maio 2020. Pegada Eletrônica. <http://dx.doi.org/10.33026/peg.v21i1.6919>.

STACCIARINI, João Henrique Santana; STACCIARINI, José Henrique Rodrigues. MEDICALIZAÇÃO: escalas e estratégias do setor farmacêutico. **Revista da Anpege**, [S.L.], v. 18, n. 36, p. 259-277, 23 out. 2022. ANPEGE – Revista. <https://www.researchgate.net/publication/364685685>. Acesso em: 26 jul. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Pharmaceutical market: worldwide revenue 2001-2022**. Hamburg, Germany. 2023a. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/>. Acesso em: 30 mai. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Top 20 pharmaceutical companies worldwide based on prescription drug market share in 2019 and 2026**. Hamburg, Germany. 2022a. Disponível em: <https://www.statista.com/outlook/hmo/pharmaceuticals/worldwide#key-players>. Acesso em: 14 jun. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Key Players: Pharmaceuticals - Worldwide**. Hamburg, Germany. 2023b. Disponível em: <https://www.statista.com/outlook/hmo/pharmaceuticals/worldwide#key-players>. Acesso em: 14 jun. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Pharmaceutical industry in China: statistics & facts**. Hamburg, Germany. 2022b. Disponível em: <https://www.statista.com/topics/5001/pharmaceutical-industry-in-china/#topicOverview>. Acesso em: 15 jun. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Research and development worldwide: Statistics & Facts**. Hamburg, Germany. 2022c. Disponível em: <https://www.statista.com/topics/6737/research-and-development-worldwide/>. Acesso em: 12 mai. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Total global spending on pharmaceutical research and development from 2014 to 2028**. Hamburg, Germany. 2022d. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-for-pharmaceuticals/>. Acesso em: 16 mai. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Percentage of global research and development spending in 2021, by industry**. Hamburg, Germany. 2023c. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/270233/percentage-of-global-rundd-spending-by-industry/>. Acesso em: 13 mai. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Total nominal spending on medicines in the U.S. from 2002 to 2021**. Hamburg, Germany. 2023d. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/238689/us-total-expenditure-on-medicine/>. Acesso em: 27 abr. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Worldwide revenue of Pfizer's Viagra from 2003 to 2019**. Hamburg, Germany. 2022e. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/264827/>. Acesso em: 25 jun. 2023.

STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Number of social network users in selected countries in 2022 and 2027**. Hamburg, Germany. 2023e. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/278341/number-of-social-network-users-in-selected-countries/>. Acesso em: 16 mai. 2023.

SULLIVAN, Thomas. FDA Sends Warning Letter to Duchesnay Inc. Over Social Media Posts From Kim Kardashian. **Policy & Medicine**. United States, p. 1. ago. 2015. Disponível em: <https://www.policymed.com/2015/08/fda-sends-warning-letter-to-duchesnay-inc-over-social-media-posts-from-kim-kardashian.html>. Acesso em: 20 out. 2022.

TABATABAVAKILI, Sahar et al. Financial Conflicts of Interest in Clinical Practice Guidelines: a systematic review. **Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes**, [S.L.], v. 5, n. 2, p. 466-475, abr. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2020.09.016>.

TAN, Sy; TATSUMURA, Y. Alexander Fleming (1881–1955): discoverer of penicillin. **Singapore Medical Journal**, [S.L.], v. 56, n. 07, p. 366-367, jul. 2015. Medknow. <http://dx.doi.org/10.11622/smedj.2015105>.

TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.

THIELEN, Eduardo Vilela; SANTOS, Ricardo Augusto dos. Belisário Penna: notas fotobiográficas. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, [S.L.], v. 9, n. 2, p. 387-404, ago. 2002. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-59702002000200008>.

THOMAS, Katie. Bayer and Johnson & Johnson Settle Lawsuits Over Xarelto, a Blood Thinner, for \$775 Million. **The New York Times**. 2019. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/03/25/health/xarelto-blood-thinner-lawsuit-settlement.html>. Acesso em: 08 nov. 2022.

THOMASE, Katie; SCHMIDT, Michael S. Glaxo Agrees to Pay \$3 Billion in Fraud Settlement. **The New York Times**. 2012. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2012/07/03/business/glaxosmithkline-agrees-to-pay-3-billion-in-fraud-settlement.html>. Acesso em 13 mar. 2023.

TIEFER, Leonore. Female Sexual Dysfunction: a case study of disease mongering and activist resistance. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 436-440, 11 abr. 2006. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030178>.

TOPOL, Eric J.. Failing the Public Health – Rofecoxib, Merck, and the FDA. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 351, n. 17, p. 1707-1709, 21 out. 2004. Massachusetts Medical Society. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmp048286>.

TORBATI, Yeganeh; O'CONNELL, Jonathan. Pharmaceutical industry likely to shatter its lobbying record as it works to shape Democrats' spending bill. **The Washington Post**.

Washington, D.C., U.S. nov. 2021. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/business/2021/11/05/pharmaceutical-industry-drug-price-lobbying/>. Acesso em: 26 abr. 2023.

TROUILLER, Patrice et al. Drug development for neglected diseases: a deficient market and a public-health policy failure. **The Lancet**, [S.L.], v. 359, n. 9324, p. 2188-2194, jun. 2002. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(02\)09096-7](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(02)09096-7).

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 09-900. Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History: Pfizer to Pay \$2.3 Billion for Fraudulent Marketing. Washington, D.C., 02 set. 2009. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history>. Acesso em: 21 jun. 2023.

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 10-487. Pharmaceutical Giant AstraZeneca to Pay \$520 Million for Off-label Drug Marketing. Washington, D.C., 27 abr. 2010. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/pharmaceutical-giant-astrazeneca-pay-520-million-label-drug-marketing>. Acesso em: 01 abr. 2023.

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 11-1524. U.S. pharmaceutical company Merck Sharp & Dohme to pay nearly one billion dollars over promotion of Vioxx. Washington, D.C., 22 nov. 2011. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/us-pharmaceutical-company-merck-sharp-dohme-pay-nearly-one-billion-dollars-over-promotion>. Acesso em: 31 mar. 2023.

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 12-842. Glaxosmithkline to plead guilty and pay \$3 billion to resolve fraud allegations and failure to report safety data. Washington, D.C., 02 jul. 2012. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report>. Acesso em: 11 mar. 2023.

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 20-1136. Justice Department Announces Global Resolution of Criminal and Civil Investigations with Opioid Manufacturer Purdue Pharma and Civil Settlement with Members of the Sackler Family. Washington, D.C., 21 out. 2020. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-global-resolution-criminal-and-civil-investigations-opioid>. Acesso em: 22 jun. 2023.

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Consumer Protection nº 13-1170. Johnson & Johnson to Pay More Than \$2.2 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations: Allegations Include Off-label Marketing and Kickbacks to Doctors and Pharmacists. Washington, D.C., 04 nov. 2013. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/johnson-johnson-pay-more-22-billion-resolve-criminal-and-civil-investigations>. Acesso em: 21 jun. 2023.

UNITED STATES. **Department Of Justice**. Criminal Division nº 16-1522. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Agrees to Pay More Than \$283 Million to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Charges. Washington, D.C., 22 dez. 2016. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/teva-pharmaceutical-industries-ltd-agrees-pay-more-283-million-resolve-foreign-corrupt>. Acesso em: 22 jun. 2023.

UOL - Da redação. Corinthians fecha com Neo Química e espera elevar receita em R\$ 35 milhões. **Uol (Grupo Folha)**. São Paulo, p. 1. jan. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/gazeta-esportiva/2021/01/23/corinthians-fecha-parceria-com-a-neo-quimica-que-pode-render-ate-r-150-milhoes.htm>. Acesso em: 20 jun. 2023.

UOL - Da redação. FDA obriga Kim Kardashian a apagar propaganda de remédio no Instagram. **Uol (Grupo Folha)**. São Paulo, p. 1. ago. 2015. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/08/12/fda-obriga-kim-kardashian-a-apagar-propaganda-de-remedio-no-instagram.htm>. Acesso em: 23 jun. 2023.

VAN LUIJN, Johan C. F. et al. Superior efficacy of new medicines? **European Journal Of Clinical Pharmacology**, [S.L.], v. 66, n. 5, p. 445-448, 12 mar. 2010. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s00228-010-0808-3>.

VARGAS, Marco Antônio et al. **Parcerias para desenvolvimento produtivo (PDPS-MS): contexto atual, impactos no sistema de saúde e perspectivas para a política industrial e tecnológica na área de saúde**. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 2017. 46 p. Disponível em: <https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/03/saude-amanha-TD-20.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2023.

VARGAS, Marco et al. Inovação na indústria química e biotecnológica em saúde: em busca de uma agenda virtuosa. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.], v. 46, n. 1, p. 37-40, dez. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89102012000700006>.

VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de. **Saúde, trabalho e desenvolvimento sustentável: apontamentos para uma Política de Estado** [tese]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública; 2007.

VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de; GAZE, Rosângela. Saúde, trabalho e ambiente na perspectiva da integralidade: o método de bernardino ramazzini. **Revista em Pauta**, [S.L.], v. 11, n. 32, p. 65-88, 28 dez. 2013. Universidade de Estado do Rio de Janeiro. <http://dx.doi.org/10.12957/rep.2013.10156>.

VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de; MACHADO, Jorge Mesquita Huet. Política Nacional de Saúde do Trabalhador: ampliação do objeto em direção a uma política de Estado. In: Minayo-Gomez C, Machado JMH, Pena PGL, organizadores. **Saúde do trabalhador na sociedade brasileira contemporânea**. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011. p. 37-65.

VAZ, Paulo. Do Normal ao Consumidor: conceito de doença e medicamento na contemporaneidade. **Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 51-68, jun. 2015. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1516-14982015000100005>.

VAZ, Paulo; PORTUGAL, Daniel B.. A nova “boa nova”: marketing de medicamentos e jornalismo científico nas páginas da revista veja. **Comunicação Mídia e Consumo**, [S.L.], v. 9, n. 26, p. 37-60, 2 jan. 2013. Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). <http://dx.doi.org/10.18568/cmc.v9i26.342>.

VIA - Empresa de comércio varejista brasileira. 2022. Disponível em: <https://ri.via.com.br/>. Acesso em: 10 de ago. de 2022.

VICK - Descongestionante nasal. **Procter & Gamble (P&G)**. 2022. Disponível em: <https://www.vick-medicamentos.com.br/pt-br>. Acesso em: 18 de ago. de 2022.

VILLEGAS, Paulina. Cristiano Ronaldo snubbed Coca-Cola. The company's market value fell \$4 billion. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. jun. 2021. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/sports/2021/06/16/cristiano-ronaldo-coca-cola/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

VISENTINI, Paulo G. Fagundes. A novíssima China e o Sistema Internacional. **Revista de Sociologia e Política**, [S.L.], v. 19, n. 1, p. 131-141, nov. 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-44782011000400009>.

VITRY, Agnes I et al. Assessment of the therapeutic value of new medicines marketed in Australia. **Journal Of Pharmaceutical Policy And Practice**, [S.L.], v. 6, n. 1, p. 1-6, 13 jun. 2013. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/2052-3211-6-2>.

WAHEED, Kareem Abdul et al. Prescription loyalty behavior of physicians: an empirical study in india. **International Journal Of Pharmaceutical And Healthcare Marketing**, [S.L.], v. 5, n. 4, p. 279-298, 21 nov. 2011. Emerald. <http://dx.doi.org/10.1108/17506121111190112>.

WAME – World Association of Medical Editors. Ghost writing initiated by commercial companies. **Journal of General Internal Medicine**, 20(6), 549. 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.41015.x>.

WASSERMAN, Emily. Kim Kardashian Instagram post lands Duchesnay in FDA hot water. **Fierce Pharma**. Washington, United States, p. 1. ago. 2015. Disponível em: <https://www.fiercepharma.com/regulatory/updated-kim-kardashian-instagram-post-lands-duchesnay-fda-hot-water>. Acesso em: 06 out. 2022.

WAZANA, Ashley. Physicians and the Pharmaceutical Industry. **Jama**, [S.L.], v. 283, n. 3, p. 373, 19 jan. 2000. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.283.3.373>.

WB - World Bank. **Data Bank**: Gross Domestic Product (GDP). 2023. Disponível em: <https://databank.worldbank.org/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

WEF - World Economic Forum. **China to leapfrog U.S. as world's biggest economy by 2028 - think tank**. 2021. Economic Progress. World Economic Forum (WEF). Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/china-worlds-biggest-economy-usa-think-tank-covid-coronavirus>. Acesso em: 16 jul. 2023.

WHO - World Health Organization. **International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11)**. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2022. 2500 p. Disponível em: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>. Acesso em: 18 jun. 2023.

WHO - World Health Organization. **The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders**. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1992. 377 p. Disponível em: <https://icd.who.int/browse10/2019/en>. Acesso em: 18 jun. 2023.

WIESELER, Beate et al. New drugs: where did we go wrong and what can we do better?. **Bmj**, [S.L.], p. 1-8, 10 jul. 2019. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.14340>.

WILLIAMS, Simon J. et al. The pharmaceuticalisation of society? A framework for analysis. **Sociology Of Health & Illness**, [S.L.], v. 33, n. 5, p. 710-725, 4 mar. 2011. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9566.2011.01320.x>.

WILSON, Duff. For \$520 Million, AstraZeneca Settles Case Over Marketing of a Drug. **The New York Times**. New York (United States), p. 1. abr. 2010. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2010/04/28/business/28drug.html#>. Acesso em: 17 mar. 2023.

WOUTERS, Olivier J. Lobbying Expenditures and Campaign Contributions by the Pharmaceutical and Health Product Industry in the United States, 1999-2018. **JAMA Internal Medicine**, v. 180, n. 5, p. 688, 1 maio 2020. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0146>.

XU, Jian et al. Government subsidies, R&D investment and innovation performance: analysis from pharmaceutical sector in China. **Technology Analysis & Strategic Management**, [S.L.], v. 33, n. 5, p. 535-553, 9 out. 2020. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2020.1830055>.

YEH, James S. et al. Association of Industry Payments to Physicians With the Prescribing of Brand-name Statins in Massachusetts. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 176, n. 6, p. 763, 1 jun. 2016. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1709>.

YOUDE, Jeremy. China's Health Diplomacy in Africa. **China: An International Journal**, [S.L.], v. 08, n. 01, p. 151-163, mar. 2010. National University of Singapore Press. <http://dx.doi.org/10.1142/s0219747210000099>.

YU, Peter K. China's Innovative Turn and the Changing Pharmaceutical Landscape. **University Of The Pacific Law Review**, Stockton, Ca, Us, v. 3, n. 51, p. 593-620, fev. 2019. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mcglr51&div=38>. Acesso em: 12 jun. 2023.

ZAJONC, Robert B.. Attitudinal effects of mere exposure. **Journal Of Personality And Social Psychology**, [S.L.], v. 9, n. 22, p. 1-27, 1968. American Psychological Association (APA). <http://dx.doi.org/10.1037/h0025848>.

ZORZANELLI, Rafaela Teixeira; CRUZ, Murilo Galvão Amancio. O conceito de medicalização em Michel Foucault na década de 1970. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [S.L.], v. 22, n. 66, p. 721-731, 21 maio 2018. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622017.0194>.

ANEXOS

Anexo 1: Valor de mercado, activos, ventas y beneficio de las 44 mayores farmacéuticas del planeta en 2022.

Posición / Nombre	País	Valores en miles de millones de dólares			
		Valor de Mercado	Activos	Ingresos	Beneficio
Johnson & Johnson	Estados Unidos	477,4	182,0	94,9	19,83
Roche holding	Suiza	308,1	101,3	68,7	15,24
AbbVie	Estados Unidos	273,8	146,5	56,2	11,46
Pfizer	Estados Unidos	271,8	181,5	81,5	21,98
Eli Lilly	Estados Unidos	265,5	48,8	28,3	5,58
Novo Nordisk	Dinamarca	252,9	29,7	22,4	7,59
Merck & Co.	Estados Unidos	213,8	105,7	50,4	13,05
AstraZeneca	Reino Unido	204,6	105,4	38,7	0,09
Novartis	Suiza	200,7	135,9	51,6	24,14
Bristol Myers Squibb	Estados Unidos	161,0	109,3	46,4	6,99
Sanofi	Francia	136,9	136,7	44,6	7,36
Amgen	Estados Unidos	133,6	61,2	26,0	5,89
GlaxoSmithKline	Reino Unido	112,1	107,1	46,9	6,03
CSL	Australia	94,7	23,4	10,6	2,36
Gilead Sciences	Estados Unidos	78,2	68,0	27,4	6,22
Regeneron Pharmaceuticals	Estados Unidos	74,7	25,4	16,1	8,08
Bayer	Alemania	70,1	144,2	52,1	1,18
Vertex Pharmaceuticals	Estados Unidos	68,8	13,4	7,6	2,34
Moderna	Estados Unidos	56,6	24,9	18,4	12,20
Takeda Pharmaceutical	Japón	45,3	110,3	31,6	3,99
Daiichi Sankyo	Japón	43,9	18,8	9,4	0,86
Jiangsu Hengrui Medicine	China	32,3	6,0	4,4	0,96
Biogen	Estados Unidos	30,9	23,9	10,4	1,56
WuXi Biologics	China	30,2	6,9	1,6	0,53
Astellas Pharma	Japón	29,3	20,5	11,8	1,09
Sun Pharma Industries	India	29,0	9,3	5,1	0,87
Zhangzhou Pientzhuang	China	27,5	2,0	1,2	0,38
West Pharmaceutical Services	Estados Unidos	26,0	3,3	2,8	0,66
Chongqing Zhifei Biological	China	25,2	4,7	4,7	1,58
UCB	Bélgica	22,4	16,2	6,8	1,25
Royalty Pharma	Estados Unidos	18,5	17,5	2,3	0,62
Otsuka Holding	Japón	17,9	24,5	13,6	1,14
Shionogi	Japón	16,3	9,0	2,7	0,88
CSPC Pharmaceutical Group	Hong Kong	12,5	5,5	4,3	0,87

Viartis	Estados Unidos	12,4	54,8	17,9	-1,27
Grifols	España	11,9	22,0	5,8	0,22
Teva Pharmaceutical	Israel	10,6	47,7	15,9	0,42
Shanghai Fosun Pharmaceutical	China	10,2	14,6	6,0	0,73
Sino Biopharmaceutical	Hong Kong	9,6	8,7	3,8	1,54
Sinopharm Group	China	6,8	52,6	80,8	1,20
Shanghai Pharmaceuticals	China	6,0	25,6	33,4	0,79
Jointown Pharmaceutical Group	China	3,7	13,4	18,8	0,51
China Resources Pharmaceutical	Hong Kong	3,2	31,9	30,5	0,48
Hubei Biocause Pharmaceutical	China	2,4	39,1	6,5	0,05
Total	-	3.939,0	2.339,3	1.120,8	199,5

Fuente: Forbes (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 2: El grupo de los nueve países emergentes, que incluye a los BRICS y MIST, concentra el 48% de la población mundial y el 31% de la economía global (PIB).

(BRICS)	PIB	Población
Brasil	1.608.981,46	218.505.624
Russia	1.778.782,63	146.109.129
India	3.176.295,07	1.433.583.102
China	17.734.062,65	1.462.197.912
África do Sul	419.015,02	61.153.879
(MIST)	PIB	Población
México	1.272.839,33	134.389.201
Indonesia	1.186.092,99	284.220.007
Coreia, Rep.	1.810.955,87	52.104.606
Turquia	819.035,18	88.842.891
Total	29.806.060,20	3.881.106.351

Fuente: WB (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 3: Entre 2001 y 2022, el tamaño total del pipeline global de investigación y desarrollo (I+D) farmacéutico aumentó en 3,4 veces.

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

Anexo 4: El grupo de las 25 compañías con el mayor número de sustancias en desarrollo concentra más de 3 mil drogas.

Posición	Nombre	Número de Drogas en el Pipeline
1	Novartis	213
2	Roche	200
3	Takeda	184
4	Bristol Myers Squibb	168
5	Pfizer	168
6	AstraZeneca	161
7	Merck & Co	158
8	Johnson & Johnson	157
9	Sanofi	151
10	Eli Lilly	142
11	GlaxoSmithKline	131
12	AbbVie	121
13	Boehringer Ingelheim	108
14	Bayer	105
15	Otsuka Holdings	93
16	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	89
17	Amgen	83
18	Eisai	80
19	Astellas Pharma	75
20	Daiichi Sankyo	75
21	Gilead Sciences	72
22	Regeneron	68
23	Shanghai Fosun Pharmaceutical	68
24	Biogen	66
25	Sumitomo Dainippon Pharma	66
Total		3.002

Fuente: Citeline (2022). Elaborado por el autor.

Anexo 5: Estados Unidos (24,2%), China (18,4%) y Unión Europea (17,8%) concentran el 60,4% de la economía global (PIB) en 2021.

Fuente: WB (2023). Elaborado por el autor.

Cuadro adicional: Países con PIB superior a 1 billón de dólares y (%) de la economía global (2021).

País	PIB (billones de dólares)	(%)
Estados Unidos	23,315	24,2
China	17,734	18,4
União Europeia	17,177	17,8
Japão	4,941	5,1
Índia	3,176	3,3
Reino Unido	3,131	3,2
Coreia do Sul	1,811	1,9
Rússia	1,779	1,8
Brasil	1,609	1,7
Austrália	1,553	1,6
México	1,273	1,3
Indonésia	1,186	1,2
Demais países	17,842	18,4
Total Global	96,527	100,0

Fuente: WB (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 6: Distribución de las ventas por categoría de medicamentos en el comercio minorista brasileño en 2022.

Categoría	Ingresos (millones de reales)	Distribución porcentual	Ventas (millones de cajas)	Distribución porcentual	Precio medio (R\$)
Genérico	15.364,5	14,4%	1.892,5	35,4%	8,1
Marca y similar	54.033,9	50,6%	2.600,8	48,7%	20,8
Referencia	37.386,7	35,0%	848,8	15,9%	44,0
Total	106.785,1	100,00%	5.342,1	100,00%	19,9

Fuente: Sindusfarma (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 7: El déficit en la balanza comercial del sector farmacéutico brasileño alcanzó 6,387 mil millones de dólares (negativos) en 2022.

Fuente: Sindusfarma (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 8: Inversiones anuales en lobby realizadas por la "industria farmacéutica y de productos de salud" en Estados Unidos (1998-2022).

Año	Valor Total (US\$)
1998	69.618.254
1999	84.804.372
2000	100.055.942
2001	100.564.597
2002	120.549.798
2003	129.992.469
2004	147.340.240
2005	167.886.306
2006	187.572.247
2007	229.042.258
2008	240.775.163
2009	275.439.217
2010	248.261.620
2011	243.441.907
2012	237.127.949
2013	229.046.434
2014	230.758.439
2015	242.137.411
2016	248.504.189
2017	278.643.442
2018	285.537.644
2019	302.811.612
2020	317.138.801
2021	362.304.789
2022	373.743.282
Total	5.453.098.382

Fuente: OpenSecrets (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 9: Donaciones de la "industria farmacéutica y de productos de salud" a campañas electorales del congreso (y presidencia) de Estados Unidos entre 1990 y 2020.

Año	Valor Total (US\$)	
	Congreso	Presidencial*
1990	3.061.509	
1992	4.747.089	
1994	5.197.190	
1996	6.419.743	
1998	6.136.274	
2000	9.919.282	
2002	9.550.104	
2004	14.970.282	
2006	17.609.414	
2008	25.527.264	5.075.153
2010	22.762.491	
2012	29.481.405	4.356.578
2014	23.020.264	
2016	31.890.659	16.906.448
2018	30.217.406	
2020	52.035.559	24.663.506
Total	292.545.935	51.001.685

Fuente: OpenSecrets (2023). Elaborado por el autor.

* Datos disponibles solo para las últimas cuatro elecciones presidenciales.

Anexo 10: Con 196,3 mil millones de dólares en ingresos, Humira (adalimumab) fue responsable del 49,9% de toda la recaudación de la farmacéutica AbbVie durante el intervalo 2010/22.

Fuente: AbbVie (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 11: Jugador de béisbol Rafael Palmeiro, entonces con 37 años y jugando para los Texas Rangers, en una campaña como usuario de Viagra en 2002.

I TAKE BATTING PRACTICE | Over 450 home runs

I TAKE INFIELD PRACTICE | 3 Gold Gloves

I TAKE VIAGRA | Let's just say it works for me

Like Rafael Palmeiro, VIAGRA has some impressive stats. In 4 years, more than 44 million prescriptions have been written in the United States alone. Plus, VIAGRA has helped more than 13 million men worldwide rediscover their love lives. Hey, it all adds up. So do what Rafael did. Ask your doctor if a free sample of VIAGRA is right for you.

For more information, visit www.viagra.com

Please see patient summary of information for VIAGRA (25-mg, 50-mg, 100-mg) tablets on the following page.

VIAGRA is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Remember that no medicine is for everyone. If you use nitrate drugs, often used to control chest pain (also known as angina), don't take VIAGRA. This combination could cause your blood pressure to drop to an unsafe or life-threatening level. Discuss your general health status with your doctor to ensure that you are healthy enough to engage in sexual activity. If you experience chest pain, nausea, or any other discomforts during sex or an erection that lasts longer than 4 hours, seek immediate medical help. The most common side effects of VIAGRA are headache, facial flushing, and upset stomach. Less commonly, bluish vision, blurred vision, or sensitivity to light may briefly occur.

VIAGRA® (sildenafil citrate) tablets | **PROUD SPONSOR**

Fuente: Brisbee (2014). Elaborado por el autor.

Anexo 12: Pfizer emplea celebridades jóvenes en sus comerciales para promover el Viagra (sildenafil), medicamento destinado al tratamiento de la disfunción eréctil masculina.

Descripción	Link	Idioma
Comerciales de Viagra, protagonizados por el tricampeón de la Copa del Mundo, el jugador de fútbol Pelé (Edson Arantes do Nascimento).	https://www.youtube.com/watch?v=iXKAUU8dYxw	Portugués
	https://www.youtube.com/watch?v=T1s2nhTu3L4	Español
Rafael Palmeiro, jugador de béisbol de 37 años en aquel momento y miembro de los Texas Rangers en 2002, protagoniza comerciales en los que se identifica como usuario del medicamento, vinculándolo a la masculinidad y virilidad tradicionalmente relacionadas con el béisbol.	https://www.youtube.com/watch?v=ci5oenGU-mw	Inglés
	https://www.youtube.com/watch?v=1-vTJIFUjmY	Inglés

Fuente: Youtube (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 13: Anuncios de Paxil (paroxetina) llenos de mensajes alarmantes.

Descripción	Link	Idioma
<p>Anuncios llamativos transmitidos a nivel nacional representaban la fobia social y la ansiedad social como condiciones debilitantes que afectaban a un gran número de personas. Frases como 'más de 10 millones de estadounidenses sufren de ansiedad social', 'imagina ser alérgico a las personas', '¿sufres?', 'Paxil ofrece una nueva esperanza', 'Paxil ayuda a corregir el desequilibrio químico asociado con este trastorno', incitaban al público a probar Paxil, prometiendo un final alentador, como se insinuaba en la publicidad.</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=O_v3bIVpWSg</p>	<p>Inglés</p>
	<p>https://www.youtube.com/watch?v=dQmNOx-gBPM</p>	<p>Inglés</p>

Fuente: Youtube (2023). Elaborado por el autor.

Anexo 14: Campaña publicitaria de Cimed contrató al técnico 'Tite', de la selección brasileña de fútbol, durante la Copa del Mundo de 2018

Fuente: Cimed (2022). Elaborado por el autor.